

Baggrundsrapport forud for etablering af en nationalpark i Vestgrønland

Teknisk rapport nr. 135, 2025
Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Titel: Baggrundsrapport forud for etablering af en nationalpark i Vestgrønland

Forfatter(e): Karl Zinglersen¹, Katrine Raundrup¹, Sissel Fredsgaard¹, Hans Harmsen³, Nicholas Huffeldt¹, Jeroen van Gool⁵, Thomas Find Kokfelt², John Korstgaard⁵, Aili Labansen¹, Christian Koch Madsen³, Flemming Mengel⁵, Flemming Merkel¹, Mathilde Le Moullec¹, Mikkel Myrup³, Aqqalu Rosing-Asvid¹, Kai Sørensen². Bidrag fra Jørgen Peter Labansen⁴.

Institutioner: ¹Grønlands Naturinstitut, ²De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, ³Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, ⁴Qeqqata Kommunia, ⁵Privatperson.

Serietitel og nummer: Teknisk rapport nr. 135

Udgiver: Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Udgivelsestidspunkt: 18. februar 2025

Redaktionen afsluttet: 18. februar 2025

Korrekturlæsning: Henrik Lund (dansk), Niels Lyberth og Finn Nielsen (grønlandsk sammenfatning)

Oversættelse: Else Løvstrøm (resumé)

Finansiering: Naalakkersuisut ved Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø (NIPNAN) med midler fra EU programmet Grøn Vækst.

Forsidefoto: Karl Zinglersen

ISBN: 978-87-94423-08-3

ISSN: 1397-3657

EAN: EAN 9788794423083

Bedes citeret: Zinglersen, K. & Raundrup, K (red.), 2025. Baggrundsrapport forud for etablering af en nationalpark i Vestgrønland, Teknisk rapport nr. 135 fra Pinngortitaleriffik.

Tilgængelighed: Rapporten er udelukkende udgivet elektronisk. PDF-fil af rapporten findes på instituttets hjemmeside http://www.natur.gl/publikationer/tekniske_rapporter.

Baggrundsrapport forud for etablering af en nationalpark i Vestgrønland

Redaktion: Karl Zinglensen og Katrine Raundrup

Medvirkende forfattere:

Aili Labansen¹

Aqqalu Rosing-Asvid¹

Christian Koch Madsen²

Flemming Mengel³

Flemming Merkel¹

Hans Harmsen²

Jeroen van Gool³

John Korstgaard³

Kai Sørensen⁵

Karl Zinglensen¹

Katrine Raundrup¹

Mathilde Le Moullec¹

Mikkel Myrup²

Nicholas Huffeldt¹

Sissel Fredsgaard¹

Thomas Find Kokfelt²

Bidrag fra: Jørgen Peter Labansen⁴

¹Grønlands Naturinstitut

²Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

³Privatperson

⁴Qeqqata Kommunia

⁵De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Teknisk rapport nr. 135, 2025

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

[*Tom side*]

Eqikkaaneq

Nalunaarusiaq una nunatta kitaani nunamik allanngutsaaliukkamik, Naalackersuisut 2021-mi aalajangiinerattut peqalernissamut ikorfartuutaasut tunuliaqutalersuilluni suliaavoq.

Nunamik allanngutsaaliukkamik peqalernerup siunertaraa 2030-p tungaanut nunatsinni uumasogatigiiaat assigiinngissitaarneri pillugit periusissiaqalernissaq, taamaalilluni uumasogatigiiaat assigiinngissitaarneri, sumiiffiit eriarisariaqartut, takornariaqarnerup piujuartitsiniartumik ingerlanneqartup siuarsaaffigineqarnissaa, sumiiffimmilu innuttaasut iluaquserneqarnissaat anguneqarniassammat. Nalunaarusiami inatsisit tulluuttut, nunap sananeqaataa, nunat assigiinngissitaartut suuneri, uumasoqarnera, naasoqarnera, angalla-vigineqarnera tamaanilu inuit pinngortitamik qanoq atuinerat misissuiffigineqarput.

Nalunaarusiami nunap pineqartup sumiiffiata killeqarfigai, Kangerlussuup kangerlua kujasin-nerusortaralugu, avannamut Qeqertarsuup Tunua tikillugu, kimmullu David strædet tikillugu kangimullu sermersuaq tikillugu isorartussuseqarluni annertussuseqarami.

Sumiiffimmi tamaani nalunaarsuisoqarsimavoq ilisimasanillu susassaqrifiit assigiinngitsut iluanni katersisoqarsimalluni, soorlu nunap sananeqaataanut, uumasoqarneranut, oqalut-tuarisaanikkullu kulturimut tunngasorpasuit, sumiiffiup annertoorujussuarmik oqalut-tuarisaaneranut ilanngussuunneqarsimagamik.

Nalunaarusiaq kapitalinut arfineq-marlunnut agguagaalluni aqqissorneqarsimavoq, taakkunani killilersuinerit atuuttut, nunap sananeqaataa, nunallu ilusaa, uumasogatigiiaat assigiinngissitaarneri, kulturikkut oqaluttuarisaaneq, ingerlaarfiit aammalu inuussutissar-siorneq, inuisalu pinngortitamik atuinerat sammineqarsimallutik. Kapitalini tamani pineqartut tullerriaarlugit sukumiinerumik nassuiarneqartarput, taamaasilluni nunatut allanngutsaaliuk-katut anguniakkanut tapertaalluarsinnaassallutik. Nalunaarusiap naanerani pineqartut pingaarnerit eqiteriffigineqarput soorluttaaq killilersuissutaasussanik sulilu misissuiffigineqartussanik siunnersuuteqartoqarluni.

Summary

This background report has been prepared to support the establishment of a national park in West Greenland, as decided by the Government of Greenland in 2021. The purpose of the national park is to contribute to Greenland's Biodiversity Strategy towards 2030 by protecting biodiversity and sensitive areas, promoting sustainable tourism and benefiting the region's inhabitants. The report examines relevant legislation, geology, landscape types, wildlife, vegetation, infrastructure and human use of nature in the area.

The area of interest for the report stretches from Kangerlussuaq Fjord in the south to Disko Bay in the north and from Davis Strait in the west to the Ice Sheet in the east. Within this area, data and knowledge from various disciplines, including geology, biology, and cultural history, have been collected to provide a comprehensive description of the region.

The report is structured in seven chapters covering existing regulations, geology and landscape, biodiversity, cultural history, infrastructure and business, as well as human use of nature. Each chapter provides a detailed review of the respective topics, with a focus on supporting the objectives of the proposed national park. In conclusion, the report summarizes the main points and suggests measures for regulation and further studies.

Sammenfatning

Denne baggrundsrapport er udarbejdet for at understøtte udviklingen af en kommende nationalpark i Vestgrønland, som besluttet af Naalakkersuisut i 2021. Det er hensigten hos Naalakkersuisut, at en kommende nationalpark kan bidrage til opfyldelse af Grønlands Biodiversitetsstrategi frem mod 2030, og inden for den foreslåede nationalpark sikre en sammenhængende beskyttelse af eksisterende vådområder, biodiversitet, følsomme områder og kulturminde, og dertil en fortsat lokal brug af området gennem blandt andet jagt og fiskeri samt hensigtsmæssige vilkår for en bæredygtig turisme. Rapporten undersøger relevant lovgivning, geologi, landskabstyper, dyreliv, vegetation, infrastruktur og menneskets anvendelse af naturen i området.

Interesseområdet for rapporten strækker sig fra Kangerlussuaq fjord i syd til Disko Bugt i nord og fra Davis Stræde i vest til Indlandsisen i øst. Inden for dette område er der indsamlet data og viden fra forskellige fagområder, herunder geologi, biologi og kulturhistorie, for at give en omfattende beskrivelse af regionen.

Rapporten er struktureret i syv kapitler, der dækker eksisterende reguleringer, geologi og landskab, biodiversitet, kulturhistorie, infrastruktur og erhverv, samt menneskets anvendelse af naturen. Hvert kapitel giver en detaljeret gennemgang af de respektive emner, med fokus på at understøtte målsætningerne for den foreslåede nationalpark. Afslutningsvis sammenfatter rapporten de vigtigste punkter og foreslår tiltag for regulering og yderligere undersøgelser.

Indholdsfortegnelse

Introduktion til rapporten.....	1
Udvidet resumé.....	3
1 Eksisterende reguleringer.....	5
1.1 Introduktion.....	5
1.2 Lovgrundlag.....	6
1.3 Planmateriale.....	20
1.4 Fællesoffentlige forvaltningsplaner.....	25
1.5 Regler for feltarbejde i råstofindustrien.....	27
1.6 Oversigt over regulering af aktiviteter, adfærd og perioder.....	31
2 Geologi og landskab.....	34
2.1 Introduktion.....	34
2.2 Særlige geologiske forekomster.....	35
2.3 Geologiske seværdigheder.....	39
2.4 Særlige landskaber.....	50
2.5 Anbefalinger til adgangsregulering.....	54
Litteraturliste.....	55
3 Biodiversitet.....	56
3.1 Introduktion.....	56
3.2 Pattedyr.....	57
3.3 Fugle.....	66
3.4 Fisk og skaldyr.....	72
3.5 Vegetation.....	78
3.6 Sårbare perioder – samlet oversigt.....	86
3.7 Anbefalinger til adgangsregulering.....	86
3.8 Manglende viden.....	87
Litteraturliste.....	89
4 Kulturhistorie.....	94
4.1 Introduktion.....	94
4.2 Anbefalinger til regulering af adfærd og adgang.....	96
4.3 Vigtige kulturarvsområder og -zoner.....	98
4.4 Identifikation af særlige behov for yderligere data og viden på området.....	109
5 Infrastruktur og Erhverv.....	110
5.1 Infrastruktur.....	110

5.2	Erhverv og forskning.....	121
6	Lokal anvendelse	133
6.1	Fritids- og subsistensfangst og -fiskeri	133
6.2	Isortoq-elven som adgang til sydlige del af Nassuttoq	139
7	Anbefalinger for det videre arbejde	142

Introduktion til rapporten

Formålet med denne baggrundsrapport er at tilvejebringe oplysninger om området forud for etablering af en kommende nationalpark i Vestgrønland, som besluttet af Naalakkersuisut i 2021. Naalakkersuisut forventer, at en ny nationalpark i regionen vil bidrage til opfyldelse af Grønlands Biodiversitetsstrategi frem mod 2030, herunder at beskytte biodiversiteten og følsomme områder inden for området, understøtte bæredygtig turisme i området og generelt være til fordel for regionens indbyggere.

Rapporten afdækker forhold omkring relevant lovgivning, lokalisering og information om særlig geologi og landskabstyper, beskrivelse af dyreliv, vegetation, kulturminde samt infrastrukturen i dag og emner om menneskets anvendelse af områdets natur.

Interesseområdet for rapporten dækker et geografisk område, der rækker udover de foreslåede grænser for en forventet nationalpark for at sikre et sammenhængende, oplyst beslutningsgrundlag for den endelige afgrænsning af en nationalpark, samt som understøttelse af en kommende forvaltningsplan med hensyn til aktiviteter i en kommende nationalpark, der også påvirker områder rundt om, f.eks. beflyvning og sejlads. Interesseområdet dækker landområder, fjorde og skærgård fra Kangerlussuaq fjord i syd, Davis Stræde i vest, Disko Bugt i nord og Indlandsisen i øst (Figur 1).

Figur 1. Udstrækning af interesseområdet for rapporten.

Inden for dette geografiske område er udarbejdet tekster, kort og tabeller på baggrund af tilgængelige oplysninger samt forfatterens viden og erfaring indenfor geologi, geografi, biologi, kulturminder, lovgivning og planlægning, lokale forhold og anvendelse af området. Emnerne beskrives på overordnet niveau og med yderligere detaljering for emner, der er vigtige eller på anden måde relevante for f.eks. udarbejdelse af regler omkring adfærd og aktiviteter i en nationalpark, formidling af områdets naturskabte og menneskelige værdier eller en forståelse af sammenhænge herimellem.

Udvidet resumé

Nedenfor gives en oversigt over de enkelte kapitlers indhold og overordnede struktur.

Kapitel 1 Eksisterende reguleringer

Rapportens første kapitel giver en gennemgang af udvalgte love, bekendtgørelser, kommunale vedtægter og planmateriale, der allerede i dag regulerer aktiviteter og adfærd i området. Udvælgelsen af relevante dokumenter og tilhørende bestemmelser er sket ud fra en vurdering af deres relevans med hensyn til aktiviteter i tilknytning til brug og adfærd i naturen f.eks. fiskeri og fangst, transport og turisme. Kapitlet indeholder ikke juridiske vurderinger.

Kapitel 2 Geologi og landskab

Kapitlet giver en overordnet indføring i landskabet i interesseområdet med fokus på geologiske forekomster, geologihistorie og landskabselementer, der er vigtige for definition af områdets karakter og udviklingshistorie. Geologer, der har arbejdet i området, har forfattet de geologiske dele af kapitlet og giver deres vurdering af hvilke områder, der er af særlig interesse for den geologiske historie. I den landskabsmæssige del af kapitlet er udtrykt en række sammenhængende landskaber, hvor geologiske formationer, fjordområder, naturforhold og kulturhistorisk anvendelse igennem tiden i kombination gør et område særligt interessant. Dertil er udpeget mere begrænsede områder af særlig interesse f.eks. strømsteder og overgangssteder mellem fjorde, tidligere anvendt til overtræk af kajak og konebåd.

Kapitel 3 Biodiversitet

Kapitlet, der er udarbejdet af biologer fra Pinngortitaleriffik, giver en oversigt over biodiversiteten i området og tager udgangspunkt i at præsentere arter eller artsgrupper, der enten er angivet i den grønlandske rødliste eller er relevante i anden sammenhæng. For arterne er angivet kendte sårbare periode i hvert afsnit. I kapitlet dækkes land- og havpattedyr, fugle på land eller i ferskvand, havfugle samt fisk og skaldyr. Dertil vegetation i form af naturtyper, rødlistede arter og beskyttede områder. Informationer omkring sårbare perioder for de beskrevne arter eller artsgrupper opsummeres i en oversigt og til sidst fremsættes en række punkter, hvor der pt. ikke er f.eks. opdateret viden.

Kapitel 4 Kulturhistorie

Arkæologer fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har udarbejdet kapitlet om den kulturhistoriske udvikling og de fysiske, kulturhistoriske minder i interesseområdet. For at sætte rammerne er den generelle historiske udvikling relevant for området beskrevet. Desuden er rammerne omkring sikring af kulturminder, herunder registreringen heraf igennem lovgivning, registre og kulturhistorisk arbejde beskrevet. Forfatterne giver en oversigt over eksisterende regulering af adfærd og adgang nær kulturminder, herunder de, der ligger i interesseområdet, og giver dermed forslag til kulturhistorisk zonerings af området ud fra de registrerede kulturminder.

Kapitel 5 Infrastruktur og erhverv

På baggrund af offentlig tilgængelige oplysninger hos landets infrastrukturselskaber, myndigheder og kort over området er der udarbejdet en oversigt over den eksisterende infrastruktur. Denne består f.eks. af infrastruktur for luftfart og landtransport via ATV-spor og grusveje, havneforhold og ankerpladser, samt anvendte ruter for bådsejls, vandring og kørsel med hundeslæde og snescooter. Dertil inkluderes forsyning af energi og drikkevand til områdets

bosteder. Der er inkluderet afsnit om relevante erhverv i området, herunder aktiviteter og infrastruktur for forskning.

Kapitel 6 Menneskets anvendelse

På baggrund af interviews, tilbagemeldinger og bidrag fra borgere i kommunerne Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik samt tilstødende information fra tidligere interviews sammenstykket i kapitlet et billede af menneskets anvendelse af naturen i området set ud fra deres synsvinkel. Borgerne har bidraget med tegning af vigtige områder for fangst og anden aktivitet, givet deres besyv omkring forstyrrelser af fangsten og fortalt om ruter for sejlads op igennem den vigtige elv Isortup Kuua, der giver adgang for fangst på landpattedyr mv. i den sydlige del af interesseområdet.

Kapitel 7 Sammenfatning

Rapporten afsluttes med en sammenfatning og udtrækning af særligt vigtige punkter i rapporten, herunder tiltag for regulering eller forslag til yderligere undersøgelser.

1 Eksisterende reguleringer

Af: Karl Zinglensen

¹Grønlands Naturinstitut

1.1 Introduktion

Dette kapitel giver en omfattende oversigt over den lovgivning, der regulerer natur- og kulturarvsbeskyttelse i Grønland. Formålet er at præsentere de juridiske rammer, som er relevante for forvaltningen af følsomme områder, herunder nationalparker og UNESCO-verdensarvsområder som Aasivissuit-Nipisat. Kapitlet dækker en bred vifte af emner, fra naturbeskyttelse og planlægning til fangst og jagt, samt specifikke bestemmelser for adfærd i beskyttede områder. Denne gennemgang er ikke en juridisk vurdering, men en opsummering af de vigtigste love og regler, der påvirker forvaltningen af Grønlands unikke natur- og kulturarv.

Afsnittet om lovgrundlag introducerer relevante love, bekendtgørelser og kommunale vedtægter, der danner rammen for natur- og kulturarvsbeskyttelse i Grønland. Hvert underafsnit giver detaljer om en bestemt lov eller bekendtgørelse, herunder dens anvendelsesområde og specifikke bestemmelser. Læs om de kommunale vedtægter, som supplerer de nationale love og bekendtgørelser ved at fastsætte lokale regler og bestemmelser.

Afsnittet om planmateriale indeholder information om kommuneplaner og forvaltningsplaner, som er vigtige for den overordnede planlægning og forvaltning af arealer i Grønland. Afsnittet skal bibringe en forståelse for, hvordan planlægning bidrager til bæredygtig udvikling og beskyttelse af natur- og kulturarv på tværs af offentlige myndigheder, og hvordan kommuneplanen indvirker som regulerende instrument for forvaltning af naturområderne.

En afsluttende sammenfatning giver et overblik over de vigtigste punkter fra kapitlet som hjælp til at konsolidere de juridiske rammer og deres betydning for forvaltningen af områdets natur og kulturarv.

1.2 Lovgrundlag

Det forventes, at der til etablering af en nationalpark og efterfølgende forvaltning udarbejdes en bekendtgørelse med bilag, der kan klarlægge forholdene for borgere, virksomheder, besøgende mv., der opholder sig inden for parkens grænser.

Inden for flere områder gælder der – som i de øvrige dele af landet – allerede love, bekendtgørelser, kommunale vedtægter, kommuneplaner og anden lovgivning og regler. I det følgende er en række af disse fremhævet, hvor de har relevans for forvaltning af natur og kulturhistorie, efterfulgt af en oversigt over specifikke bestemmelser for adfærd. Tekstens indhold referer til lovgivningen og er en kommentering heraf i relation til aktiviteter og naturforhold i interesseområdet. Kapitlet giver et overblik og ikke en juridisk vurdering.

1.2.1 Love

Landstingslov om naturbeskyttelse

Reference: *Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse.*

En ny bekendtgørelse for etablering af en kommende nationalpark vil høre under *Landstingslov om naturbeskyttelse*. Lovens Kapitel 2 omhandler Naalakkersuisuts ret til at fastsætte regler for *Beskyttelse af pattedyr og fugle* med hensyn til fredning af arter og bestande, regulering af fangst og fangsttider, forbud mod fangst, færdsel og aktiviteter i afgrænsede områder, beskyttelse af dyrelivets fødegrundlag og sikring af ”den bedst mulige succes for yngledygtigheden ... og fred i yngletiden”.

Ligeledes kan Naalakkersuisut ifølge §7, Kapitel 3, *Beskyttelse af andre dyr*, og §8, Kapitel 4, *Beskyttelse af vilde planter*, også beskytte andet dyreliv end pattedyr og fugle samt vilde planter på generelt plan såvel som i afgrænsede områder med hensyn til indsamling af disse, færdsel eller aktiviteter i området.

Disse kompetencer kan være relevant, hvis man ønsker at regulere adgang til eller aktiviteter i specifikke områder, der bør nyde særlig beskyttelse – eventuelt i en periode af året.

Helt specifik omhandler lovens Kapitel 7, *Beskyttede naturtyper i det åbne land*, §21-24, beskyttelse af naturtyperne ”saltsøer og saltholdige søer” og ”varme kilder”, for hvilke der ikke må foretages ændringer i deres tilstand. Ifølge lovens bemærkninger indeholder disse naturtyper særlige biotopiske forhold og er sjældent forekommende. Naturtyperne er ikke nøjagtigt kortlagt, og den detaljerede, biologiske undersøgelse heraf er sporadisk, når der ses bort fra enkelte tilfælde, hvorfor det kan være vanskeligt at forvalte emnet ud fra den pt. tilgængelige viden. De biologiske forhold omkring naturtyperne er nærmere beskrevet i rapportens kapitel 3.

De to ovennævnte naturtyper samt elve, der er levested for ørreder, og kystlinjen er ifølge §25-32 beskyttet inden for en afstand af 100 m, hvor der ikke må ske ændringer i terrænet. Undtaget er aktiviteter efter råstofloven samt enkeltliggende fangst- og overlevelseshytter. Kommuneplaner og -vedtægter kan bestemme nærmere i forhold til fritids- og turishytter.

Tidligere var det topografiske kortmateriale behæftet med stor unøjagtighed og lille detaljeringsgrad, men et kortværk, der kan anvendes i NunaGIS og NatureMap, er nu tilgængeligt og gør det muligt at fastlægge kystlinje og elve og anvende disse informationer i forvaltningen. Denne nykortlægning af Grønland er gennemført af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og er tilgængelig på Dataforsyningen.dk.

Fund af naturskabte objekter, der, ifølge lovteksten, har videnskabelig eller udstillingsmæssig enestående værdi, tilhører det grønlandske samfund og skal anmeldes eller afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, jf. §19.

Det er ifølge §33 ikke tilladt at udsætte eller opdrætte dyr, planter og mikroorganismer, der ikke forekommer naturligt vildtlevende i Grønland. §33 angiver diverse forhold omkring dette og kan finde anvendelse i forbindelse med håndtering af aktiviteter, der kan medføre udsætning eller opdræt.

Opsummering: Loven giver Naalakkersuisut beføjelser til at fastsætte regler for beskyttelse af dyreliv og planter mv., herunder fredning af arter og områder. Sjældne naturtyper som saltsøer og varme kilder samt elve for fjeldørred og kystzonen er omfattet af en generel beskyttelseszone på 100 m, dog undtaget råstofaktiviteter og med muligheder for opførelse af hytter gennem kommunale planer og vedtægter.

Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse

Reference: *Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.*

Ændret ved:

Lovgivning Nr. 34 af 9. december 2015 Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse, (Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet m.v.).

Lovgivning Nr. 66 af 20. november 2023 Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse, (Fastsættelse af bestemmelser om bæredygtig udvikling, indhold og offentliggørelse af landsplanredegørelse, koordinering af fysisk sektorplanlægning, fastsættelse af geografier, mulighed for perspektivplanlægning, indførelse af overordnede ramme- og detaljerede lokalplanbestemmelser samt præcisering af bestemmelser om projektansøgninger).

Der er tale om en omfattende og detaljeret lov, der har til formål at sikre, at landets arealer anvendes ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering, beskytter naturen, fremmer en hensigtsmæssig fordeling mellem åbent land og menneskeskabte anlæg og inddrager befolkningen i planlægningen.

Naalakkersuisut skal udføre en sammenfattende fysisk landsplanlægning og stille et digitalt geografisk informationssystem, kaldet NunaGIS, til rådighed. Landsplanlægningen skal samordne kommuneplanlægningen hos kommunerne og sektorplanlægningen hos Naalakkersuisut eller bemyndigede virksomheder såsom Nukissiorfiit eller PolarOil.

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en kommuneplan for arealanvendelse i kommunens område. Kommuneplanen skal indeholde en redegørelsesdel, hovedstrukturdelt og bestemmelsesdel med overordnede og detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse.

Intet areal må tages i brug uden tilladelse fra arealmyndigheden, og brugsretten kan ikke overdrages uden godkendelse. Ansøgninger om arealtildeling skal afhængigt af området fremsendes til kommunalbestyrelsen eller Naalakkersuisut. Planmyndighederne kan forlange adgang til arealer og ejendomme for at udføre tilsyn og opmålinger. Arealtildelelse til forsvarsmæssige formål foretages af rigsmyndigheden efter forhandling med Naalakkersuisut.

Loven er relevant for forvaltning af en kommende nationalpark, da fysisk planlægning i området gennemføres efter denne. Det kan være opdatering af kommuneplanen på strategisk niveau omkring etablering af rammer og mål for forvaltning og anvendelse af en nationalpark i kommunalt regi og på detaljeret niveau via kommuneplanens delområder, f.eks. områder for infrastruktur, bygninger mv., der skal understøtte offentlighedens adgang til området. I forbindelse med større projekter kan det komme på tale at gennemføre strategisk miljøvurdering (SVM) eller vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Etablering af fysiske elementer på gletsjere og indlandsisen sagsbehandles hos Naalakkersuisut.

Opsummering: Loven indeholder specifikke detaljer for planlægning og arealanvendelse i by og det åbne land og er et nødvendigt instrument i relation til fysisk planlægning f.eks. i forhold til etablering af besøgscentre, hytter og anden infrastruktur.

Inatsisartutlov om fangst og jagt

Reference: *Inatsisartutlov nr. 34 af 13. juni 2023 om fangst og jagt.*

Formålet med loven er at sikre en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fangstressourcerne, herunder bevarelse af ressourcerne på baggrund af biologisk rådgivning med hensyn til bestandsstørrelser og -sammensætning samt aftaler og konventioner med andre lande. I loven tages også hensyn til fangererhvervets beskæftigelse og økonomi samt andre erhvervs-mæssige interesser såvel som befolkningens kulturelle og rekreative behov.

I interesseområdet udøves i dag fangst og jagt på flere dyrearter, og denne jagt forvaltes af Naalakkersuisut og kommunale myndigheder med Grønlands Fiskeri- og Jagtkontrol som kontrolinstans. Aktører, der opererer i området, vil være underlagt disse myndigheder.

Fangst og jagt kan som udgangspunkt drives af personer med erhvervsjagtbevis og fritidsjagtbevis samt igennem betalingsjagt. For at få en licens til visse kvoterede arter skal personen opfylde en række krav gældende bl.a. alder, bopæl og andre forhold. For at få erhvervsjagtbevis skal personen være fyldt 15 år, have fast tilknytning til det grønlandske samfund, fast bopæl i og være fuldt skattepligtig til Grønland i de forudgående 24 måneder samt eje redskaber og transportmidler til jagten. Indkomsten fra aktiviteterne relateret til fangst skal udgøre mindst 50 % af personens indkomst. Der stilles igennem loven en række krav til, hvilke personer der kan drive erhvervsjagt i området. For personer, der ønsker at opnå fritidsjagtbevis, er kravene, at vedkommende er fyldt 12 år og har fast bopæl i Grønland. Personer, der ikke har bopæl i Grønland, men gæster området, må derfor gennemføre jagt gennem særlig tilladelse og opnå ret til jagt gennem betalingsjagt. De nærmere regler for betalingsjagt er fastsat i bekendtgørelsen *Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri af 2002*. De retsmæssige forhold omkring erhvervs-, fritids- og betalingsjagt er relevante for besøgende i området, herunder besøgende fra alle grønlandske kommuner eller fra lande uden for Grønland.

Loven giver også Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte regler om perioder for fredning og friholdelse af områder samt færdsel i disse områder i forbindelse med fangst og jagt. Desuden kan der udstedes forbud mod eller begrænsninger af fangsten eller ske en omfordeling af fangstmængder igennem kvoter relateret til dyrenes alder, afgrænsninger af bestande, bestande i specifikke kommuner eller forvaltningsområder samt tekniske krav.

Personer med gyldigt erhvervsjagtbevis og licens mv. må indhandle eller sælge dele fra kvoterede eller licenserede dyr, når fangsten er registreret hos kommunen. Personer med fritidsjagtbevis må ikke indhandle eller sælge. Modtagende virksomheder, institutioner og spisesteder skal kunne dokumentere kommunens registrering, og dermed har bestemmelsen

relevans for virksomheder, der vil operere i området. Dele fra kvoterede eller licenserede dyr kan være kød, hud, spæk, skind, uld, kranie, gevir, horn, knogler, klør, tænder og mavesæk samt andre dele af dyrene.

Ifølge loven er der også mulighed for indfangning og udsætning af vilde dyr fra et område til et andet. Dette er allerede sket tidligere i interesseområdet: Omkring og lige syd for Kangerlussuaq, hvor moskus blev udsat i årene 1963-65 og i 1993 blev ført videre fra dette område til interesseområdets nordlige del, Naternaq.

Opsummering: Loven sætter rammerne for de forskellige jagtformer i området: betalings-, erhvervs- og fritidsfangst samt salg af kød og dele fra dyr. Hensyntagen til befolkningens kultur og rekreative værdier for jagt og fangst er væsentligt for fysisk planlægning og håndtering af parkens besøgende.

Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder

Reference: *Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.*

Loven har til formål at sikre, at der værnes om kulturminder, som bidrager til en forståelse af Grønlands kulturhistorie og vidnesbyrd om menneskets aktiviteter – også som en del af den globale kulturarv.

Lovens §2 identificerer kulturminder som ”jordfaste fortidsminder”, der er fysiske spor efter menneskelig aktivitet fra tiden før år 1900 samt fritliggende begravelse, bevarings- eller beskyttelsesværdige bygninger samt kulturhistoriske områder. I relation til en kommende nationalpark er jordfaste fortidsminder af stor vigtighed, idet de både skal beskyttes og kan være en formidlingsmæssig ressource afhængigt af bevaringsforhold og synlighed i landskabet. Udpegning af kulturhistoriske områder er endnu ikke gennemført for regionen, men kan komme på tale hvis der identificeres sammenhængende områder af stor væsentlighed for kulturarven, eller som samlet afdækker vigtige sider af menneskelige aktiviteter i fortiden, jævnfør kapitel 4. Der er ikke registreret bevarings- eller beskyttelsesværdige bygninger i uden for byer og bygder i interesseområdet. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fører arkiv over alle kendte, fredede, jordfaste fortidsminder og eventuelle vilkår tilknyttet fredningen

Den generelle fredning af de jordfaste fortidsminder skal sikre mod beskadigelse, ændring, eller flytning af et fortidsminde; inden for 2 meter fra mindet må ingen aktiviteter foretages, og inden for 2 til 20 meter må der kun anlægges stier samt foretages landbrugsmæssige aktiviteter. For at understøtte formidling af eller offentlighedens adgang til fortidsminder kan Grønlands Nationalmuseum og Arkiv give tilladelse til opsætning af oplysningstavler og andre elementer. Offentlighedens adgang til varder og vardeberetninger hindres dog ikke af bestemmelsen om 2 meters afstand til kulturmindet, når adgangen sker på en hensynsfuld måde, jf. ændring af loven i 2019.

Selvom jordfaste fortidsminder er fredede, kan Naalakkersuisut ophæve fredningen af disse under afvejning af mindets kulturhistoriske væsentlighed, mindets potentiale i turismemæssig sammenhæng og konsekvenserne ved tilsidesættelse af fredningen. Årsager til affredningen skal være ekstraordinære og tilgodese overordnede hensyn til samfundets udvikling. Fjernes kulturmindet, skal der sikres forsvarlig dokumentation, f.eks. en arkæologisk registrering og udgravning, og udgifterne hertil skal afholdes af bygherre. Dette forhold kan være relevant i forhold til anlæg og bygninger, der ønskes etableret i relation til formidling og adgang til en kommende nationalpark. §§11-15 beskriver forhold omkring sikring af jordfaste fortidsminder i

den fysiske planlægning (f.eks. kommuneplanlægning) og forberedelse af jordarbejde, f.eks. byggeri eller anlægsarbejde, mens §§16-17 beskriver forhold, hvor jordfaste fortidsminder opdages under jordarbejde og anmelderpligt herom.

Som nævnt er der endnu ikke udpeget kulturhistoriske områder i interesseområdet. En udpegning efter lovens kapitel 4 kan medføre en egentlig fredning eller en anden form for beskyttelse af kulturarven i området. Beskyttelsen eller fredningen kan ikke blot angå selve de fortidsminder, der findes i området, men også den sammenhæng, der vurderes at være mellem minderne. Det kan eksempelvis tænkes at være landskab, sigtelinjer og andre topografiske forhold, der binder fortidsminderne sammen. Ved en fredning må ingen aktiviteter foregå inden for området, bortset fra offentlighedens adgang, mens der ved begrebet "anden kulturarvsbeskyttelse" ikke må foregå aktiviteter, der er skæmmende eller ødelæggende for dele eller helheden af området. Aktiviteter i området skal, ifølge ændring af loven i 2019, igennem en redegørelse for vurdering af virkninger på kulturarven og godkendes hos Naalakkersuisut, inden aktiviteten kan godkendes.

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv fører en fortegnelse, tilsyn med og vedligehold af områder under fredning eller anden kulturarvsbeskyttelse. Vedligeholdet sker efter finanslovsbevillinger, og udpegning af nye kulturarvsområder bør derfor tilse de tilstrækkelige midler til tilsyn og vedligehold, særligt i områder, der forventes ofte besøgt af turister.

Ejere, brugere med arealtildeling eller anden ret til brug af arealet, staten, kommuner, lokalmuseer og foreninger, der varetager generelle eller konkrete frednings- eller bevaringsformål, kan rejse sag om fredning af jordfaste fortidsminder samt om ændring eller ophævelse heraf og ligedan om fredning eller om anden kulturarvsbeskyttelse af kulturarvsområder. Loven angiver procedurer herfor.

Opsummering: Loven freder alle kulturminder mod beskadigelse og anden forstyrrelse og giver mulighed for at udpege sammenhængende kulturarvsområder. Anlægsarbejder gennemføres efter besigtigelse og eventuel arkæologisk udgravning og registrering.

Inatsisartutlov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder

Reference: *Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.*

Lovens formål er at regulere koncessioner til turistvirksomhed i bestemte områder i Grønland. Den definerer, hvad der forstås ved turistprodukter og turistaktiviteter, og fastlægger, at koncessioner kan gives til personer eller virksomheder, der ønsker at tilbyde sådanne produkter og aktiviteter. Lovens anvendelsesområde omfatter både beboelsesbygninger og anden infrastruktur, der bruges i forbindelse med turisme.

En turist defineres som en person, der indgår aftale om at få leveret et turistprodukt, som kan være en ydelse, der leveres mod betaling og omfatter adgang til en eller flere turistaktiviteter. Turistaktiviteter er rekreative aktiviteter, der udbydes professionelt mod betaling. Koncessioner til turistvirksomhed giver ret til at levere turistprodukter inden for et bestemt fysisk område og meddeles til en rettighedshaver, som kan være en person eller virksomhed.

Generelt er det et krav, at aktiviteter i en koncession udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, hvilke aktiviteter der er omfattet af koncessionen, og kan bestemme, at levering af turistprodukter i visse områder kræver koncession. Koncessioner meddeles på grundlag af ansøgninger, som

vurderes ud fra ansøgerens erfaring, økonomiske baggrund og evne til at levere og markedsføre turistprodukterne. Naalakkersuisut kan også fastsætte andre relevante udvælgelseskriterier.

Koncessioner kan kun meddeles for områder, hvor aktiviteterne er i overensstemmelse med lovgivningen om planlægning og arealanvendelse. Naalakkersuisut kan undlade at meddele koncession, hvis ansøgningerne ikke opfylder de fastsatte kriterier.

Opsummering: Loven er vigtig for en kommende nationalpark mht. beskyttelse og formidling af kulturminder samt udlægning af koncessioner for turisterhvervet og eventuelle vilkår til koncessionen. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan give tilladelse til opsætning af oplysningstavler og andre formidlingsrelaterede elementer. I loven er ikke angivet emner af relevans for natur og miljø.

Inatsisartutlov om turistvirksomhed, om zoneinddeling m.v. for erhvervsmæssig virksomhed og begrænsning i adgang til visse områder

Reference: *Forslag til Inatsisartutlov om turistvirksomhed, om zoneinddeling m.v. for erhvervsmæssig virksomhed og begrænsning i adgang til visse områder*. Loven træder i kraft 1. januar 2025.

Lovforslaget har til formål at fremme udviklingen af turisme og sikre, at aktiviteter relateret til turisme sker under hensyntagen til sikkerhed, miljø og bæredygtighed mv.

Loven omfatter regler for turistvirksomhed, færden og ophold i udvalgte områder samt erhvervsmæssig virksomhed inden for disse områder (Kapitel 1). Forslaget definerer turistvirksomhed som økonomisk aktivitet, der tilbyder oplevelser til turister, og specificerer, at visse brancher kan undtages fra loven. Naalakkersuisut udsteder licenser til turistvirksomhed, som kræver opfyldelse af bestemte betingelser. Licenser kan overdrages med tilladelse, og visse aktiviteter er undtaget fra licenskravet, herunder kulturelle aktiviteter og mindre, indkomstgivende turistvirksomhed, f.eks. kaffemik og maskedans mv. (Kapitel 2). Disse bestemmelser har ikke umiddelbare konsekvenser for miljø og natur, men kan være relevant for lokale aktører og privatpersoner i bostederne i interesseområdet.

For at få en licens skal ansøgere udfylde en sikkerhedsplan, der omfatter risikovurdering og beredskabsplan, forsikringsdækning og sikkerhedsstillelse samt myndighedernes tilsyn (Kapitel 4 og 5). I kapitlerne er ikke nævnt risici relateret til miljø og natur, der måske vil afdækkes igennem tilsluttende bekendtgørelser.

Af særlig relevans for forvaltning og beskyttelse af miljø og natur samt håndtering af en kommende nationalpark er lovforslagets kapitel 9 omkring mulighed for fastsættelse af regler om begrænsning af adgang til visse områder og om, at erhvervsmæssig virksomhed kun kan finde sted i bestemte områder, perioder eller under særlige vilkår. Reglerne skal være i overensstemmelse med eksisterende lovgivning samt kommunal- og landsplanlægning.

Ifølge lovforslagets bemærkninger kan reglerne muliggøre etablering af zoner og krav relateret til perioder samt særlige vilkår, hvorved personers færden og ophold kan begrænses, hvor nødvendigt. Naalakkersuisut har ifølge bemærkningerne overvejelser om en generel kategorisering af zoner, f.eks. zoner uden restriktioner, zoner med særlige krav og kriterier samt zoner med forbud mod erhvervsmæssig virksomhed, men også begrænsninger for generelt at færdes og opholde sig i visse områder. Ifølge bemærkningerne er det som udgangspunkt kommunerne, der tager initiativ til udpegning af områderne inden for kommunegrænsen. Naalakkersuisut forventer, at lovforslaget medfører positive konsekvenser for miljø og natur.

Opsummering: Lovforslaget indeholder mulighed for etablering af geografiske zoner og indenfor disse fastsættelse af eventuelle vilkår omkring adfærd og ophold gældende for hele eller dele af året. Træder lovforslaget i kraft, er det af høj relevans for en kommende nationalpark ift. udpeging af zoner med eventuel begrænsning/regulering af turismeaktiviteter.

1.2.2 Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland

Reference: BEK nr 138 af 08/02/2010 *Bekendtgørelse om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland. Lovtidende A, udgivet 10. februar 2010.*

Afgrænsning af en kommende nationalpark vil muligvis omfatte dele af indlandsisen og derfra udløbne gletsjere. Færdsel på indlandsisen, adgang til Nationalparken Nord- og Østgrønland samt det tilgrænsende søterritorium, såvel som forsvarsområdet Pituffik, reguleres igennem "Rejsebekendtgørelsen". Bekendtgørelsen er under Kriminalloven og er dermed inden for Rigslovgivning igennem Danmark, men en væsentlig del af bekendtgørelsen administreres af Naalakkersuisut. Relevant for en kommende nationalpark i Vestgrønland er bestemmelserne relateret til indlandsisen og de gletsjere, der udløber herfra.

Ifølge bekendtgørelsen er det som udgangspunkt forbudt at færdes på indlandsisen og gletsjerne herfra. Undtaget er dog, hvis der er tale om færdsel af mindre end et døgn varighed, hvilket kunne være i forbindelse med turistture, fangst- og jagt udøvet af personer med fast bopæl i Grønland, f.eks. fra områdets bosteder eller aktiviteter under Råstofloven. Samme gælder for militært personel under NATO eller myndigheder under staten, Naalakkersuisut eller de grønlandske kommuner.

Såfremt færdsel ønskes på indlandsisen og gletsjerne udover dette tidsrum eller nævnte personer eller aktiviteter, søges tilladelse igennem Naalakkersuisut. Naalakkersuisut fastsætter vilkår for aktiviteterne, f.eks. geografiske eller tidsmæssige begrænsninger. Der er ikke nævnt specifikke afstandskrav eller perioder i bekendtgørelsen.

Opsummering: Rejsebekendtgørelsen vil for den foreslåede nationalpark finde anvendelse, når besøgende har aktiviteter eller ophold på indlandsisen eller tilstødende gletsjere af mere end et døgn varighed.

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter

Reference: *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. juni 2016 om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter.*

Bekendtgørelsen er Naalakkersuisuts lovgivningsmæssige implementering af Ramsarkonventionen. Formålet er at beskytte og bevare en række vådområder og omgivende arealer, der er vigtige for vandfugle, f.eks. gæs, og udpeget internationalt som Ramsarområder. Bekendtgørelsen skal sikre bevaringsstatus for natur og dyreliv samt opretholde områdets økologiske karakter. Aktiviteter under Råstofloven er undtaget fra bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen er opstillet en række forbud og begrænsninger. Færdsel med motoriserede køretøjer er forbudt i Ramsarområderne i perioden 15. april til 30. september. Flyvning lavere end 500 m over havoverflade eller terræn er forbudt i Ramsarområderne i samme periode, mens sejlads er tilladt ad afmærkede ruter og begrænset til en hastighed på maksimum 10 knob i perioden fra 1. juli til 30. september.

Perioderne er angivet ud fra en biologisk vurdering af relevante vandfugles aktivitetsmønstre, f.eks. fælde- eller rasteperiode på tværs af områderne, og en genvurdering af den følsomme periode eller opdeling efter geografi kan eventuelt ændre den periodemæssige begrænsning i bekendtgørelsen.

En række menneskelige aktiviteter er undtaget fra forbuddene, f.eks. arbejde ved nødsituationer eller forskellige myndigheders patruljering, tilsyn og kontrol.

I områderne er der forbud mod fiskeri med flydetrawl, bundtrawl og skrabning efter kammuslinger samt garnfiskeri i bestemte perioder. Dertil forbud mod udplantning af vegetation samt landbrugsaktiviteter og lignende. Naalakkersuisut kan dog give tilladelse eller godkendelse til aktiviteter og opstille krav herfor.

Opsummering: Bekendtgørelsen er vigtig for definition af en kommende nationalpark, da den geografiske afgrænsning forventes at dække to Ramsarområder, der dermed bliver væsentlige komponenter i forvaltning af en nationalpark. Bestemmelserne sætter begrænsninger for færdsel, fiskeri, udplantning og landbrug i området, men Naalakkersuisut kan give tilladelse eller godkende aktiviteter og opstille krav herfor.

Selvstyrets bekendtgørelse om anvendelse af motoriserede befordringsmidler

Reference: *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.*

Bekendtgørelsen har til formål at beskytte miljøet ved at regulere brugen af motoriserede køretøjer. Bekendtgørelsen gælder for både by- og bygdeområder samt det åbne land, som i visse perioder inkluderer islagte fjord- og havområder.

Generelt er anvendelse af motoriserede køretøjer i det åbne land forbudt med undtagelse af specifikke transportkorridorer og kørselszoner, som kommunalbestyrelsen kan udpege gennem en kommunal kørselsvedtægt. Disse zoner kan anvendes til vinterkørsel, når jordbunden er frossen og snedækket og har tilstrækkelig bæreevne til, at der ikke opstår skader på vegetation og jordbund. Korridorer for sommerkørsel sker inden for kommunens retningslinjer. Kørsel på is er også reguleret med særlige bestemmelser. Naalakkersuisut kan udpege særligt følsomme områder, hvor al færdsel med motoriserede befordringsmidler er forbudt eller reguleret. I alle tilfælde skal der tages hensyn til terrænet i forbindelse med manøvrering af køretøjet, f.eks. ved acceleration og opbremsning.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensationer til kørsel uden for de udpegede zoner, som skal ansøges mindst fire uger før den planlagte kørsel. Dispensationer kan gives med specifikke vilkår og kan ændres eller tilbagekaldes ved overtrædelse.

Tilsyn med overholdelse af reglerne føres af kommunalbestyrelsen, som også kan udstede påbud og forbud ved overtrædelser. Overtrædelser kan medføre bøder og/eller konfiskation af køretøjer. Undtaget fra forbud er tilsyn med miljø og natur, redningsaktioner, politietforskning, forsvarrets aktiviteter og lignende.

Opsummering: Bekendtgørelsen er vigtig for rammelovgivning for en kommende nationalpark, da den opsætter nogle generelle vilkår for færdsel og giver kommuner mulighed for at udpege transportkorridorer, zoner og veje. Bekendtgørelsen åbner mulighed for at udpege følsomme områder, hvor kørsel helt kan forbydes.

Selvstyrets bekendtgørelse om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat

Reference: *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar 2018 om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat.*

Bekendtgørelsen har til formål at beskytte og bevare kulturhistoriske værdier i området, der er udpeget til UNESCO Verdenskulturarv. Offentligheden har adgang til området med visse begrænsninger.

Aktiviteter, der kan skæmme eller ødelægge området eller dele heraf, er forbudt, dog med mulighed for dispensation i særlige tilfælde. Offentligheden har adgang til området, og benyttelse skal ske i overensstemmelse med kommune- og forvaltningsplaner. Området må uanset forvaltningsplanen fortsat benyttes til helårs- og fritidsbeboelse og aktiviteter i forbindelse med erhverv, fangst og fiskeri.

Forurening og efterladelse af affald er ikke tilladt, og vegetationen må ikke beskadiges. Teltslagning og brug af åben ild er kun tilladt i kortvarige perioder og skal ske med respekt for vegetationen. I kommuneplanen for Qeqqata Kommunia kan derudover fastsættes bestemmelser for f.eks. opankring af både, ilandstigning, etablering af permanente teltpladser, informationstavler, toiletter og overlevelseshytter, begrænsning af færdsel på anlagte veje og benyttelse af snescootere og ATV'er i området ud fra anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv udarbejder en forvaltningsplan for det kulturhistoriske område i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Planen skal sikre bevaring af kulturhistoriske værdier og offentlighedens adgang samt identificere trusler mod bevaringen (f.eks. skader eller erosion) og andre forhold.

Opsummering: Bekendtgørelsen regulerer lovgivningsmæssigt området udpeget som UNESCO verdensarvsområde, der ligger indenfor interesseområdet og indeholder bestemmelser om affald, forurening, aktiviteter, teltslagning, båltænding, mm.

Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri

Reference: *Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri.*

Bekendtgørelsen fastsætter regler for, hvordan betalingsfiskeri og betalingsjagt skal foregå. Betalingsfiskeri må kun udføres af personer med gyldigt fisketegn, som er personligt og ikke kan overdrages. Personer under 15 år kan fiske under en voksens fisketegn. Der er forskellige typer fisketegn, der gælder for forskellige perioder. Fisketegn giver ret til at fiske med stang, pilk eller lignende håndredskaber, og der opkræves en afgift for udstedelsen. Disse forhold er relevante for betalingsfiskeri, der udføres i privat regi og for outfitters og andre operatører, der gennemfører betalingsfiskeri med f.eks. turister.

Betalingsjagt på moskusokser og rensdyr må kun arrangeres af outfitters med gyldig tilladelse fra Naalakkersuisut. Tilladelserne til at arrangere trofæjagt er tidsbegrænsede og personlige og må ikke overdrages. For at få tilladelse som outfitter skal ansøgeren kunne dokumentere evnen til at arrangere betalingsjagt og anvende kvalificerede guides. I §16 stk. 4 opstilles følgende: 1) kendskab til gældende jagt- og fredningsbestemmelser, samt regler fastsat i våbenloven, 2) kendskab til det konkrete jagtområde, 3) jagtmæssig ekspertise, 4) sikkerhedsmæssigt ansvarlig

afvikling af betalingsjagtarrangementet, 5) relevant viden om byttedyrene og 6) kendskab til turistbranchen.

Der udstedes certifikat for hvert dyr, der må nedlægges, og betalingsjagtarrangøren skal sikre, at kød og skind fra nedlagte dyr hjemtages eller deponeres forsvarligt. Der skal også indsendes rapporter om nedlagte dyr og deponering til myndigheden på området.

Betalingsjagt på mindre vildt som fugle, sæler og mindre landpattedyr kræver også tilladelse fra myndighederne. Tilladelserne er gyldige i to år og jagt må kun finde sted ifølge med betalingsjagtarrangøren. Arrangøren skal kunne dokumentere kendskab til jagt- og fredningsbestemmelser, jagtområdet og turistbranchen. Der opkræves en afgift for udstedelse af tilladelser, og betalingsjagt på mindre vildt skal foregå efter gældende regler for fangst og jagt. Naalakkersuisut kan dispensere fra reglerne, hvis særlige forhold tilsiger det, og overtrædelse af reglerne kan medføre bøde og konfiskation af fangsten.

Opsummering: Bekendtgørelsen angiver regler for betalingsjagt og -fiskeri og er relevant for forvaltning af en kommende nationalpark i forbindelse med trofæjagt, trofæjagtkoncessioner, sportsfiskeri og koncessioner for ørredeløve.

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr

Reference: *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr.*

Vilde rensdyr er, ifølge lovgivningen, fredet i hele Grønland med visse undtagelser. Med "vilde" rensdyr forstås ifølge bekendtgørelsen rensdyr, der er oprindelige i de forskellige forvaltningsområder, Peary-rensdyr. Dertil gælder særlige regler for undslupne tamrener, der efter en periode regnes for vilde. Betalingsjagt på moskusokser er delvist reguleret i en særskilt bekendtgørelse.

Fangstkvoter fastsættes efter biologisk rådgivning, og kvoter for bestande uden rådgivning fastsættes ud fra forsigtighedsprincippet. Fangstperioder og fangstområder fastsættes også efter biologisk rådgivning, og relevante organisationer høres i alle processer.

Kun personer med gyldigt jagtbevis og licens må nedlægge rensdyr, og licensen er personlig og må ikke overdrages. Der er specifikke krav til fangstmetoder og fangstetik, herunder brug af riffel og bue. Alt kød fra nedlagte rensdyr skal medbringes fra fangsten, og andre dele af fangsten skal placeres forsvarligt, hvilket er yderligere præciseret i bekendtgørelsen.

Transportmidler må ikke anvendes til fangst eller drivning af rensdyr, og ved færdsel på transportmidler skal holdes en minimumsafstand på 500 meter til levende rensdyr. Hunde må ikke medtages, bortset fra ved brug af hundeslæde i slædehundredistrikter inklusive interesseområdet. Slædehunde må ikke efterlades i fangstområdet, og undslupne slædehunde indfanges eller nedskydes, samt hjembringes og rapporteres til myndighederne. Fangeren er forpligtet til at sikre, at anskudte rensdyr aflives hurtigt, og der er rapporteringskrav for fangst og anskydninger.

Kommunalbestyrelsen kan ved kommunal vedtægt stille yderligere og strengere krav, og en lokal forvaltning kan få uddelegeret et afgrænset område.

Selvom betalingsjagt er reguleret særskilt, fremgår alligevel en række specifikke forhold for rensdyr. Betalingsjagt på simle (hun) og kalv er ikke tilladt i perioden 1. januar til 1. august, og dertil findes skærpede krav til kaliber ved riffeljagt samt skærpede krav ved buejagt.

Opsummering: Bekendtgørelsen er relevant for en kommende nationalpark, da den sætter rammerne for jagt på rensdyr, som er en væsentlig del af de traditionelle aktiviteter i området og derfor vigtig for forvaltningen af området.

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser

Reference: *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.*

Moskusokser er, ifølge bekendtgørelsen, fredet i hele Grønland med visse undtagelser. Denne bekendtgørelse sætter endvidere rammerne for fangsten af moskusokser udsat i Nordvest, Vest- og Sydgrønland. Betalingsjagt på moskusokser er delvist reguleret i en særskilt bekendtgørelse.

Fangstkvoter fastsættes efter biologisk rådgivning, og kvoter for bestande uden rådgivning fastsættes ud fra forsigtighedsprincippet. Fangstperioder og fangstområder fastsættes også efter biologisk rådgivning, og relevante organisationer høres i alle processer. Fangstperioderne kan dog kun fastsættes inden for perioden 1. august til 15. april, dette af hensyn til moskusoksens biologiske cyklus.

Kun personer med gyldigt jagtbevis og licens må nedlægge moskusokser, og licensen er personlig og må ikke overdrages. Fangsten skal registreres, hvilket også omfatter særmelding til myndighederne. Der er specifikke krav til fangstmetoder og fangstetik, herunder brug af riffel og bue. Alt kød fra nedlagt moskusokse skal medbringes fra fangsten, og andre dele af fangsten skal placeres forsvarligt.

Transportmidler må ikke anvendes til fangst eller drivning af moskusokser, og ved færdsel på transportmidler skal holdes en minimumsafstand på 500 meter til levende moskus. Hunde må ikke medtages, bortset fra ved brug af hundeslæde i slædehundedistrikter inklusive interesseområdet. Slædehunde må ikke efterlades i fangstområdet, og undslupne slædehunde indfanges eller nedskydes, samt hjembringes og rapporteres til myndighederne.

Transportmidler må ikke anvendes til fangst eller drivning af moskusokser, og hunde og hundeslæder må ikke bruges inden for interesseområdet. Transportmidler må kun anvendes til transport til og fra fangstområdet, og der skal holdes en minimumsafstand på 500 meter til levende moskusokser, når man færdes på transportmidler. Naalakkersuisut kan dog dispensere herfra ud fra en række præmisser, herunder at dispensation til drivjagt kun kan tildeles personer med erhvervsjagtbevis.

Fangeren er forpligtet til at sikre, at anskudte moskusokser aflives hurtigt, og der er rapporteringskrav for fangst og anskydninger.

Kommunalbestyrelsen kan ved kommunal vedtægt stille yderligere og strengere krav, og bekendtgørelsen giver mulighed for, at en lokal forvaltning kan forvalte en lokal bestand i et nærmere afgrænset område.

Opsummering: Bekendtgørelsen er relevant for en kommende nationalpark, da den sætter rammerne for jagt på moskus, som er en væsentlig del af de nyere jagttraditioner i området (siden udsætningen i 1960'erne) og derfor vigtig for forvaltningen af området.

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle

Reference: *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 30. maj 2023 om beskyttelse og fangst af fugle.*

Alle fuglearter er, ifølge bekendtgørelsen, fredet, dog undtaget er en række fuglearter, der findes jagttider på, og som er oplyst i bekendtgørelsens bilag 1, f.eks. rype, ravn, edderfugl, kongeedderfugl, polarlomvie, søkonge, samt et antal måge-, ande- og gåsearter m.fl. Der er kvoter for arterne polarlomvie, edderfugl, kongeedderfugl samt ride, som kun personer med gyldigt erhvervsjagtbevis må nedlægge.

Kun personer med gyldigt jagtbevis eller autoriserede arrangører af betalingsjagt må fange fugle og indsamle æg. Jagt og ægindsamling må kun ske inden for fastsatte jagt- og indsamlingstider (Tabel 1.1). Fangstkvoter og jagttider fastsættes for forskellige forvaltningsområder, -zoner og arter, og der er specifikke regler for fangstmetoder og fangstetik. Interesseområdet er tilknyttet fuglebeskyttelsens zone 3. Fangeren skal sikre, at anskudte fugle aflives hurtigt, og der er rapporteringskrav for fangst, indsamlede æg og anskudninger. Betalingsjagt er underlagt de samme betingelser som fritidsjagt, og fugle nedlagt under betalingsjagt må kun anvendes til privat forbrug. Fugle og æg må kun sælges af personer med erhvervsjagtbevis. Personer med jagtbevis (fritids- og erhvervsjagtbevis) må i indsamlingsperioden indsamle æg fra arterne mallebuk, ravn, gråmåge og svartbag og kun til privatforbrug

Overalt i Grønland er det ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder samt æg og unger af vilde fugle, bortset fra indsamling af unger af mallebuk og søkonge og indsamling af æg fra visse arter og i visse zoner, dog ikke i interesseområdet.

Fuglekolonier og fuglebeskyttelsesområder er underlagt særlige beskyttelsesregler:

For fuglekolonier er det i perioden 15. april til 15. september ikke tilladt at skyde, frembringe forstyrrelser eller sejle over 3 knob inden for 1.000 meter, hvis fuglekolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, lunde, søkonge, ride, mallebuk eller skarv og inden for 200 meter, hvis fuglekolonien bebos af andre arter. Der gælder dog undtagelser for indsamling af æg. Beflyvning med fastvinget fly eller helikopter er ikke tilladt inden for en vertikal og horisontal afstand af 3.000 meter fra en koloni med polarlomvie og inden for en vertikal afstand og horisontal afstand af 500 meter fra alle andre fuglekolonier. Beflyvning med drone er ikke tilladt inden for en vertikal og horisontal afstand af 100 meter fra en fuglekoloni. Uanset bestemmelserne må der sejles ad afmærkede ruter. For fuglebeskyttelsesområder gælder, at enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt ikke er tilladt i perioden 1. maj til 31. august samt inden for en afstand af 500 meter fra disse områder. I det nordlige område af interesseområdet findes fuglebeskyttelsesområdet Tasiusarsuaq samt nær Kangaatsiaq (ikke navngivet); der må dog sejles ad afmærkede ruter.

Tabel 1.1. Jagttider på fugle ifølge bekendtgørelsen. * "Stk. 6. I en forsøgsperiode på 5 år fra ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse er der fri fangst på ravn (*Corvus corax*), gråmåge (*Larus hyperboreus*) og svartbag (*Larus marinus*) i perioden 1. januar til 31."

Art	Periode
Bramgås (<i>Branta leucopsis</i>)	1. september til 30. april
Canadagås (<i>Branta canadensis</i>)	1. august til 15. oktober
Fjeldrype (<i>Lagopus mutus</i>)	1. september til 30. april
Gråand (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1. september til 28./29. februar
Gråmåge (<i>Larus hyperboreus</i>)	1. september til 30. april, *
Havlit (<i>Clangula hyemalis</i>)	1. september til 28./29. februar
Hvidvinget måge (<i>Larus glaucooides</i>)	1. september til 30. april
Islom (<i>Gavia immer</i>)	1. september til 15. oktober
Kortnæbbet gås (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	1. september til 30. april

Mallebuk (<i>Fulmarus glacialis</i>)	1. september til 31. oktober
Ravn (<i>Corvus corax</i>)	1. september til 28./29. februar, *
Skarv (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	1. september til 31. marts.
Snegås (<i>Anser caerulescens</i>)	1. september til 15. oktober
Svartbag (<i>Larus marinus</i>)	1. september til 30. april, *
Søkonge (<i>Alle alle</i>)	1. september til 30. april
Tejst (<i>Cepphus grylle</i>)	1. september til 31. marts

Opsummering: Bekendtgørelsen angiver detaljerede oplysninger omkring færdsel og andre forstyrrelser omkring fuglekolonier mht. datoer for følsomme perioder og afstande, der skal følges i perioden afhængigt af aktiviteten, f.eks. sejlads, ilandstigning, drondeflyvning m.v. Interesseområdet indeholder flere fuglekolonier samt et fuglebeskyttelsesområde med særlig adgangsregulering, hvorfor bekendtgørelsen er vigtig.

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af harer i Grønland

Reference: Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af harer i Grønland nr. 19 af 17. maj 1989.

Harer kan jages af fastboende i Grønland, som har gyldigt jagttegn. Harer er fredet fra 1. maj til 31. juli. Jagt må kun ske med haglgeværer, salonrifler eller rifler, og det er forbudt at anvende halv- og helautomatiske våben samt motorkøretøjer, herunder snescootere i forbindelse med jagten. Landsstyret kan give dispensation til videnskabelige formål.

Opsummering: Harer er fredet i en periode af året, og køretøjer må derudover ikke bruges under jagt.

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af ræve

Reference: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 18. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af ræve.

Ræve kan jages overalt i interesseområdet. Ræve er fredet i perioden fra 15. maj til og med 15. september. Fangst af ræve må kun ske med riffel af minimum kaliber 17, og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben samt gift, selvskud, sakse og fodsnavere.

Motoriserede transportmidler som fly, helikoptere, snescootere og ATV'er må ikke anvendes til fangst eller forfølgelse af ræve. Det er tilladt at sælge lovligt nedlagte ræve. Fangeren skal sikre, at anskudte ræve aflives hurtigt, og der er rapporteringskrav for fangst og anskydninger.

Opsummering: Ræve er fredet i en periode af året, og køretøjer må derudover ikke bruges under jagt.

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af ulve

Reference: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 11. september 2020 om beskyttelse og fangst af ulve.

Der er ikke registreret observationer af ulv i interesseområdet i nyere tid. Ulve er fredet i hele Grønland, men i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit må de jages hele året af personer med gyldigt erhvervsjagtbevis, og de i bekendtgørelsen fastsatte regler anvendes i relation til disse områder. Skulle en ulv mødes og nedlægges ulovligt i området, er det forbudt at sælge, købe eller

modtage kød og tænder samt andre dele af ulven. Hvis ulven er dræbt i nødværge, tilfalder alle dele Naalakkersuisut.

Opsummering: Ulve er fredet i interesseområdet, men er ikke observeret i nyere tid.

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse af jærv

Reference: *Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 13. september 2004 om beskyttelse af jærv.*

Jærv er totalfredet i hele Grønland, men er ikke observeret i interesseområdet i nyere tid. Skulle den forekomme, må den ikke forstyrres eller beskadiges, især på ynglelokaliteter. Besiddelse af jærv eller dele heraf er forbudt, og dødfundne jærv skal afleveres til Naalakkersuisut. Der kan gives dispensation til videnskabelige formål eller i tilfælde af skade på husdyr.

Opsummering: Jærv er totalfredet i hele Grønland og må ikke forstyrres mv.

1.2.3 Kommunale vedtægter

En kommunal vedtægt er et sæt regler og bestemmelser, som en kommune vedtager for at regulere forskellige områder inden for dens jurisdiktion. Kommunerne i Grønland har mulighed for at afsætte specifikke regler for et område inden for rammerne angivet i en given national lovgivning. Bestemmelserne i en kommunal vedtægt må ikke være mildere end en national lovgivning, f.eks. bekendtgørelse. I relation til naturen og anvendelsen heraf i interesseområdet er alene identificeret to vedtægter fra hhv. Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia.

Kommune Qeqertalik: Vedtægt om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn

Reference: *Vedtægt nr. 3 af 21. juli 2022 for Kommune Qeqertalik om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn, https://qeqertalik.gl/emner/vedtaegt/erhvervsfiskeri?sc_lang=da.*

Vedtægten er vedtaget i medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk, og anvendelsesområdet afgrænses til erhvervmæssigt fiskeri inden for kommunens grænser ud til 3 sømil ud fra basislinjerne og farvande syd for 68° 30'N omtrent ved Kangaatsiaq. Fjordområder mv. inden for og tilstødende interesseområdet er derved inkluderet. Ifølge vedtægten er garnfiskeri kun tilladt i månederne januar-maj og november-december og kan lukkes ved vinteris på foranledning af lokale foreninger.

Opsummering: Vedtægten regulerer garnfiskeri efter hellefisk i fjorde og kystområder i interesseområdet.

Qeqqata Kommunia: Vedtægt for fjeldørred

Reference: *Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia, vedtaget 28/5-2015, <https://pilersaarut.qeqqata.gl/media/1636/vedtaegt-om-fiskeri-efter-fjelddoerred-for-qeqqata-kommunia-2015-dk.pdf>.*

Vedtægten er vedtaget i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred. I vedtægten angives et område med specifikke elve fredet for fiskeri efter fjeldørred i 5 år. Området er beliggende mellem Sisimiut og Itilleq og uden for det forventede område for den foreslåede nationalpark, og dertil er fredningen udløbet i 2020.

Vedtægten angiver, at fiskeri med garn er tilladt i perioden 1. juli til 31. august i forvaltningsområdet for Sisimiut inden for interesseområdet, men dog fra 15. juni for erhvervsfiskere i specifikke elve nord og syd for Sisimiut uden for det foreslåede område for en

nationalpark. Vedtægten indeholder også forhold omkring brug af ruser for en række navngivne elve for fjeldørred, herunder antallet af ruser, der maksimalt må lægges ud.

Opsummering: Vedtægten regulerer fiskeri efter fjeldørred efter perioder i året og har indeholdt fredning af visse elve beliggende sydvest for det foreslåede område for en kommende nationalpark.

1.3 Planmateriale

De grønlandske kommuner og Naalakkersuisut har mulighed for at udarbejde planmaterialer. Kommuneplaner indeholder retningslinjer og bestemmelser af generel eller detaljeret karakter, og disse har retslig virkning, når godkendt af Naalakkersuisut, jf. *Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse* og senere ændringer. Naalakkersuisut eller deraf bemyndigede offentlige virksomheder kan dertil udarbejde sektorplaner, f.eks. udbygning af infrastruktur for energiforsyning, og kommuneplanerne skal forholde sig hertil. Kommuneplanerne indeholder også detaljerede bestemmelser for et specifikt område, f.eks. forhold omkring anlægsarbejde og byggeri eller anden anvendelse af et område.

Naalakkersuisut og de grønlandske kommuner kan også i fællesskab etablere forvaltningsplaner for et område eller en bestand. Forvaltningsplanen refererer til eksisterende lovgivning og planer og kan give anbefaling om udvikling heraf, men indeholder ikke retsligt bindende regler.

1.3.1 Kommuneplaner generelt

Hjemmesiden for Qeqertalik kommuneplan 2018-2030 giver en god gennemgang af indholdet i en kommuneplan og er i det følgende anvendt som kilde, også relevant for Qeqqata Kommunia.

Kommuneplanens dele

En kommuneplan skal give kommunalbestyrelsen, borgere, myndigheder og interessenter mv. et samlet overblik over forvaltningen af arealer inden for kommunegrænserne. Planen skal indeholde afsnit om 1) forudsætninger og mål, 2) hovedstruktur for kommunen som helhed, 3) overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder og 4) bestemmelser for arealtildeling. Kommuneplanen gælder typisk for fire år, men ajourføres løbende på detaljeret plan, f.eks. ved ændringer i kommuneplantillæg for et særskilt område.

En kommuneplan er et omfattende dokument, og i relation til etablering af en kommende nationalpark omtales derfor kun retningslinjer og bestemmelser relateret til det åbne land. Retningslinjer og bestemmelser for det åbne land vedrører primært inddelingen i delområder samt fastlæggelsen af overordnede bestemmelser for disse delområder.

Delområderne i det åbne land fordeler sig på følgende kategorier:

- K – områder til fritidshytter, sommerhuse m.v.
- L – områder af særlig rekreativ karakter
- M – områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, hundehøje m.v.
- N – områder til teknik og infrastruktur m.v.
- O – områder, der friholdes.

De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan, og er dertil specifik for den enkelte kommune. Bestemmelserne for de enkelte typer er ensartede på tværs af kommunerne, da de fastlægges gennem landsplansdirektiv.

K: Hytter, fritidshuse mv.

I områder inden for denne kategori må der opføres fritidshytter og sommerhuse, der ikke bruges til helårsbeboelse. I begrænset omfang må opføres turisthytter, fangsthytter og overlevelseshytter, så længe det ikke ændrer områdets primære anvendelse. Der kan også etableres mindre erhvervsmæssige anlæg som tørrestativer, rygeovne og havebrug, så længe de kun bruges privat og placeres tæt på den enkelte hytte.

I K-områder skelnes der mellem fem typer af hytter: Fritidshytter, sommerhuse, turisthytter/-hotel, lejrskoler og fangst- og overlevelseshytter. Områderne er inddelt i K1: Hytte- og sommerhus-områder, hvor hytter er fritliggende med minimum 60 m afstand, og der ikke er anlagt veje eller anden fælles infrastruktur, og K2: Nedlagte bygder, hvor minimumsafstand er 30 m, og eksisterende infrastruktur af f.eks. veje og anløbsbroer kan anvendes og vedligeholdes mv.

Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø.

L: Særlige rekreative områder

L-områder er beregnet til fritidsformål i rekreative områder, som skisportsanlæg, turisthytter, lejrskoler, hoteller og vandreruter. Der kan etableres mindre erhverv, så længe det ikke ændrer områdets rekreative karakter. Fritidshytter, sommerhuse, fangsthytter og overlevelseshytter kan opføres efter samme regler som i K-områder. Områderne kan have veje, kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg, anløbsbro og tættere bebyggelse, hvilket kan give en mere bymæssig karakter. Hytter skal opføres med mindst 30 meter til nærmeste nabohytte, men kommunalbestyrelsen kan fastsætte andre afstande. Bebyggelse og anlæg skal vedligeholdes for at undgå skæmmende udtryk.

M: Dyrehold og jordbrug

Der kan etableres byggeri og anlæg baseret på udnyttelse af levende ressourcer, f.eks. fisk, men ikke andre erhverv. Byggeri i M-områder er ofte enkeltstående med tilknyttede anlæg og kræver god infrastruktur og teknisk forsyning. Fritidshytter, sommerhuse, fangsthytter og overlevelseshytter kan opføres i begrænset omfang. Hytter skal opføres med mindst 60 meter til erhvervsmæssig bebyggelse og til hinanden. Der kan anlægges veje, stier, anløbsbroer og tekniske forsyningsanlæg til el, vand, tele og kloakering. Større anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning kræver tilladelse fra Naalakkersuisut. M-områderne er inddelt i M1: Landbrug, M2: Forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter og M3: Hundedøer. Heraf er kategorierne M2 og M3 af relevans for interesseområdet.

N: Tekniske anlæg og infrastruktur

Områder til teknik og infrastruktur omfatter større tekniske anlæg som vandkraftanlæg og forsyningsvirksomheder, der ikke udnytter levende ressourcer. Områderne kan også inkludere større infrastrukturforbindelser i det åbne land. N-områderne er inddelt i N1: Tekniske anlæg: Store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer, N2: Infrastruktur: Transportkorridorer og kørezoner til motoriserede køretøjer i det åbne land, begrænset til erhvervsmæssig kørsel.

Der kan etableres anløbsbroer, havneanlæg, helistop, veje, stier og tekniske forsyningsanlæg til el, vand, tele og kloakering. Større anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning kræver tilladelse fra Naalakkersuisut.

O: Friholdte områder

Områder, der friholdes, er næsten uden bebyggelse eller anlæg. Fangsthytter og overlevelseshytter kan etableres, så længe de ikke ændrer områdets overordnede anvendelse. Fritidshytter kan undtagelsesvist etableres i O-områder, med mindst 1.000 meter mellem hver hytte og til K-, L- og N-områder samt by- og bygdeområder.

O-områder er inddelt i O1: Udisponerede områder: Uberørte områder uden bebyggelse, med en 5 km bufferzone for indgreb, O2: Ekstensiv græsning: Områder til græsning af husdyr uden at ændre områdets karakter (ingen O2-områder i interesseområdet), O3: Vildmark: Uberørte naturområder mindst 5 km fra indgreb som byer, fritidshytter, rekreative områder, landbrug og tekniske anlæg. Stier og mindre korridorer regnes ikke som indgreb.

Opsummering: Kommuneplaner er det vigtigste, lokalt forankrede instrument til regulering af fysiske aktiviteter i en kommende nationalpark og tilstødende områder.

1.3.2 Kommuneplanens generelle bestemmelser for Kommune Qeqertalik

I den seneste kommuneplan for Kommune Qeqertalik har man haft til hensigt at sikre nye muligheder for udvikling af turisterhvervet i det åbne land samt udvikling af vedvarende energi og forskellige initiativer omkring forsøgslandbrug.

Nogle K-områder er nedlagte bygder eller eksisterende hytteområder, mens andre er ubebyggede. Kommune Qeqertalik har mange K-områder langs kysten i Diskobugten, med differentierede byggemuligheder. Kommuneplanen inkluderer også L-områder (rekreative anlæg) og N-områder (tekniske/infrastrukturelle anlæg), herunder planer for to nye vandkraftværker, heraf et ved Kuussuup Tasia i interesseområdet. M-områder omfatter hundeejer, forsøgslandbrug og forarbejdning af fisk og fangstprodukter, bl.a. tørring af fisk og kød.

Friholdte områder er opdelt i O1 (bufferzoner), O2 (ekstensiv græsning, ingen i kommunen) og O3 (vildmark). O1-områder har en 5 km bufferzone for at beskytte natur og dyreliv. Planlægningen tager hensyn til nærliggende fredede områder og kulturmiljøer, og der åbnes mulighed for indsatser for at fremme kvalitet, attraktionsværdi og tilgængelighed i de enkelte områder. På den måde understøtter kommuneplanen etablering af en nationalpark.

Opsummering: Det foreslåede område for en kommende nationalpark er primært beliggende inden for kategorien O3: Vildmark og O1: Udisponeret, og såfremt der etableres infrastruktur til støtte for offentlig adgang til parken, vil dette arbejde reguleres gennem kommuneplanen hos den enkelte kommune. I nord ved Diskobugten kan det foreslåede område for en nationalpark overlappe med N-områder udlagt for transmissionsledning til vandkraft og K-områder for hytter og L-områder for særligt rekreative områder.

1.3.3 Udkast til erhvervsplan: Qeqertalik i udvikling

Reference: Olsen, G.P. & Kleist, L.B., 2021: Qeqertalik i udvikling, udkast til erhvervsplan. Destination Diskobay, Qeqertalik Business Council A/S.

Erhvervsplanen for Qeqertalik fremhæver vigtigheden af at beskytte og udnytte det åbne land og naturen på en bæredygtig måde. Der er planer om at udvikle turismen ved at fremme adventureturisme, som kombinerer fysisk aktivitet, natur og kulturel udveksling. Regionen har potentiale til at tiltrække flere turister gennem aktiviteter som kajakroning, hvalsafari og

vandreture. Man ønsker at understøtte iværksætterier inden for turisme og en selvstændighedskultur for at skabe et dynamisk miljø.

Den kommende atlantflughavn i Ilulissat kan ifølge erhvervsplanen give nye muligheder for Kommune Qeqertalik, og tiltag mht. erhverv og turisme skal understøtte dette. Dertil kommer infrastruktur, f.eks. løft af havneområder i byerne, pontonbroer mv., hvorved turisme igennem byer, der er indfaldsveje for en kommende nationalpark, understøttes.

I erhvervsplanen har byerne forskellige turismemæssige fokusområder, og her nævnes de tre byer i Kommune Qeqertalik og inden for interesseområdet:

Byen Aasiaat profileres som destination for kajakroere, herunder anvendelse af den traditionelle, grønlandske qajaq, og ses som bæredygtig i forhold til mængden af besøgende, lokal forankring og aftryk på klima og miljø. I relation til anvendelse af en kommende nationalpark kan kajakroning tænkes at være indfaldsvej fra nordvest igennem skærgården og fjordene, eventuelt understøttet af turbåde for transport ind i landet.

Byen Qasigiannuit har en lang historik omkring levende formidling af kulturarven, og det er igennem Qasigiannuit Museum og andre aktører lykkedes at profilere byen som kulturarvsdestination. I forbindelse med en kommende nationalpark rummer dette arbejde et potentiale for at inddrage eventuelle seværdigheder og kulturarvsminder i interesseområdet.

Byen Kangaatsiaq beskrives som en autentisk grønlandsk by, men med kun få muligheder for indkvartering og anden understøttelse af turisme. Man ønsker at profilere byens autenticitet og understøtte lokale aktørers initiativ til at formidle fortællingen til besøgende og på den baggrund skabe oplevelsesprodukter. Af de tre byer har kun Kangaatsiaq et værksted for husflidskunst, der dog ifølge erhvervsplanen er lukket. Status ultimo 2024 kendes ikke. Planen understreger behovet for at opbygge Kangaatsiaqs modtageapparat og engagement over for turisme, hvilket kan tænkes at understøtte byen som indfaldsport til området for en kommende nationalpark.

Der er også fokus på at forbedre infrastrukturen, herunder etablering af ATV-grusveje og gangstier, for at gøre naturen mere tilgængelig for både lokale og turister. Der kunne etableres en såkaldt ATV-grusvej fra Qasigiannuit mod nord til bygden Ilimanaq, der skal binde turisme i de to destinationer sammen nord for en kommende nationalpark. Dertil en lokal grusvej bag fjeldet Qaqqarsuaq og mærkning af en sti op ad samme. Endelig et aktivitetscenter ved Tasersuaq i Qasigiannuit for at understøtte turismen.

Bygdernes muligheder og roller er ikke udfoldet i erhvervsplanen. I det åbne land er der anbefalinger om at opføre hytter og shelters langs vandreruter for at fremme overnatningsmuligheder i naturen, herunder til brug for adventureturisme.

Som bilag til erhvervsplanen er noter fra møder i kommunens bosteder omkring muligheder for at understøtte turisme, herunder borgere eller aktørers forslag.

Opsummering: Erhvervsplanen indeholder flere potentielle bidrag til anvendelse og formidling af en kommende nationalpark og rollerne for erhvervslivet i de nærliggende bosteder med særlig fokus på udvikling af Kangaatsiaq.

1.3.4 Kommuneplan for Qeqqata Kommunua

Reference: Digital kommuneplan for Qeqqata Kommunua, unavngivet og udateret, besøgt 14/11-2024. <https://pilersaarut.qeqqata.gl/dk/det-aabne-land/>.

Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia er gældende for perioden 2012-2024, og det må formodes, at en ny skal træde i kraft for 2025 og frem, men den er ikke tilgængelig under rapportens redaktion.

I kommuneplanens hovedstruktur under ”Erhverv og beskæftigelse” iagttages en tilbagegang i beskæftigelsen inden for fiskeri- og fangererhvervene. Turisme anses derimod som et såkaldt væksterhverv med et vigtigt potentiale for bygderne, som må have fokus på de naturgivne ressourcer og understøttelse af lokale ”ildsjæle” for etablering af virksomheder i branchen. Kulturarven ses som et vigtigt turistmæssigt potentiale, særligt i forbindelse med det eksisterende UNESCO verdensarvsområde Aasivissuit – Nipisat og velsagtens også nationalparksområdet. Naturressourcer i kommunen vurderes at rumme et stort potentiale for turisme, men også erhverv som mineindustri og vandkraft, der kan tænkes at være i konkurrence hermed mht. arealanvendelse. Man ønsker at bevare det rige plante- og dyreliv og benytte det åbne land med omtanke.

For Kangerlussuaq-området er der i 2010 etableret en forvaltningsplan, blandt andet med henblik på turisme og jagt, og kommuneplanen understøtter denne ved mulighed for udbygning af turistfaciliteter.

Et formål, defineret i kommuneplantillæg nr. 22, er at øge tilgængeligheden af de store landområder mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, herunder mulighed for at etablere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, hvilket pågår. Der er skabt mulighed for etablering af hoteller og hyttebyer til besøgende turister for at fremme turisterhvervets muligheder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Adskillige kommuneplantillæg for det åbne land berører interesseområdet, og en fuldstændig beskrivelse heraf falder uden for rapportens rammer. Der kan med hensyn til turistmæssige aktiviteter gøres opmærksom på to kommuneplantillæg for koncessioner, hhv. Kommuneplantillæg nr. 7 om ”Trofæjagtområder ved Kangerlussuaq”, nr. 27 om ”Koncessioner til ørredelvi i Qeqqata Kommunia”, samt nr. 55 for ”Koncessionsområder ved Aqutikisoq og Ungalliup Qaqqai nord for Sisimiut”, uddybet i Kapitel 5.

Opsummering: Kommuneplanen har særlig fokus på UNESCO-området og indeholder elementer, der kan anvendes mht. en kommende nationalpark, f.eks. omkring tilgængelighed, hotel og hytteby samt andre faciliteter.

1.3.5 Qeqqata Kommunias Planstrategi 2022-2026

Reference: Qeqqata Kommunia 2022 - 2026 Planstrategi (2022), https://qeqqata.gl/-/media/qeqqata/borger/planstrategi/planstrategi_2022_26_dk_online_udgave.pdf.

I kommunens planstrategi for perioden 2022 til 2026 indgår også turisme som emne. Planstrategien viser de generelle eller specifikke initiativer, som kommunen vil gennemføre i perioden. Man ønsker at understøtte lokale turistoperatører i udvikling af nye turismeprodukter igennem muligheder i naturen, herunder trofæjagt, adgang til indlandsisen, UNESCO verdensarvsområdet og Kangerlussuaq som knudepunkt. Konkret for en kommende nationalpark skal samarbejde omkring etablering af nye turismeprodukter, ifølge kommunen, udvikles og styrkes. Dertil kommer overordnede planer for udvikling af Kangerlussuaq som indfaldspunkt for verdensarvsområdet, store jagtområder, forskning og forsvar/beredskab.

Opsummering: Planen understøtter udvikling af turismeprodukter lokalt med udgangspunkt i muligheder i naturen.

1.4 Fællesoffentlige forvaltningsplaner

1.4.1 Forvaltningsplan for Kangerlussuaq

Reference: *Forvaltningsplan for Kangerlussuaq Juni 2010*,

https://pilersaarut.qeqqata.gl/media/1216/forvaltningsplan_kangerlussuaq_dk_juni2010.pdf.

I forvaltningsplanen for Kangerlussuaq mødes ansvar og interesser mellem kommunalt og nationalt niveau. Planen er udarbejdet af Naturafdelingen hos daværende Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø hos Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia i tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Planen er myndighedernes fælles dokument for udvikling af retningslinjer og brug af området for Kangerlussuaq, dog undtaget veje og bygninger. Målet er blandt andet at koordinere interesser, sikre langsigtet strategi for natur, landskab og kultur og sikre aktiviteter inden for fiskeri, fangst, turisme mv. Planen indeholder ikke specifikke bestemmelser, men en række retningslinjer for udvikling af disse igennem de eksisterende strukturer for lovgivning (love, bekendtgørelser, vedtægter, kommuneplantillæg mv.). Forvaltningsplanen er stadig i drift.

Geografisk set dækker forvaltningsplanen en sammenhængende region i det centrale Vestgrønland inden for Qeqqata Kommunia. Bostedet Kangerlussuaq er centrum for området, der overlapper det planlagte område for en kommende nationalpark og indeholder fredninger og beskyttede områder, f.eks. Ramsarområder, forvaltningsområder for jagt, samt kommuneplanområder.

I relation til jagt har der ifølge forvaltningsplanen været interesse for drivning af moskusokser for effektivisering af vinterjagten.

Forvaltningsplanen definerer en række mål og tiltag, der skal sikre beskyttelsen af områdets naturværdier og bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer samt leve op til forpligtelser jf. Ramsar-konventionen. På turismeområdet ønskes "natur-safari" hele året, men samtidig vil man undgå konflikter mellem brugere ved at regulere jagttrykket nær Kangerlussuaq bosted og adskille de forskellige former for jagt mht. perioder og geografi og samtidig sikre det omkringliggende jagtfrie område.

Ifølge planen opdeles området i en række delområder A, B og C.

Område A er beliggende lige nord for Kangerlussuaq og tangerer derved nationalparksområdet. Det er kendetegnet ved at huse en stor bestand af rensdyr og et fældeområde for gæs, men har også større anvendelse af turister og nogen troføjagt og anden jagt i 2010. Tidligere omfattede området et kælvningsområde for rensdyr, Isunngua, men stigende aktivitet og medfølgende forstyrrelser har, ifølge forvaltningsplanen, medført, at området ikke længere bruges af rensdyr. Undersøgelser i 2024 har dog vist, at der er kælvningsaktivitet i den nordvestlige del af Isunngua-området, jf. kapitel 3. I området ønsker man at forvalte de levende ressourcer bæredygtigt og give ro i yngletiden, bevare naturværdier og undgå konflikter imellem områdets brugere, konkret igennem informationsmateriale om sårbar natur

Område B er beliggende syd for området for en kommende nationalpark omkring Kangerlussuaq og ind i landet og er kendetegnet ved mange turismeaktiviteter og lokalbefolkningens rekreative brug via kørespor igennem området. Det ovennævnte rensdyrkælvningsområde overlappede med område B. Af trusler identificeres forstyrrelse af dyrelivet, overtrædelse af regler for jagtfrit område og kraftigt jagttryk på moskus samt slid på naturen fra intensiv turisme. Man ønsker

blandt andet at iværksætte tiltag mht. fredning i dele af året af området nord for kørespor mellem Kangerlussuaq og indlandsisen, øge niveauet af information mht. hensigtsmæssig færdsel i naturen og sikre et mindre jagttryk. Område C er beliggende længere mod syd og væsentligt uden for nationalparkområdet og rapportens undersøgelsesområde.

Opsummering: Planen koordinerer og fokuserer myndighedernes indsats og identificerer muligheder, trusler og følsomme områder og perioder i området omkring Kangerlussuaq overlappende med det foreslåede område for en kommende nationalpark. Planen er væsentlig for en kommende nationalpark og kan tjene som reference for udarbejdelse af en forvaltningsplan for denne.

1.4.2 Forvaltningsplan for Aasivissuit – Nipisat UNESCO verdensarvsområde

Reference: Poulsen, H.H. et al: Bilag 2: Forvaltningsplan, i: *Nominering af Aasivissuit – Nipisat Inuit Jagtområde mellem indlandsis og Hav*, januar 2017.

https://qeqqata.gl/Emner/Om_kommunen/UNESCO?sc_lang=da.

I 2018 blev området Aasivissuit – Nipisat udpeget som UNESCO verdensarvsområde pga. et enestående kulturlandskab, som rummer inuits store områder for rensdyrjagt igennem tiderne i et geografisk område fra indlandsisen til kystområderne. Til nomineringen blev udarbejdet en fællesoffentlig forvaltningsplan imellem Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia.

Forvaltningsplanen for Aasivissuit – Nipisat beskriver områdets unikke kultur- og naturarv, som har betydelig værdi både nationalt og internationalt. Planen fremhæver vigtigheden af at bevare og beskytte dette område, som er en del af UNESCO's verdensarvsliste. Den indeholder strategier for bæredygtig udvikling, der skal sikre, at både naturen og de kulturelle værdier bevares for fremtidige generationer. Planens tabel 3 fremhæver værdier relateret til landskab, kulturhistorie, biodiversitet, økonomi, forskning og uddannelse samt andre værdier, f.eks. turisme. Desuden udpeges en række nøglelokaliteter mht. kulturhistorie.

I planen refereres og forklares den gældende lovgivning relevant for UNESCO-området, f.eks. Kulturmindeoven, Planloven, lovgivning inden for jagt og fiskeri, lovgivning inden for naturfredning og -beskyttelse mv.

Planen identificerer en række af de væsentligste trusler (planens tabel 4), der kan få konsekvenser for området, og mulige tiltag for at imødegå truslen. Truslerne kan eksempelvis være beskadigelse af fortidsminder igennem uhensigtsmæssig adfærd, større anlægsarbejder, der ændrer kulturlandskabets sammenhæng, stort jagttryk, der mindsker oplevelse af dyr i landskabet, nedslidning af vegetation fra vandrestier mv.

Forvaltningsplanen understreger behovet for løbende overvågning og evaluering af bevaringsindsatserne. Dette skal sikre, at målene for beskyttelse og bæredygtig udvikling opnås, og at der kan foretages nødvendige justeringer i takt med nye udfordringer og muligheder. I planens tabel 9 identificeres fokus, indikatorer og metoder mv. for overvågning af f.eks. kulturminders eller naturs aktuelle tilstand

Samlet set er forvaltningsplanen et omfattende dokument, der sætter rammerne for, hvordan Aasivissuit – Nipisat kan bevares og udvikles på en måde, der respekterer og fremhæver områdets unikke værdier.

Opsummering: Planen koordinerer og fokuserer myndighedernes indsats og identificerer muligheder, trusler og kulturhistoriske nøgleområder i UNESCO-området. Planen er væsentlig for en kommende nationalpark og kan tjene som reference for udarbejdelse af en forvaltningsplan for denne.

1.5 Regler for feltarbejde i råstofindustrien

I november 2000 udgav Råstofdirektoratet *Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer (excl. kulbrinter) i Grønland*. Reglerne dækker feltaktiviteter gennemført af rettighedshavere til efterforskningslicenser i Grønland, hjemlet i Råstofloven. Feltreglernes første kapitel er generelle vilkår for alt feltarbejde, og de efterfølgende kapitler omhandler bestemte områder, herunder identificerede biologisk vigtige områder for dyrelivet, Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt øvrige fredede områder pr. november 2000 samt andre vilkår om bl.a. boringer, kørsel og eksplosive stoffer.

1.5.1 Generelle bestemmelser for feltarbejde

Aktiviteter ved feltarbejde skal gennemføres under hensyntagen til at undgå unødigt forstyrrelse af dyrelivet og unødigt beskadigelse af overflade og vegetation; risiko for forurening mv. skal begrænses mest muligt. Andre personers jagt, fangst, fiskeri mv. må ikke hindres eller vanskeliggøres, og fortidsminder, opmålingsfikspunkter, målestationer og andre anlæg må ikke beskadiges. Nogle aktiviteter, f.eks. gennemført med håndholdt udstyr, må gennemføres uden tilladelse, mens andre aktiviteter, f.eks. sprængning, anlægsarbejde og kørsel mv., kræver godkendelse. Affald må ikke bortkastes i havet eller i ferskvand.

For en række særlige områder angivet i feltreglernes kapitel 2 og 3 gælder særlige vilkår for sejlads med skibe og andre fartøjer samt flyvning.

Som nævnt er fortidsminder fredede og må ikke beskadiges, ændres eller flyttes, og der må ikke graves, tændes ild, slås lejr eller opstilles installationer i eller på et fortidsminde, og aktiviteter, der kan skade et fortidsminde, må ikke udføres inden for 20 meter fra dette. Fund af fortidsminder og genstande skal rapporteres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

Moskusoksekranier, rensdyrgevirer mv. må ikke indsamles, og der må ikke udføres jagt under feltarbejde.

Brændstoflagre skal placeres mindst 100 meter fra søer og større vandløb og sikres mod unormal høj vandstand, og større lagre sikres generelt. Dette forhold kan være relevant i forbindelse med helikoptertransport i nationalparkområdet i forbindelse med andre ikke-råstofaktiviteter.

Brændbart affald skal afbrændes eller transporteres til losseplads eller forbrænding. Foruden andre bestemmelser omkring affald og efterladt udstyr skal rettighedshaveren løbende foretage oprydning og udbedre skader, og rydde lejr- og arbejdsområder, når de endeligt nedlægges. Dertil må der ikke foretages anlægsarbejder eller anden aktivitet, der kan forurene inden for spærregrænser for ferskvand til vandforsyning.

Opsummering: Feltreglerne er kun gældende for mineralindustrien efter Råstofloven og er ofte strengere end anden, tilsvarende lovgivning, hvorfor elementer fra feltregler kan finde anvendelse i regler omkring en kommende nationalpark, hvor relevant.

1.5.2 Vigtige områder for dyrelivet

I tillæg til de generelle vilkår i feltreglernes kapitel 1 angiver feltreglernes kapitel 2 særlige vilkår, som angår feltarbejde i områder og perioder, der er vigtige for dyrelivet. Vilkårene fastsættes ud fra den foreliggende biologiske viden med løbende revision.

Vilkårene omhandler overflyvning med helikopter af de vigtige områder for dyrelivet i en højde af under 500 m over terræn eller havoverflade.

De vigtige områder omhandler følgende arter og områdetyper samt afstande og perioder ifølge feltreglerne samt revideret rådgivning fra DCE Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut:

Arter/områder	Afstand	Periode	Revideret rådgivning
Kolonier af ynglende polarlomvier	5 km	1/6-15/9	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppe af arter • Periode: 15/4-15/9 • Sejlads og forstyrrelse: 1.000 m • Beflyvning: 3.000 m afstand horisontalt og vertikalt • Drone: 100 m afstand horisontalt og vertikalt • Færdsel: 500 m for fuglebeskyttelsesområder
Kolonier af ynglende havfugle	200 m	1/6-15/9	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 15/4-15/9 • Sejlads og forstyrrelse: 200 m • Beflyvning: 500 m afstand horisontalt og vertikalt • Drone: 100 m afstand horisontalt og vertikalt • Færdsel: 500 m for fuglebeskyttelsesområder
Områder med fældende edderfugle mv.	Indenfor området	1/8-30/9	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppe af arter "fældende havænder" • Periode: 15/7-30/9
Områder med ynglende og fældende gæs	Indenfor området	15/5-31/5 og 15/6-10/8	<ul style="list-style-type: none"> • Områder med ynglende, rastende eller fældende gæs • Periode: 15-31/5, 15/6-10/8, • Særligt for blisgås: 20/4-20/5
Bramgåsekolonier	Indenfor området	15/5-10/6	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 15/5-10/7
Områder med kælvende moskusokser	Indenfor området	15/4-31/5	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ny rådgivning
Områder med kælvende rensdyr	Indenfor området	20/5-20/6	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ny rådgivning
Områder med ynglehi for isbjørne	Indenfor området	1/10-31/3	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 1/10-31/3 • Ingen forstyrrelser og sejlads over 8 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Ikke beflyvning med droner inden for 100 m vertikal afstand • Færdsel på land ikke tilladt ved observation af dyr

Arter/områder	Afstand	Periode	Revideret rådgivning
Områder med narhvaler (Vestgrønland)	Indenfor området	1/8-15/10	<ul style="list-style-type: none"> • Narhval sommerområder • Periode: 1/6-31/10 • Ingen forstyrrelser eller sejlads over 5 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Ikke beflyvning med droner inden for 100 m vertikal afstand • Trafik på isflager ikke tilladt ved observation
Områder med landgangspladser for hvalros	Indenfor området	15/7-1/10	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: ingen ændring • Ingen forstyrrelser eller sejlads over 3 knob inden for en afstand af 2.000 m • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand, 2.000 m horisontal afstand • Ikke beflyvning med droner inden for 100 m horisontal og vertikal afstand • Trafik og ilandstigning er ikke tilladt
Områder med overvintrings- og forårsområder for hvalrosser	Indenfor området	1/10-15/6	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: ingen ændring • Ingen forstyrrelser eller sejlads over 8 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Ikke beflyvning med droner inden for 100 m vertikal afstand • Trafik på isflager er ikke tilladt
Tilføjelser:			
Områder for narhval vinter og forår	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 1/10-31/7 • Ingen forstyrrelser og sejlads over 5 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Ikke beflyvning med droner inden for 100 m vertikal afstand • Trafik på isflager er ikke tilladt inden for 1 km ved observation
Områder for grønlandshval	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 1/1-30/6 (for Diskobugten) • Ingen forstyrrelser eller sejlads over 10 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Ikke beflyvning med droner inden for 100 m vertikal afstand
Områder for hvidhval	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 15/10-31/5 • Ingen forstyrrelser eller sejlads over 8 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Sejlads i nærhed af 3 km til kysten eller iskanten
Områder for spættet sæl	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Periode: 1/5-15/9 • Ingen forstyrrelser eller sejlads over 3 knob • Ingen beflyvning under 500 m vertikal afstand • Trafik på land (kystområde) ikke tilladt

Arter/områder	Afstand	Periode	Revideret rådgivning
Områder for rødlistede planter	-	-	· Ved væsentlig effekt laves grundige undersøgelser af vegetationen med særlig opmærksomhed omkring specifikke, rødlistede arter gennemført af kvalificerede eksperter

Med hensyn til nationalparksområdet er følgende arter og områder relevante: områder for kælvende rensdyr og moskusokser, ynglende havfugle, fældende havænder, ynglende, rastende og fældende gæs, hvidhval og narhval vinter- og forårsområder, hvalros landgangspladser, hvalros vinter- og forårsområder, områder for grønlandshval og eventuelt områder for spættet sæl.

Feltreglernes kapitel 3 indeholder bestemmelser for Nationalparken Nord- og Østgrønland samt andre fredede områder per november 2000.

Opsummering: Feltreglernes kapitel 2, og senere rådgivning om udbygning eller ajourføring af denne, angiver arter eller artsgrupper, der er følsomme for forstyrrelser; dertil den følsomme periode og regler for adfærd mht. forstyrrelse, sejlads, beflyvning, droner og færdsel. Reglerne er strengere end for anden lovgivning, og bestemmelser for en kommende nationalpark kan finde inspiration heri, da de bygger på biologisk rådgivning og anbefalinger.

1.5.3 Kørsel med motorkøretøjer

Kapitlet beskriver de særlige vilkår, der gælder for kørsel med motoriserede køretøjer uden for offentlig vej. Denne kørsel skal godkendes af myndighederne, herunder anlæg af midlertidige veje, og dertil skal rettighedshaver fremsende materiale omkring kørselsområder og -ruter, hyppighed for kørsel, antal og typer af køretøjer, underlagets bæreevne ved kørsel på is mv.

Ved kørsel på sne, is eller gletsjer skal anvendes køretøjer forsynet med bæltter eller ski. Ved kørsel på terræn skal anvendes køretøjer med gummibæltter; desuden skal køretøjerne blandt andet holdes i forsvarlig stand, og unødigt støj og spild af motor- og hydraulikolie skal undgås.

Førere skal være instrueret i bl.a. hensyn til terræn og dyreliv, og kørsel på terræn må kun foretages, når jordbunden er afdrænet, og der ikke opstår skader på terræn, eller når jordbunden er frosset til 30 cm's dybde, og vegetationen har et snedække på minimum 20 cm. Kørsel skal indstilles, når snedækket forsvinder, eller når jordbunden er oplødt ved tøbrud mv. Der må ikke foretages manøvrer, der kan beskadige vegetation og jordoverflade, og ved krydsning af bredder og skråninger ved søer, større vandløb og fjorde skal de topografiske forhold udnyttes videst muligt.

Kapitlet angiver også regler for kørsel på is, hvor kritiske områder som sprækker, våger og strømsteder skal undgås, samt isens bæreevne fastlægges og regelmæssigt kontrolleres. Kørsel på gletsjer skal ligeledes ske uden for kritiske områder, og forhold omkring gletjserisen og bæreevne skal undersøges og løbende kontrolleres.

Myndigheden kan kræve, at skader på vegetation eller jordbund forårsaget af kørsel eller anlæg af midlertidige veje skal udbedres.

Opsummering: Kapitlet regulerer kørsel med motorkøretøjer, beskytter herunder vegetation og jordbund mod slitage og beskadigelse og forebygger miljøuheld ved oliespild eller ulykker på havis eller gletsjer. Reglerne kan finde god anvendelse for en kommende nationalpark i det

omfang, bekendtgørelse om motoriserede befordringsmidler eller rejsebekendtgørelsen ikke er dækkende.

1.6 Oversigt over regulering af aktiviteter, adfærd og perioder

De følgende tre tabeller udtrykker lovgivningens forskellige udsagn om menneskets aktiviteter og perioder på året for fredning eller forbud eller regulering af bestemte aktiviteter. Tabel 1.2 giver et overblik over love, bekendtgørelser og vedtægter, herunder forkortelser anvendt i de efterfølgende tabeller. Tabel 1.3 viser, hvilke typer aktiviteter den enkelte lovgivning regulerer. Den tredje tabel viser, hvilke perioder bestemmelserne i den enkelte lovgivning dækker. Det er ikke muligt i tabelform fuldt ud at angive den enkelte lovgivnings udsagn om bestemmelser og typer af aktiviteter, hvorfor dybere forståelse herfor må findes i kapitlets afsnit ovenfor eller i den enkelte lovgivningstekst.

Tabel 1.2. Oversigt over dokumenter for lovgivning, herunder navn og forkortelse brugt i efterfølgende tabeller.

Navn på dokument	Forkortelse
Landstingslov om naturbeskyttelse	Natur
Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde	Kulturarv
Inatsisartutlov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder	Turistkonc.
Inatsisartutlov om Fangst og Jagt	Fangst
Forslag til Inatsisartutlov om turistvirksomhed, om zoneinddeling m.v. for erhvervsmæssig virksomhed og begrænsning i adgang til visse områder.	Turistlov
Selvstyrets bekendtgørelse om anvendelse af motoriserede befordringsmidler	Motor
Selvstyrets bekendtgørelse om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat	UNESCO
Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri	Betal-jagt
Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr	Rensdyr
Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser	Moskus
Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle	Fugle
Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af harer i Grønland	Harer
Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af ræve	Ræve
Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af ulve	Ulve
Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse af jærv	Jærv
Bekendtgørelse om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland	Rejse
Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter	Ramsar
Vedtægt nr. 3 af 21. juli 2022 for Kommune Qeqertalik om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn	Hellefisk
Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunian	Ørred

Lovgivning:	Kategori	Sejlads	Kørsel	Flyvning	Drone	Jagt	Teltslagning	Konstruktion	Fiskeri	Turisme	Forurening	Råstofudv.	Beplantning og opdyrkning	Ændringer
Natur	Lov													
Kulturarv	Lov													
Turistlov	Lov													
Turistkonc.	Bek													
Fangst	Lov													
Motor	Bek													
UNESCO	Bek													
Betal-jagt	Bek													
Rensdyr	Bek													
Moskus	Bek													
Fugle	Bek													
Harer	Bek													
Ræve	Bek													
Ulve	Bek													
Jærv	Bek													
Rejse	Bek													
Ramsar	Bek													
Hellefisk	Ved													
Ørred	Ved													

Tabel 1.3. Oversigt over lovgivning og den aktivitet, der reguleres. Kolonne til venstre: Forkortelse på lovgivning efter Tabel 1.1. Koder under kolonne 2, Kategori: Lov: Lov fra Inatsisartut; Bek: Bekendtgørelse fra Naalakkersuisut eller Staten; Ved: Kommunal vedtægt. Øvrige kolonner: Aktivitet, der reguleres efter den lovgivning, der er markeret med sort.

Tabel 1.4 nedenfor angiver de enkelte typer af aktiviteter og de perioder af året, hvor aktiviteten er forbudt, eller en dyreart er fredet. For nærmere information om bestemmelser og tidspunkter bør de foregående kapitler læses, eller den enkelte lovgivning konsulteres.

	Kategori	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Natur	Fredet	Hele året											
Kulturarv	Fredet	Hele året											
Rensdyr	Fredet						1/5-31/7						
Moskus	Fredet						15/4-31/7						
Moskusko	Fredet						1/3-31/7						
Fuglekoloni	Ej forstyrre						15/4-15/9						
Fuglekoloni	Ej sejlads						15/4-15/9						
Fuglekoloni	Ej flyvning						15/4-15/9						
Fuglekoloni	Drone						15/4-15/9						
Fuglebeskyttelsesområde	Ingen færdsel						1/5-31/8						
Fugle	Fredet						Afhængigt af art						
Harer	Fredet						1/5-31/7						
Ræve	Fredet						15/5-15/9						
Ulve	Fredet	Hele året											
Jærv	Fredet	Hele året											
Ramsar	Kørsel						15/4-30/9						
Ramsar	Sejlads							1/7-30/9					
Ramsar	Flyvning						15/4-30/9						
Ramsar	Ej fiskeri						1/3-30/9						
Hellefisk	Ej fiskeri							1/6-30/10					
Stenbiderhan	Ej fiskeri							1/4-31/12					
Stenbiderhun	Ej fiskeri									17/7-31/3			
Ørred	Ej fiskeri			1/9-30/6									

Tabel 1.4. Oversigt over lovgivning, kategori og tidsrum for bestemmelse i rammesættende lovgivning. Kolonne 1: Lovgivning, forkortet efter Tabel 1.1. Kolonne 2: Aktivitet, der reguleres. Efterfølgende kolonner: Måned i året. I matrix markeret udstrækning over året for de forskellige aktiviteter med note om det specifikke tidsrum.

2 Geologi og landskab

Af: Flemming Mengel¹, Jeroen van Gool¹, Thomas Find Kokfelt², John Korstgaard¹, Kai Sørensen², Karl Zinglensen³

¹Privatperson, ²De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, ³Grønlands Naturinstitut.

2.1 Introduktion

Dette kapitel fokuserer på de særlige geologiske og landskabsmæssige træk i interesseområdet. Det undersøger de unikke geologiske formationer og landskabstyper, der findes i interesseområdet, og hvordan disse er blevet formet gennem millioner af år. Kapitlet indledes med en beskrivelse af Det Nagssugtoqidiske Orogen, en gammel bjergkæde, der strækker sig fra Canada til Rusland, og som er særligt velbevaret i Vestgrønland. Dette område giver forskere en enestående mulighed for at studere bjergkædens historie og de geologiske processer, der har formet den.

Kapitlet dykker ned i dannelsen af Det Nagssugtoqidiske Orogen, som opstod for omkring 1,9 til 1,8 milliarder år siden gennem kollisioner mellem kontinenter og andre pladetektoniske processer. Det beskriver de forskellige bæltter og bjergarter, der udgør orogenet, og hvordan disse er blevet påvirket af geologiske processer som metamorfose og foldning. Derudover fremhæves Kangâmiut-gangene, en række mørke bjergarter, der intruderede det arkæiske grundfjeld for omkring 2 milliarder år siden, og som har været genstand for omfattende geologiske studier.

Kapitlet beskriver også de geologiske seværdigheder i området, herunder de spektakulære klippeformationer og forkastningszoner, der kan ses langs kysterne og i fjordene. Disse geologiske træk giver et indblik i de komplekse processer, der har formet regionen, og gør området til et vigtigt sted for både forskning og formidling af geologisk viden.

Endelig giver kapitlet en generel beskrivelse af landskabet i interesseområdet, som er præget af istidernes erosion og de geologiske processer, der har formet det over millioner af år. Det fremhæver også de unikke landskaber og landskabstyper, der findes i området, såsom de lavtliggende vådområder, de komplekse fjordsystemer og de spektakulære bjergformationer. Disse landskaber er ikke kun geologisk interessante, men også vigtige levesteder for en række dyre- og plantearter, hvilket gør dem til værdifulde områder for både naturbeskyttelse og rekreative aktiviteter.

Kapitlet afsluttes med anbefalinger til, hvordan adgangen til disse områder kan reguleres for at beskytte deres unikke geologiske og landskabsmæssige værdier, samtidig med at de gøres tilgængelige for besøgende og forskere.

2.2 Særlige geologiske forekomster

Ved Flemming Mengel, Jeroen van Gool, John Korstgaard, Thomas Find Kokfelt og Kai Sørensen

2.2.1 Det Nagssugtoqidiske Orogen

Området er unikt i geologisk forstand, fordi besøgende har en enestående adgang til et tværsnit af den geologiske formation kaldet Det Nagssugtoqidiske Orogen. Orogenet er en del af en meget gammel bjergkæde, der strækker sig fra det nordøstlige Canada over Vest- og Østgrønland samt Skotland til det nordvestlige Rusland. Det Nagssugtoqidiske Orogen indtager en helt central position i dette forløb, hvorfor mange forskere har været meget interesserede i at studere området i Vestgrønland gennem årene.

Der er god mulighed for at studere og formidle bjergkædens historie i interesseområdet. De centrale og nordlige dele af orogenet er tilgængelige med båd, specielt i Kangerlussuaq fjord (Søndre Strømfjord), Naassuttooq (Nordre Strømfjord), Arfersiorfik og Sydostbugten.

Dannelsen af Det Nagssugtoqidiske Orogen

Bjergkæden og Det Nagssugtoqidiske Orogen blev dannet ved kollision mellem kontinenter samt ved andre pladetektoniske processer for omkring 1,9-1,8 milliarder år siden. Lang tid efter dannelsen blev orogenet opsplittet i forbindelse med åbningen af Atlanten og Labradorhavet, og tilsvarende strukturer kan nu findes i Canada og Skandinavien. Selvom orogenet har forskellige navne i disse regioner, deler alle delene mange fællestræk, da de blev dannet samtidig gennem de samme geologiske processer. Centralt står dog orogenets placering i Vestgrønland, hvor det er fortrinligt blottet og kan studeres.

Ved starten af Proterozoikum for 2500 millioner år siden ser vi for første gang i Jordens historie tektoniske processer i stil med dem, som foregår under bjergkædedannelse i dag. Mens Arkæikum, som gik forud herfor, var kendetegnet af mindre tektoniske plader, der stødte sammen, indvarslede Proterozoikum en tektonisk set 'moderne' æra med kollision mellem store tektoniske plader, som vi også kender i dag. I Nagssugtoqiderne ses tydeligt den velkendte sekvens med åbning af et (muligvis oceanisk) bassin relateret til intrusion af Kangâmiut-gange for ca. 2040 millioner år siden, dannelse af sedimentære bassiner for 1950-1920 millioner år siden, kollisions-relateret magmatisme, herunder lavaer, for 1920-1870 millioner år siden, metamorfose, lokalt under højt tryk for 1860-1840 millioner år siden, samt foldning for omkring 1825 millioner år siden. Det er en tidsramme, som ligner den i forbindelse med moderne bjergkædedannelser.

Orogenets bælte og bjergarter

Det Nagssugtoqidiske Orogen kan opdeles i tre store bælte, som til en vis grad har deres egne geologiske karakteristika. Alle tre bælte er rigt repræsenteret i interesseområdet. Det Nagssugtoqidiske Orogen er et såkaldt kollisionsorogen, dvs. det består af dele, der tidligere udgjorde adskilte, geologiske enheder, som blev bragt sammen under orogen dannelsen (= "orogenese") Det er almindelig kendt, at Indien var et separat kontinent, før det kolliderede med Asien og dannede bjergkæden Himalaya, og at de afrikanske og europæiske kontinenter kolliderede og dannede bjergkæden Alperne.

Figur 2.1. Geologisk kort i skala 1:500.000 dækkende interesseområdet (Garde og Marker, 2010). NNO: Nordre Nagssugtoqidiske Orogen, CNO: Central N. O., SNO: Søndre N. O., NSSZ: Nordre Strømfjord Shear Zone, NISZ: Nordre Isortoq Shear Zone, ITZ: Ikertoq Thrust Zone, SNF: Sydlige N. Front. AQD: Arfersiorfik Quartz (kvar) Diorite, SIS: Sisimiut Intrusive Suite.

De fleste bjergarter i Det Nagssugtoqidiske Orogen består af ældre gnejser, der er blevet påvirket i forskellig grad i forbindelse med dannelsen af Det Nagssugtoqidiske Orogen. Ved at studere sammensætningen og aldrene af disse gnejser ved vi, at de har en kompleks, ældre historie med deformationer og omsmeltninger (metamorfose), og at den seneste, gennemgribende bjergartsdannende episode fandt sted for knap 1900 millioner år siden.

Det Nagssugtoqidiske Orogen blev dannet under kollision fra NNØ mod SØ, og det er grunden til, at de fleste regionale strukturer har en østlig til nordøstlig orientering. Den sydligste grænse markerer en zone, hvor den sydlige del af Det Nagssugtoqidiske Orogen blev skubbet op og hen over forlandet syd herfor. Denne Sydlige Nagssugtoqidiske Front strækker sig fra lige syd for Kangerlussuaq mod vest og sydvest til Sukkertoppen Iskappe (Figur 2.1). Længere vestpå langs kysten er grænsen mindre veldefineret. Denne overskydning fandt sted for omkring 1800 millioner år siden og var 100 kilometer bred.

I forbindelse med kollisionen blev de andre områder i Nagssugtoqidiske Orogen i nord, centralt og i syd også påvirket, og det ses i dag som folder, forkastninger eller zoner med ekstrem deformation ("shear zones"), hvor bjergarternes ældre strukturer er blevet helt udvisket. Meget

af deformationen skete mellem tektoniske grænser, og specielt "Nordre Strømfjord Shear Zone" er et enestående og velkendt eksempel på den slags kollisioner.

Før kollisionen og dannelsen af Det Nagssugtoqidiske Orogen var der områder mellem blokkene, hvor sedimenter af forskellig slags blev afsat. I området syd for Nordre Strømfjord Shear Zone er der endda tegn på, at et ocean eksisterede, inden Det Nordlige Nagssugtoqidiske Orogen og Det Centrale Nagssugtoqidiske Orogen blev bragt sammen via kollisionen. Langs Arfersiorfik fjord findes en bjergart ("Arfersiorfik kvarts diorit"), hvis kemiske sammensætning tyder på, at den blev dannet i et oceanisk miljø i relation til en subduktionszone, der findes, hvor to af jordskorpens plader støder imod hinanden, og den tungeste presser sig ned under den anden i en underskydning. Der er ligeledes fundet eksempler på lava og sedimenter, som kun kendes fra sådanne omgivelser. Dette blev fundet efter al sandsynlighed mellem Det Nordlige Nagssugtoqidiske Orogen og Det Centrale Nagssugtoqidiske Orogen, før disse sidenhen bevægedes sig mod hinanden og kom i kontakt. Størrelsen af havet er ikke kendt.

Andre bjergarter, som ville være karakteristiske for dette oceaniske miljø, omfatter blandt andet basaltiske lavaer, finkornede sedimenter og kalksten. Disse bjergarter blev stærkt omdannet ved kollisionen og kan nu være vanskelige at identificere med sikkerhed. Erosion og nedslidning af bjergene sidenhen har betydet, at det geologiske materiale, der kunne påvise oceanet direkte, er forsvundet i dag. Materialet fra ældre bjergkæder er på verdensplan ofte eroderet bort, hvorfor man ofte sammenligner med forholdene omkring relativt yngre bjergkæder, f.eks. Alperne og Himalaya.

Det komplekse mønster af overskydninger og folder, som dannedes ved kollisionen, er særligt tydeligt i regionens centrale del omkring stednavnene Ussuit og Arfersiorfik. Tidligere faser af kollisionen ses her som overskydninger og forkastninger. De senere faser ændredes af deformation langs Nordre Strømfjord Shear Zone, og her dannedes den lineære, meget spektakulære, geologiske struktur, som følger Nordre Strømfjord og krydser den østlige ende af Arfersiorfik fjord.

Længere mod nord i regionen, også i Det Nordlige Nagssugtoqidiske Orogen, er effekterne af den Nagssugtoqidiske deformation mindre og mere diffus. Den seneste forskning antyder, at den nordlige Nagssugtoqidiske grænse kan findes i Disko Bugt.

Kangâmiut-gangene

Hvis man vandrer i området omkring Kangerlussuaq lufthavn eller sejler ud igennem Kangerlussuaq fjord, vil man få øje på de mørke Kangâmiut-gange. Gangene er typisk 10-30 meter brede (max. 110 meter), og de intruderede det Arkæiske grundfjeld for omkring 2.000 millioner år siden, cirka 200 millioner år før den Nagssugtoqidiske kollision. De forekommer i en sværm, der går fra Alanngua (40 kilometer syd for Maniitsoq) i syd til Sisimiut i nord. Gangene intruderede sandsynligvis grundfjeldet i forbindelse med en fase af skorpestrækning eller -ekstension, hvor sprækker og svaghedszoner blev dannet i grundfjeldet og således gav adgang til, at silikat-smelter dannet i kappen og dybt i skorpen kunne stige op mod overfladen.

Rejser man fra syd mod nord langs kysten, oplever man, at Kangâmiut-gangene gradvis bliver roteret fra deres oprindelige orientering NNØ henimod mod nordøst og østnordøst. Denne rotation, som markerer den sydlige grænse af orogenet, fandt sted under dannelsen af det Nagssugtoqidiske Orogen og og påvirkede både Kangâmiut-gangene og de gnejser, som gangene intruderede. Observationen af denne ændring af gangenes orientering og gnejsernes

deformation blev brugt af geologen Hans Ramberg i 1940'erne til at dokumentere eksistensen af Nagssugtoqiderne og deres sydlige grænse.

Gangene har således været igennem alle faser af den Nagssugtoqidiske orogenese og har derfor været et feltlaboratorium for geologien til at studere udviklingen af orogenet, især mod syd, og Kangâmiut-gangene har derfor været fokus for studier igennem mange år.

2.3 Geologiske seværdigheder

De inderste dele af Nassuttooq-fjorden (Nordre Strømfjord – gammel stavning: Nagssugtôq) viser mange af de væsentligste geologiske træk fra kernen af det Nagssugtoqidiske Orogen. Områdets bjergarter og strukturer er tydeligt eksponerede langs kysten og i klippevægge, hvor de tilsammen fortæller historien om bjergkædedannelsen under den Nagssugtoqidiske orogenese.

De inderste dele af Nassuttooq-fjorden har tre forgreninger. Den østlige og største kaldes Ussuit og består af en østlig og en vestlig del forbundet af en smal passage med stærke tidevandsstrømme. Den sydlige arm hedder Kuup Akua. Den nordlige arm, Nuersorfik, er ikke med i beskrivelsen her.

Bjergarterne i de inderste dele af Nassuttooq viser en geologisk historie, der relaterer til aflejring af sedimenter og lava på havbunden, subduktion af en oceanisk plade, dannelse og intrusion af magmatiske bjergarter og til sidst kollisionen af kontinentale blokke i Palæoproterozoikum, hvor klipperne blev sammenpresset i NNW-SSØ-retning. Klipperne vidner om **overskydning** (store klippelag, der bevæger sig oven på hinanden over lavt hældende forkastningszoner over hundrede af meter til titals af kilometer), **foldning** (lagdelte klipper, der viser foldestrukturer fra centimeter til hundrede meter som resultat af N-S sammenpresning) og **laterale forskydninger** langs stejlt-stående forkastninger (horisontal bevægelse af skorpeblokke langs hinanden). Disse bevægelser langs forkastningszoner resulterer i, at forskellige bjergarter, der førhen var adskilte, bringes i direkte kontakt med hinanden. Forskydninger og foldninger kan også føre til, at lag, der tidligere lå vandret i bassin, flyttes rundt og placeres oven på hinanden gentagende rækkefølger. Overskydningszonerne er tynde lag, som kan være foldet i kilometer-skala, så de kan forekomme i enhver orientering fra næsten vandret til lodret.

Bjergartstyper i de inderste dele af Nassuttooq-fjorden omfatter (hovedtyper, fra ældst til yngst):

Arkæikum (4.000-2.500 millioner år)

Arkæiske gnejser og granit – lysegrå til hvid eller bleg rosa, ofte massive og med intern lagdeling. Indtrængende granitter har ofte uregelmæssige konturer. Disse klipper repræsenterer kontinentpladerne, der kolliderede og dannede bjergene. De er dannet for 2870 til 2810 millioner år siden.

Palæoproterozoikum (2.500-1.600 millioner år)

En sekvens af *suprakrustale bjergarter* (bjergarter, der stammer fra overfladen gennem sedimentaflejring eller som lava) herunder skifre (normalt brune, fint lagdelte, indeholdende biotit, granat og sillimanit samt kvarts og feldspat), marmor og kalk-silikatbjergarter (lysegrå til hvide og ofte intenst lagdelt), kvartsit (hvid, lagdelt) og amfibolitter (mørke, grønligt grå, mindre tydeligt lagdelte, ofte med smelteårer). Disse klipper er primært fra proterozoisk tid, men deres alder er ikke altid kendt. Disse bjergarter, som er ældre end kollisionen (1950-1920 millioner år gamle), vidner om en periode med sedimentation og vulkanisme i et oceanisk bassin.

Kvartsdiorit og tilhørende intrusive bjergarter – kaldet Arfersiorfik Intrusive suite. Disse bjergarter har intruderet ind i de suprakrustale lag, men den intrusive natur af de oprindelige kontakterne er sjældent bevaret. De er mellemgrå og normalt homogene. Stærk deformation kan have resulteret i grov båndning (gnejslagdeling). Disse bjergarter er yngre end de suprakrustale bjergarter (1921-1885 millioner år gamle) og er højst sandsynligt knyttet til en periode med

subduktion af en nordlig plade af oceanisk skorpe under den sydlige plade, hvilket resulterede i delvis opsmeltning og indtrængning af smelten i de overliggende kontinentale bjergarter.

Sene granitter – lysegrå til rosa, intruderer alle andre bjergartstyper og er ofte mindre deformerede. De ses ofte som lag af bjergarter (fra få meter til flere titals meter brede) indlejret mellem de andre bjergartstyper. De optræder også som smalle, tværgående årer (fra få cm til nogle få titals cm brede). Disse bjergarter dannes som et resultat af den intense fortykning af jordskorpen under bjergdannelsen. De lavere dele af bjergkæden presses ned i områder af skorpen, hvor høje temperaturer medfører smeltning og bevægelse af smelten, som trænger op i de højere dele af skorpen.

De vigtigste træk i de inderste dele af Nassuttoq-fjorden har “særlig formidlingsmæssig eller forskningsmæssig værdi” og omfatter forkastningszoner, overskydninger og folder, der dokumenterer en stor del af den Nagssugtoqidiske bjergkædedannelse. Fire lokaliteter viser tilsammen det brede spektrum af forskellige bjergartstyper med forskellig betydning i området og er udvalgt som særligt værdifulde. De fire lokaliteter er vist på det geologiske kort (Ussuit-kortbladet, van Gool og Marker, 2007; Figur 2.2).

Figur 2.2. Geologisk kort i skala 1:100.000, udsnit af Ussuit-kortbladet (van Gool og Marker, 2007). Forklaring til de større geologiske enheder: gn = arkæisk orthognejs; Ar = Arfersiorfik intrusive suite; bsP = biotit schist; qP = kvartsit; m = marmor; a = amfibolit; av = vulkanske bjergarter. 1: Lokalitet nr. 1, Kuup Akua Vest; 2: Lokalitet nr. 2, Kuup Akua Sydøst.

2.3.1 Kuup Akua

Kuup Akua viser to klippevægge med imponerende udsnit af bjergartslagene og overskydningen af proterozoiske suprakrustale og intrusive bjergarter over arkæiske gnejser. Geografisk oversigt over de nævnte lokaliteter fremgår af Figur 2.12.

Lokalitet nr. 1: Kuup Akua Vest

Proterozoisk sekvens af suprakrustale bjergarter, der er skubbet op over arkæiske gnejser. Forkastningszonen, der danner overskydningen, er her let foldet og gennemskåret af en mindre forkastning. Pilen på billedet nedenfor viser overskydningsretningen. Aldrene på de forskellige bjergartstyper er angivet. Alle lag er stærkt planparallelle som følge af intens deformation (Figur 2.3).

Koordinater: 67,64°N og 51,17° V (Figur 2.12).

Figur 2.3. Lokalitet 1 i Kuup Akua Vest. Overskydning af proterozoiske bjergarter over arkæiske gnejser. Skibets stævn peger på overskydningen også markeret med rød pil. Udsigtsretning mod ØSØ. Foto: Flemming Mengel.

Lokalitet nr. 2: Kuup Akua Sydøst – overskydning

På den modsatte side af Kuup Akua, 7 km lige mod øst, findes en lignende, geologisk situation eksponeret i en stejl klippevæg. Her er proterozoiske vulkanske bjergarter, kvartsdiorit og suprakrustale schist-bjergarter også skubbet op over arkæiske granitiske og gnejsiske bjergarter. Hvidt marmor markerer overskydningsfladen (rød pil, Figur 2.4), og en linse af hvidt marmor (markeret med den blå pil) findes ca. 10 m under overskydningsfladen, omgivet af lys rosa granitiske bjergarter. Dette antyder, at overskydningsfladen er splittet og har lavet en lokal forskydning ind i de underliggende gnejser. Sekvensen af proterozoiske bjergarter er en smule forskellig fra den på fjordens vestlige side ved lokalitet 1, men inkluderer de samme komponenter.

Koordinater: 67,64°N og 51,00° V (Figur 2.12).

Figur 2.4. A: Stejl klippe på den sydøstlige side af Kuup Akua, der viser en sekvens af proterozoiske bjergarter, der er skubbet op over arkæiske gnejser og granitter. Den hvide marmorlinse ved den blå pil viser, at overskydningen lokalt er splittet og skåret ind i de underliggende gnejser. Den røde pil viser overskydningsfladen. Udsigtsretning mod SSØ. Foto: Jeroen van Gool.

2.3.2 Ussuit Vest

Mens de stejle klipper ved Kuup Akua giver spektakulære overblik over sekvensen af proterozoiske bjergarter, der er skubbet op over de arkaiske gnejser, giver Ussuit Vest-området mulighed for at gå rundt på bjergarterne og se dem på nærmere hold.

Lokalitet nr. 3: Serfat

På den aflange ø ved Serfat i den vestlige del af Ussuit vidner intensivt, lagdelt marmor (hvid stenart i Figur 2.5) og kalk-silikat-bjergarter (grå og lyst grønlig stenart i Figur 2.5) om en periode med marine karbonataflejringer på en havbund under Proterozoikum, forud for starten på den Nagssugtoqidiske orogenese. Figur 2.5A viser, at de lagdelte bjergarter er foldet i en tæt fold. Sådanne folder er langt mindre i skala og formodes at være ældre end de store åbne foldstrukturer, der for eksempel skaber den store kuppelformede struktur nord for øen og deformerer overskydningerne til foldninger på en skala, der måles i kilometer.

Bjergarterne på øen blev oprindeligt aflejret som finkornet kalksten, indlejret med kalkmudder eller calciumholdigt ler, og blev rekrystalliseret som et resultat af stigende tryk og temperatur på grund af fortykningen af skorpen under bjergdannelsen – en proces kaldet metamorfose. Alle bjergarterne i kernen af det Nagssugtoqidiske orogen blev påvirket af en sådan metamorfose. Lokalt blev temperaturerne så høje, at bjergarterne begyndte at smelte. Lokalt vidner granitiske årer om en sådan delvis smeltning, som man kan se ved lokalitet 4 (se nedenfor).

Koordinater: 67,78°N og 50,93° V (Figur 2.12).

Figur 2.5. Øverst (A): Aflang ø i den vestlige del af Ussuit, hvor lagdelt marmor og kalk-silikat-bjergarter er deformeret i en tæt fold. Udsigt mod NNØ. Øen er ca. 50 m bred i midten af billedet. Nederst (B): Nærbillede af de lagdelte marmor-kalk-silikat-bjergarter, som er synlige i den nederste venstre del af billedet i A. Udsigt mod Ø. Fotos: Jeroen van Gool.

Lokalitet nr. 4. Qilaap Saqqaa

Lokaliteten viser en overgang fra let deformerede gnejser med uregelmæssige granit-årer til gnejser med røde granit-'striber'.

Den østlige del af Ussuit Vest inkluderer flere lokaliteter, hvor overskydningsstrukturerne kan undersøges mere detaljeret (Figur 2.6). Ved lokalitet 4, Qilaap Saqqaa nord for Hvidøre er overskydningen af proterozoiske bjergarter over arkæiske gnejser godt eksponeret. Overskydningen er her også markeret af linser af marmor. Den proterozoiske sekvens er ca. 250 m bred og består (fra SV til NV) af et lag af kvarts-diorit – biotit-schist – kvarts-diorit. Alle bjergarter er stærkt deformerede og stærkt folierede og inkluderer linser af marmor (hovedsageligt ved overskydningsfladen), amfibolit og ultramafiske bjergarter, der repræsenterer rester af havbund. Oven på dette, mod NØ, ligger igen en plade af arkæiske gnejser, som er skudt henover den proterozoiske sekvens.

De arkæiske gnejser SV for den nedre overskydning viser en stigning i deformationen, når man nærmer sig overskydningen fra SV. I en blotning ca. 50 m SV for overskydningen viser grå biotit-gnejser en fin lagdeling. De er gennemsat af 5-30 cm brede hvide og røde granit-årer i et uregelmæssigt mønster, der skærer lagdelingen (Figur 2.7). Når man nærmer sig overskydningen, bliver lagene stadig mere ensrettede, og granit-årerne strækkes ud, paralleliseres med gnejsisk lagdeling og ender i de mest ekstremt deformerede bjergarter som røde 'striber' i den grå gnejs.

I blotninger 2,5 km mod øst (blå pil på kortet nedenfor) forekommer en lignende sekvens af bjergarter med et lag af proterozoiske bjergarter, hvor kvarts-diorit ligger oven på skiftende amfibolit, marmor og schist indkapslet mellem arkæiske gnejser, der er adskilt af overskydninger. Sekvensen af proterozoiske bjergarter er forskudt med 600 til 800 m af senere NNØ-orienterede stejlstående forkastninger.

Koordinater: 67,81°N og 50,79°V (figur 2.12)

Figur 2.6. Detalje af kortet i den østlige del af Ussuit Vest, Figur 2.2, der viser, hvordan en sekvens af proterozoiske bjergarter på omkring 250 m tykkelse er indkapslet i arkæiske gnejser som følge af overskydninger og forskudt over flere 100 m langs stejlstående forkastninger. Detalje af Ussuit 1:100.000 skala kort (van Gool & Marker, 2007).

Figur 2.7. To blotninger af arkæiske gnejser på kystlinjerne nord for Hvidøre i Ussuit Vest – lokalitet 4. I øverste billede ses en blotning ca. 50 m SV for overskydningen, som viser en grå gnejs med fin gnejsisk lagdeling, som er skåret af senere uregelmæssigt formede røde og hvide granitiske årer. I det nederste billede er bjergarterne intensivt deformerede (udstrakt) tæt på overskydningen, således at den gnejsiske lagdeling og de senere årer nu er parallelle.

Generel advarsel for sejlads ind i de indre dele af fjordene angående store tidevandforskelle og stærke tidevandsstrømme:

I både Arfersiorfik og Nassuuttoq (Nordre Strømfjord) er der nogle smalle passager, hvor tidevandsstrømmene kan være ekstremt stærke. I Arfersiorfik Fjord (eller den vestlige del af denne fjord, med et andet navn) opstår en sådan passage allerede 50 km inde fra kysten. I

Nordre Strømfjord forekommer en meget stærk tidevandsstrøm ved overgangen fra den ydre (vestlige) til den indre (østre) del af Ussuit, kaldet Sarfarsuaq (som betyder noget i retning af stor/stærk strøm).

Lokalitet nr. 5: Nordre Strømfjord shear zone

Shear-zonen kan besigtiges fra to underlokaliteter ved hhv. Uiffaq (lokalitet 5a) og ved Arfersiorfik (lokalitet 5b)(Figur 2.12).

5a) Denne førømtalte zone, som strækker sig fra nordsiden af Nordre Strømfjords munding mod ØNØ, kan inden for interesseområdet ses adskillige steder langs de mange fjorde. Den første lokalitet er Uiffaq, som ligger, hvor Nordre Strømfjord for første gang deler sig i en nordlig arm (Amitsuarsuk) og en sydlig arm (Figur 2.8). Ved Uiffaq er alle gnejsene stejlstående eller hælder svagt mod syd-sydpøst. Sejler man syd for Uiffaq, er gnejsene langt mindre regelmæssige og danner adskillige folder på stor skala. På kysten nordvest for Uiffaq ses ligeledes en række suprakrustale bjergarter med den samme stejle orientering. Disse omfatter rustne granat-sillimanit-biotit-gnejs, marmor og en helt lys, kvartsrig bjergart.

Figur 2.8. Topografisk kort over Nordre Strømfjord (udsnit). På kysten nordvest for Uiffaq (rød cirkel) ses en række suprakrustale bjergarter med stejlstående orientering.

5b) Den samme overgang fra syd mod nord ind til den markante Nordre Strømfjord shear zone kan også ses i den indre del af Arfersiorfik (Figur 2.9). Specielt ved Avaqqu er de stejlstående gnejser markante. Længere mod syd i Arfersiorfik bevæger man sig ud af shear-zonen, og strukturerne er mere åbne. Bjergarterne viser således en illustration af progressiv deformation af gnejs på grænsen af shear-zonen (Figur 2.10).

Figur 2.9. Geologisk kort over i den indre del af Arfersiorfik i Nordre Strømfjord.

Figur 2.10. Illustration af progressiv deformation af gnejs på grænsen af shear-zonen

Et tværsnit gennem hele Nordre Strømfjord shear-zonen kan ses langs kysterne i den indre del af Arfersiorfik. På det forenklede geologiske kort fremtræder kernen af shear-zonen som et bånd af

2.4 Særlige landskaber

Af: Karl Zinglensen¹

¹Grønlands Naturinstitut.

Interesseområdet indeholder mange forskellige landskaber og landskabstyper, og afhængig af om synsvinklen er natur og biodiversitet, klima, geologihistorie, glaciologi, landskabsformationer, kulturhistorie. I det følgende inkluderes primært forhold omkring geologi, landskabsformationer og i nogen grad kultur- og naturlandskabet.

2.4.1 Generel beskrivelse af landskabet

Landskaberne i og omkring interesseområdet er præget af processer igennem Jordens geologiske historie og erosionsmæssige ændringer gennem istiderne siden "Last Glacial Maximum" (den seneste og største udbredelse af isen) til i dag.

Interesseområdet kan groft inddeles i en række landskaber ud fra de topografiske karakteristika:

I sydvest ses højlandet mod Sisimiut, hvor flere fjelde er over 1.000 meter høje; tinderne er skarpe og har været nunatakker under den sidste istid (Petersen, 1993).

I de indre dele af landet mod sydøst er fjeldene lavere med bløde landskaber (Petersen, 1993), der i højere grad er påvirket af indlandsisens udvikling. Indlandsisen afgrænser området mod øst, og den lange fjord Kangerlussuaq afgrænser området mod sydvest og derimellem dalene Sandflugtdalen og Ørkendalen.

Dybe og brede dalstrøg skærer igennem landskabet med kraftige elve af smeltevand fra indlandsisen, særligt elven (Isortup) Kuussua, der løber fra Isunnguata Sermia til Sisimiut Isortuat-fjord (Nordre Isortoq) og elven Kuuk, der løber igennem dalen fra gletsjeren Inuppaat Quuat til Nassuttoq Fjord (Nordre Strømfjord) (Dataforsyningen, 2024). Området er udpeget som Ramsar-områder, da særligt grønlandsk blisgås anvender området i foråret.

Nord herfor er landskabet generelt lavere, og fjordene går længere ind mod øst til indlandsisen. Gletsjeren Usulluup Sermia (Polonia gletsjer) kælder endnu ud i fjorden Arfersiorfik og længere mod nord også gletsjeren Akuliarutsip Sermia (Nordenskjöld Gletsjer) til Tasiusarsuaq (Dataforsyningen, 2024). Fjordlandskabet mod vest er komplekst med adskillige øer og fjordarme. Enkelte steder er de indre farvande meget smalle og danner strømsteder ved skiftende tidevand, eksempelvis Ussuit Sarfarsuat, Sarfaarsuit (ved Alanngorleq), Sarfarsuaq (ved Tasiusarsuaq), Sarfannguaq (ved Qorsunnittoq) og nordligst i interesseområdet det lavvandede stræde Ikerasak, der forbinder Davis Strædet igennem fjorden Amitsuarsuk med Sydostbugten til Disko Bugt og dermed adskiller fastlandet i syd fra øerne mod nord (Dataforsyningen, 2024). Tasiusarsuaq er en indsø, der kun har ind og udløb ved strømstedet Sarfarsuaq.

Fjorden Arfersiorfik mod syd, indsøen Tasiusarsuaq mod øst og adskillige fjorde og farvande mod vest afgrænser sletteområdet Naternaq (Lersletten). Området er præget af adskillige søer, vådområder og elve og er generelt lavt beliggende (under 200 m) bortset fra fjeldpartier op til ca. 450 m (Dataforsyningen, 2024). Området er udpeget til Ramsar-område af hensyn til fuglelivet og de vådområder, som særligt gæs anvender.

Vest herfor er landskabet yderligere komplekst med en detaljeret skærgård med hundredvis af øer (Dataforsyningen, 2024). I skærgårdsområdet er flere af interesseområdets bosteder

placeret: Attu, Ikerasaarsuk, Iginniarfik, Niaqornaarsuk samt byen Kangaatsiaq. Skærgården fortsætter mod nord. Aasiaat by, lufthavn og havn er placeret omtrent, hvor Davis Strædet møder Disko Bugt, og længere mod øst bygderne Akunnaaq og Ikamiut, der er placeret netop nord for interesseområdet.

2.4.2 Unikke landskaber

Alle områder i interesseområdet har deres særpræg, udformning, indhold og historie, og en udpegning af unikke landskaber kan bero på forskellige fagfelter, f.eks. geologi, glaciologi, hydrologi, biologi, arkæologi, en blanding heraf samt personlige kriterier for landskabelig skønhed. Det kan være vanskeligt at adskille landskaberne, da de topografisk hænger sammen. Nedenfor er afgivet et subjektivt bud på mulige, sammenhængende landskaber, der kan udpeges som unikke, jf. Figur 2.13. Det anbefales at gennemføre en grundig, rumlig analyse ud fra blandt andet kulturhistoriske og biologiske værdier, samt inddrage lokale brugere af området til udpegning af endelige områder.

Figur 2.13. Oversigt over mulige, unikke landskaber i interesseområdet ud fra en subjektiv vurdering.

Naternaq

De lavtliggende områder omkring Naternaq-sletten kan ses som et sammenhængende, unikt landskab med lerprægede sedimenter skåret af elve, søer og vådområder, der anvendes af adskillige fuglearter, herunder gæs (Dataforsyningen, 2024).

Tasiusarsuaq

Tasiusarsuaq ("den store sø") er en del af fjordsystemet, men afskæres af det smalle og lave strømsted Sarfannguaq. Fra de omkringliggende elve, søer, og gletsjeren Akuliarutsip Sermia (Nordenskjölds Gletsjer) modtager farvandet sandsynligvis meget ferskvand, der kan give specielle hydrologiske forhold. Søen er vanskeligt tilgængelig fra båd på grund af strømstedet og gletsjerens kælvinger, men kan om vinteren nås med hundeslæde (Dataforsyningen, 2024). Ved løbet igennem Sarfannguaq og langs søen ses flere fuglefjelde, og inderst i armen Akuliarutsip Kangerlua (Tasiusarsuup qinngua) er udpeget et vigtigt område for havænder (Naturemap, 2024). Omkring gletsjeren er landskabet højere (300-500 meter), og langs sydsiden af gletsjeren ses et landskab med isdæmmede søer ved Iluliartuup Tasersua (Dataforsyningen, 2024).

Akullinnguit – Qarlutuup Nunaa

Området omkring Akullinnguit, Qarlutuup Nunaa og Eqalugaarsuit er præget af store elve, der afvander indlandsisen igennem brede, sedimentholdige smeltevandsdale (Dataforsyningen, 2024). Dalene bruges af grønlandsk blisgås om foråret (Boertmann et al, 2022, NatureMap, 2024). I den sydlige del af området ses de forbundne, langstrakte søer Eqalugaarsuit Tasersui.

Qorsunnittoq

Øen Qorsunnittoq er beliggende lige syd for Naternaq mod fjorden Alanngorleq. Imellem Naternaq og Qorsunnittoq løber et smalt stræde med strømstedet Sarfannguaq ("det store strømsted"), og en lille fjord eller indsø kaldet Tarajornitsoq skærer sig ind i øen. I flere vige ses tidevandszoner (Dataforsyningen, 2024).

Illut Nunaat

Illut Nunaat er en kompleks halvø, der via smalle landtanger forbinder øst- og vestlige dele af landet. Fra halvøen til de omkringliggende landområder løber smalle kanaler med kraftig tidevandsstrøm (Dataforsyningen, 2024). I de lave stræder er vigtige områder for havænder, der er flere øer med havfuglekolonier og fundet områder med rødlistede planter (Naturemap, 2024).

Ataneq

Området er bunden af fjorden Ataneq, hvor der er flere ældre fangsthuse, og en overgang ved Itillersuaq til fjordarmen Amitsuarsuk. Der løber ældre ruter for hundeslædekørsel, der forbinder fjorde og fangststeder om vinteren (Dataforsyningen, 2024).

Eqalummiut Nunaat

Området danner en høj flade med søer og afgrænses af indlandsisen mod øst og smeltevandselvene Kuuk i syd og Qorlortoq i nord (Dataforsyningen, 2024). Området ligger inden for Ramsar-området og indeholder tre områder for grønlandsk blisgås (Naturemap, 2024).

Isortup Kuua

Langstrakt smeltevandsdal med elven Isortup Kuua (Isortoqelven), der afstrømmer fra gletsjeren Isunnguata Sermia (Dataforsyningen, 2024). I elvlejet er identificeret fem forskellige

vigtige områder for blisgås, og syd for elven er vigtige kælvningsområder for rensdyr (Naturemap, 2024, jf. Kapitel 3.2.2). Området Majoriaq mv. er vigtigt for rensdyr (Jf. Kapitel 6.2.1).

Itinneq

I den østlige del af fjorden Ikertoq fordeler denne sig i tre fjordarme: Maligiaq, Akulleq og Avalleq. Disse fortsætter landskabsmæssigt mod øst en række lavninger med langstrakte søer forbundet af elve (Dataforsyningen, 2024), hvoraf elven Itinneq kan besejles. Området er historisk og i dag vigtigt for rensdyrjagt og rekreativt liv. Det indgår i UNESCO-verdensarvsområdet (Jensen et al, 2017).

Tarajornitsut

Området ligger bag Kangerlussuaq havneområdet og består af en række såkaldte saltsøer (Limnæasø, Brayasø m.fl.), der danner baggrund for særlig biologi (jf. Kapitel 3). Naturtypen er fredet efter naturbeskyttelsesloven. Et sammenhængende område med opland til søerne bør nyde særlig beskyttelse, idet kun selve søerne og en zone på 100 meter omkring den enkelte sø er beskyttet.

2.4.3 Særlige landskabstyper

Et landskab indeholder adskillige karakteristika alt efter om man vurderer landskabet ud fra geologi, morfologi (læren om former), natur, klima eller brugen af landskabet, og alt efter synsvinklen kan inkluderes marine og terrestriske områder, søer mv. I dette afsnit indgår særlige landskabstyper, der er vigtig for færdsel i området, herunder områder af fjordsystemet med stærk strøm, og dermed transport med båd i fortid og nutid, og landtanger imellem fjorde, der historisk anvendtes som slæbested

Strømsteder og landtanger

Området indeholder en række strømsteder, hvor tidevandet imellem dele af fjordene skaber kraftig strøm og åbent vand om vinteren, hvor øvrige farvande er islagte. Strømstederne kan derfor have potentiale som lokale polynier (åbenvandsområder ved islæg) og øget biologisk produktivitet, hvilket dog ikke er påvist eller undersøgt. Imellem fjordområder ses smalle landtanger, som tidligere ofte blev brugt som slæbested for kajak og konebåd. Områderne er udpeget på baggrund af stednavnemateriale fra Oqaasileriffik (Sprogsekretariatet), satellitbilleder fra Dataforsyningen ved Klimadatatstyrelsen og rapporter fra H.C. Petersen, jf. Figur 2.14. Flere kunne sikkert identificeres.

Strømsteder: Ussuit Sarfarsuat, Sarfaarsuit (ved Alanngorleq), Sarfarsuaq (ved Tasiusarsuaq), Sarfannguaq (ved Qorsunnittoq), Sarfaa Silarleq, Sarfaa, Sarfannguaq (ved bygden), Ikerasak, Nivaaq og Nerukinnera Killeq (Dataforsyningen, 2024).

Landtanger: Itilleeraq, Arrusap Itillersua, Itilliarisuk, Ipuitaarsuk, Tinussaraaq, Itillinguaq, Itilleq, Naassuit Tasersuat (Dataforsyningen, 2024).

Figur 2.14. Særlige landskabstyper f.eks. strømsteder og overgange, der er væsentlige for anvendelse af området.

2.4.4 Beskyttede landskabstyper

Efter naturbeskyttelsesloven nyder naturtyperne saltsøer og saltholdige søer, elve som er levested for ørreder, varme og ensvarme kilder samt kystlinjen særlig beskyttelse i forbindelse med anlægsarbejde mv. Emnerne er omtalt i andre kapitler af rapporten.

2.5 anbefalinger til adgangsregulering

Det er på baggrund af de tilgængelige oplysninger ikke muligt at påpege specifik regulering af adgang til og adfærd i hovedparten af områderne udover de allerede eksisterende i lovgivningen. Tværtimod bør de nævnte områder, lokaliteter, landskaber og geologiske formationer være alment tilgængelige og formidles til de besøgende inden for gældende rammer. Områdernes sammenhæng og karaktertræk bør videst muligt bibeholdes og tages hensyn til i forbindelse med store ændringer, f.eks. ved etablering af storindustri, minedrift og infrastrukturanlæg og

fortsat friholdes for bebyggelse under kommuneplanernes områdekategori for friholdte områder (O). Området omkring Tarajornitsut bør få en særlig beskyttelse for at sikre vandopland (afstrømning mv.) til de unikke saltsøer, og det anbefales, at opstilles regler, der sikrer, at der ikke gennemføres aktiviteter, der kan ændre områdets hydrologi eller kemiske forhold.

Litteraturliste

Boertmann, D., Johansen, K.L., & Mosbech, A. 2022. Opdatering af områder med ynglende, rastende og fældende gæs. – Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Rådgivningsnotat no. 2022|85.

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2022/N2022_85.pdf

Dataforsyningen, 2024. Grønlands Topografiske Kortværk, Grønland 1:250.000

<https://dataforsyningen.dk/data/990>

Garde, A.A. & Marker, M. 2010: Geological map of Greenland, 1:500 000, Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord - Nuussuaq, Sheet 3. Second Edition.

van Gool, J., & Marker, M., 2007. Explanatory notes to the Geological map of Greenland, 1:100 000, Ussuit 67 V.2 Nord. Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series Bind 3

Jensen, J.F., Andreasen, C., Fleischer-Lyberth, P., Løgstrup, L., Poulsen, H.H., Olafson, O.R., Løventoft-Jensen, A-C., Barr, S. & Meldgaard, M., 2017. Nomination of Aasivissuit – Nipisat, Inuit Hunting Ground between Ice and Sea for inclusion on the World Heritage List. ISBN: 978-87-87519-86-1.

NatureMap, 2024. Areas important to wildlife. <https://naturemap-nature.hub.arcgis.com/pages/areas-important-to-wildlife>

Petersen, H. C., 1993. Registrering af levende naturværdier i Grønland. Sisimiut. Rapport nr. 7.

3 Biodiversitet

Af: Katrine Raundrup¹, Sissel Fredsgaard¹, Aqqalu Rosing-Asvid¹, Aili Labansen¹, Nicholas Huffeldt¹, Flemming Merkel¹, Mathilde Le Moullec¹, Karl Zinglensen¹

¹Grønlands Naturinstitut

3.1 Introduktion

Interesseområdet ligger i det centrale Vestgrønland og ligger dermed i den lavarktiske klimazone. Området dækker over en gradient fra det kontinentale indland med en lav årlig nedbørsmængde (Kangerlussuaq: 168 mm/år; årlig middelværdi i perioden 1991-2020) til de kystnære områder med større mængde nedbør (Sisimiut: 553 mm/år; Asiaat: 331 mm/år; årlig middelværdi i perioden 1991-2020).

Biodiversiteten af karplanter i området er høj, mens tilstedeværelsen af pattedyr i både det terrestriske og marine miljø er relativ lav.

Dette kapitel giver en oversigt over biodiversiteten i området. Der er taget udgangspunkt i at præsentere arter, der enten er angivet i den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018), eller som er relevante i anden sammenhæng. Trusselsstatus jf. den grønlandske rødliste er angivet, og er baseret på kategorierne udstykket af IUCN trusselskategorier: LC (least concern) – *ikke truet*, NT (near threatened) – *næsten truet*, VU (vulnerable) – *sårbar*, EN (endangered) – *moderat truet* og CR (critically endangered) – *kritisk truet*. Tabel 3.1 samler denne information for pattedyr og fugle, mens Tabel 3.2 viser tilsvarende informationer for planter. Desuden er endemiske plantearter præsenteret i Tabel 3.3.

Interesseområdet for denne rapport dækker det fulde område fra indlandsisen mod øst, Kangerlussuaq fjorden mod syd samt hele kysten fra fjordudløbet til Disko Bugt. I forhold til de marine pattedyr samt fisk betyder det, at der udelukkende behandles arter, der forekommer i det kystnære miljø.

Undervejs i teksten om de enkelte arter/grupper angives kendte sårbare perioder. Denne information er også samlet i oversigtsform i et afsnit til sidst i kapitlet.

Der findes ikke data på forekomst og udbredelse af mosser, svampe og invertebrater, og disse grupper er derfor ikke behandlet i kapitlet.

Undervejs i kapitlet nævnes flere stednavne. De vil oftest kunne findes på de tilhørende kort. Hvis det ikke er tilfældet, kan den præcise lokation findes via Oqaasileriffik (Grønlands Sprogsekretariat/Stednavneregistret):

<https://asiaq.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c5c7d9d52a264980a24911d7d33914b5>.

Til sidst i kapitlet er to afsnit om hhv. sårbare perioder og anbefalinger til adgangsregulering i det omfang, det har været muligt at finde relevante data og informationer.

3.2 Pattedyr

3.2.1 Landpattedyr

Der er syv arter af landpattedyr i Grønland, hvoraf fire findes i interesseområdet. Polarhare (*Lepus arcticus*) og polarræv (*Vulpes lagopus*) findes i hele området, men i ukendt antal. Der er jagt på hare, og jagten er uden kvoter, dvs. ubegrænset, og finder sted i perioden fra august til april. Der er ligeledes ubegrænset jagt på ræve i perioden fra midt-september til midt-april, men jagten foretages primært for at forhindre spredning af rabies. Antallet af harer svinger, og den cykliske forekomst af harer kan i et vist omfang regulere antallet af polarræve. Rensdyr og moskusokser omtales særskilt på de følgende sider.

Tabel 3.1. Pattedyr og fugle i interesseområdet. Artens primære habitat (F: i ferskvand, H: i havet, L: på land) samt rødlistestatus jf. IUCN's trusselskategorier (LC: ikke truet, NT: næsten truet, VU: sårbar, EN: moderat truet, CR: kritisk truet) er angivet. Data fra Boertmann & Bay (2018). En opdateret IUCN rødliste status kan findes på www.iucnredlist.org. *) National ansvarsart (jf. kriterier angivet i Boertmann & Bay, 2018).

Art	Videnskabeligt navn	Habitat	Rødlistestatus
Pattedyr			
Polarhare	<i>Lepus arcticus</i>	L	LC
Polarræv	<i>Vulpes lagopus</i>	L	LC
Rensdyr*	<i>Rangifer tarandus groenlandicus</i>	L	LC
Moskusokse	<i>Ovibos moschatus wardii</i>	L	LC
Spættet sæl*	<i>Phoca vitulina</i>	H	CR
Hvalros	<i>Odobenus rosmarus</i>	H (L)	VU
Hvidhval	<i>Delphinapterus leucas</i>	H	VU
Fugle			
Jagtfalk	<i>Falco rusticolus</i>	L	NT
Havørn*	<i>Haliaeetus albicilla</i>	L	VU
Sneugle	<i>Bubo scandiacus</i>	L	NT
Hvidsisken*	<i>Carduelis hornemanni</i>	L	LC
Fjeldrype*	<i>Lapopus mutus</i>	L	LC
Grønlandsk blisgås*	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	F, L	EN
Canadagås	<i>Branta canadensis</i>	F, L	LC
Stor snegås	<i>Anser caerulescens</i>	F, T	LC
Havterne	<i>Sterna paradisaea</i>	H, L	NT
Ride	<i>Rissa tridactyla</i>	H	VU
Almindelig edderfugl*	<i>Somateria mollissima</i>	H	LC
Hvidvinget måge*	<i>Larus glaucoides</i>	H	LC
Gråmåge	<i>Larus hyperborea</i>	H	LC
Alk	<i>Alca torda</i>	H	LC
Tejst*	<i>Cephus grylle</i>	H	LC
Skarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	M	LC
Strømand*	<i>Histrionicus histrionicus</i>	F, H	LC
Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>	F, H	LC
Toppet skallesluger*	<i>Mergus serrator</i>	F, H	LC
Islom	<i>Gavia immer</i>	F (H)	NT

Rensdyr

Rensdyr (*Rangifer tarandus groenlandicus*) findes i hele området, der dækker to forvaltningsområder: Naternaq og Kangerlussuaq-Sisimiut (Figur 3.1). I interesseområdet findes arkæologiske spor fra rensdyrjagt fra Saqqaq- (2500-800 f.Kr.) til Thulekulturen (1200-1600 e.Kr.) (Meldgaard, 1986, Seersholm et al. 2023). I 1930-1950'erne var antallet af rensdyr langs Grønlands vestkyst lav (Meldgaard, 1986), og domesticerede, norske rensdyr blev indført flere steder langs kysten, men ikke i Naternaq og Kangerlussuaq-Sisimiut-regionerne. Det er derfor sandsynligt, at bestanden af rensdyr i interesseområdet genetisk set ikke er blandet med forvildede domesticerede rensdyr og derfor har en stor bevaringsmæssig betydning.

Figur 3.1. De to rensdyrforvaltningsområder, Naternaq og Kangerlussuaq-Sisimiut. Det rødskraverede område dækker vigtige områder i perioderne kælving og postkælving. De forskelligt farvede spor er bevægelser af 40 rensdyrsimler, der i foråret 2024 fik påsat GPS-halsbånd. Sporene er udelukkende fra kælvningsperioden 15. maj-15. juli 2024. Det sortstribede område er en jagtfri zone omkring Kangerlussuaq. Desuden er det fredede område Arnangarnup Qoorua/Paradisdalen markeret i Angujaartofiup Nunaa.

Den seneste helikoptertælling af rensdyr i Kangerlussuaq-Sisimiut forvaltningsområdet blev foretaget i 2018, og antallet af dyr blev estimeret til at være ca. 60.000 med en tæthed på ca. 2,6 rensdyr/km² (Cuyler et al. 2021). Antallet af rensdyr i Naternaq-bestanden er ukendt.

I foråret 2024 blev 40 rensdyrsimler udstyret med GPS-halsbånd i interesseområdet. De foreløbige resultater viser, at simlerne er stedtro, dvs. de bliver inden for et givent område i længere perioder. Der er indtil nu ikke påvist vandringer mellem områder ved kysten og indlandet, men der er tydelige tegn, der angiver områder, hvor simlerne kælver, og hvor de opholder sig efter kælvingen (postkælvningsperioden). Det er bl.a. langs de sydlige skråninger af Nordre Isortoq fjord og tilhørende elv fra kysten mod indlandet og langs indlandsisen (Figur 3.1 og Figur 3.2). I sommeren 2024 blev der gennemført tællinger fra land, der bekræftede

tilstedeværelsen af rensdyr i disse områder. På baggrund af undersøgelserne i 2024 er det derfor muligt at udpege områder langs Nordre Isortoq fjord og tilhørende elv som vigtige for den oprindelige (endemiske) rensdyrbestand.

Rensdyr i interesseområdet er særligt følsomme for forstyrrelser i perioden fra midten af maj til midten af juli (kælvnings- og postkælvningsperioden). Det er understøttet af data fra halsbåndsundersøgelsen. Områderne langs Nordre Isortoq fjord og tilhørende elv kan være kandidat områder i forhold til bevaringsmæssige tiltag, der har betydning for rensdyrs reproduktionssucces i hele regionen (Figur 3.2).

Figur 3.2. Forstørrelse af Figur 3.1 med angivelse af de særligt vigtige områder (rødskraverede felter) for rensdyr i forbindelse med kælvning- og postkælvningsperioderne.

Rensdyr, der opholder sig i indlandet og primært fouragerer på dværgbuske og græs i områder med tyndt snedække, er i bedre fysisk stand end rensdyr, der opholder sig mere kystnært, hvor de spiser mere lav, og hvor snedækket er tykkere (endnu ikke publiceret speciale af Aurelien Grange, 2024).

Moskusokse

I 1963-1965 blev der flyttet 27 moskusokser (*Ovibus moschatus wardi*) fra Rypefjord i Østgrønland til Kangerlussuaq-området (Angujaartofiup Nunaa syd for interesseområdet). I 1993 blev 31 moskusokser fra Kangerlussuaq-området flyttet til Naternaq (Cuyler et al. 2020). Fra området syd for Kangerlussuaq-fjorden spredte moskusokserne sig først yderligere sydpå og dannede dermed Maniitsoq/Angujaartofiup-bestanden (Figur 3.1). Antallet af moskusokser i den bestand nåede sit højeste i 2005. Tællinger i 2018 og 2024 har vist, at bestanden har nået en relativ konstant størrelse på ca. 19.000 moskusokser (ca. 2,7 moskusokser/km², Cuyler et al. 2022, Le Moullec et al. 2024a). I de senere år har moskusokser spredt sig nord for

Kangerlussuaq-fjorden, og tællingen fra 2024 viste, at antallet af dyr har været stigende siden 2018, men at tætheden stadig er væsentlig lavere end i Maniitsoq-området (Le Moullec et al. 2024b). I 2024 var bestandsstrukturen karakteristisk for en voksende bestand, dvs. en høj andel af kalve pr. hun. Selvom bestandsstørrelsen og udbredelsen af moskusokser i Naternaq-bestanden pt. er ukendt, ser det ud til, at de har bredt sig mod syd. Moskusbestandene nord for Kangerlussuaq og ved Naternaq kan derfor være smeltet sammen i dag, og der er sandsynligvis moskusokser i hele interesseområdet.

Moskusokserne er forventeligt primært i områder nær indlandsisen om vinteren, mens de om sommeren også anvender områder tættere på kysten.

Hvorvidt moskusokser og rensdyr konkurrerer om føderessourcer er ukendt, men det generelle mønster er, at tætheden af rensdyr er lavere i områder med høj tæthed af moskusokser (Figur 3.3; Cuyler et al., 2021 og 2022). Konkurrencen mellem de to arter kan forekomme om vinteren, når føderessourcerne er sparsomme, og kan øges, hvis en del af vintergræsgangene er utilgængelige under et lag af is, f.eks. som følge af "rain-on-snow"-episoder. Islaget opstår f.eks., når nedbør om vinteren falder som regn, eller hvis temperaturen ved sneoverfladen bliver højere end 0° C. Antallet af denne type episoder forventes at stige, efterhånden som klimaet ændres og bliver varmere.

Figur 3.3. Observationer af rensdyr (lilla markeringer) og moskusokser (gule markeringer) under tællinger i 2018 viste, at de to arter sjældent optræder i de samme områder. Ofte vil tætheden af rensdyr være lavere i områder med høj tæthed af moskusokser.

Rensdyr og moskusokser udgør vigtige jagtressourcer i interesseområdet – det gælder for både fritids-, erhvervs- og outfittere/troføjægere (Figur 3.4). Der er både sommer-/efterårsjagt, typisk fra august til oktober med ubegrænsede fangster og en kortere vinterjagtperiode, ofte i februar,

med begrænsede kvoter. Outfitters/troføjægere har længere jagtperioder. I Kangerlussuaq-Sisimiut-forvaltningsområdet har der siden 2019 været udpeget koncessionsområder specifikt til outfitters/troføjægere.

Figur 3.4. Indberetninger af nedlagte rensdyr (venstre) og moskus (højre) i interesseområdet fra 2000 til 2023 (antal dyr pr. 10 km²).

Vinterjagten foregår ved hjælp af motoriserede køretøjer eller hundeslæde. Områderne øst for Sisimiut og den nordlige del af Naternaq er relativt flade, og terrænet er let tilgængeligt. Motoriseret jagt kan derfor virke særligt forstyrrende i disse områder. Områderne i Nassuttuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat (herunder Ramsar-området) er mere vanskeligt tilgængelige på grund af de topografiske forhold. Der er dog en stigende interesse for at få adgang til områderne med helikopter.

Alle fire arter af landpattedyr har rødlistestatusen *ikke truet* (LC) på den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018).

3.2.2 Havpattedyr

Spættet sæl

I begyndelsen af 1990'erne udarbejdede H.C. Petersen og Helle Siegstad en række rapporter med ”registrering af levende ressourcer og naturværdier i Grønland”, som beskrev fangsten og fangstdyrenes udbredelse bl.a. ud fra interviews af lokale fangere (Petersen 1993). Fangerne i den daværende Kangaatsiaq kommune berettede, at de spættede sæler (*Phoca vitulina*) for længst havde forladt området, og i de daværende kommuner nord for Kangaatsiaq (Aasiaat og Qasigiannuit) blev de spættede sæler slet ikke nævnt af fangerne.

Den spættede sæl har været fredet i hele Grønland siden 2010 (Anon. 2010), og interviews med fangere i Niaqornaarsuk i 2017 viste, at spættede sæler dengang blev observeret med jævne mellemrum i det område, som tidligere udgjorde Kangaatsiaq kommune. Desværre var flere af

de observerede spættede sæler blevet nedlagt i den tro, at de var ring- (*Pusa hispida*) eller grønlandssæler (*Pagophilus groenlandicus*).

Spættede sæler samles normalt i yngleområder (typisk maj-juni) og senere igen i fældeområder (typisk medio august-primus september; Rosing-Asvid, 2010), og det er vigtigt, at sådanne lokaliteter opdages i en tidlig fase og ydes ekstra beskyttelse, hvis en reetablering skal lykkes.

Flere ældre fangere fra Niaqornaarsuk fortæller, at den lille fjord Qasigiaqarfik (som på dansk kan oversættes til "stedet med spættet sæl"; markeret med "1" på Figur 3.5) var det oprindelige yngleområde for de lokale spættede sæler. Stedet blev besøgt og monitoreret 15.-16. juni 2020, men der blev ikke observeret spættet sæl. Der er to uafhængige observationer af et fældeområde med en lille gruppe spættet sæl tæt på gletsjeren Usulluup Sermia (markeret med "2" på Figur 3.5). Dette område blev besøgt og monitoreret 12.-13. august 2024 dog uden at der blev set spættet sæl.

Disse to potentielt vigtige lokaliteter for spættet sæl ligger begge i interesseområdet (Figur 3.5).

Figur 3.5. Vigtige områder for spættet sæl både inden for og uden for interesseområdet. Bemærk, at der skelnes mellem mulige og kendte områder.

Kangerlussuaq var tidligere et kendt yngle- og fældeområde for spættede sæler. Tidligt i 1960-erne kunne der tælles 500-600 spættede sæler på sandbankerne neden for landingsbanen (den nordligste markering med "3" på Figur 3.5), men i 1993 var der mindre end 20 sæler i dette område (Teilmann og Dietz 1993). I 2009 blev der talt 7 sæler i fældeperioden (august), men siden da er det gået tilbage for bestanden, og i perioden fra 2022 til 2024 har der kun været observeret en mor med sin unge i en periode fra sidst i juni eller først i juli. Desuden er der syd for interesseområdet observeret spættet sæl i fjorden Umiiviit (den sydlige markering med "3" på Figur 3.5).

Selvom de spættede sæler blev fredede i 2010 jf. *Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af sæler* (Anon. 2010), har det tilsyneladende ikke vendt udviklingen, og bestanden af spættet sæl ved Kangerlussuaq synes meget tæt på udryddelse.

Spættet sæl i Umiiviit og Kangerlussuaq er sårbare i perioden 1. juni - 30. september. Spættet sæl er kategoriseret som *kritisk truet* (CR) på den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018).

Hvalros

Grønland har tre bestande af atlantisk hvalros (*Odobenus rosmarus*), hvoraf Hudson Bugt-Davisstrædet-bestanden er relevant for undersøgelsesområdet (Garde & Hansen 2021). Den grønlandske del af bestanden vandrer i oktober-december fra sommerområderne ved Baffin Island til overvintringsområdet i Vestisen i Davis Stræde ud for den grønlandske vestkyst. Hvalrosserne vender tilbage til sommerområderne ved Baffin Island i maj og juni. Perioden for denne migration og udbredelsen af overvintringsområdet har årlige variationer i forbindelse med udbredelse og sammensætning af den havis, hvalrosser anvender som rasteplass. Aktiviteter i overvintrings- og forårsområderne omfatter fouragering og muligvis parring og fødsler (Figur 3.6).

Figur 3.6. Vigtige områder for hvalros inden for interesseområdet. Kortet viser kendte vinter- og forårsområder samt historiske landgangspladser.

Hvalros fouragerer intenst på muslingebestande på lavt vand (5-100 m dybde) på banker eller i kystområder (Garde et al. 2018). Vigtige perioder for disse aktiviteter er ca. 1. oktober til 15. juni.

Om sommeren (ca. 15. juni til 1. oktober) svømmer hvalros til landgangspladser på land fra havet og hviler på klipper eller strande inden for ca. 300 m fra kysten (Salter 1979), hvor de også fouragerer på muslingebestande. Der er i øjeblikket ingen aktive landgangspladser i interesseområdet. Imidlertid viser historiske optegnelser, at hvalrosbestanden var stor omkring Grønland for ca. 100 år siden, og dermed var landgangspladserne flere end i dag. De historiske landgangspladser er i undersøgelsesområdet lokaliteterne Maniitsoq, Aarfiit, Ungusivik, Kinguit, Qiterlersuaq, Avallersuaq og Taseralik.

Et højt fangstryk gennem historien har forårsaget et fald i antallet af hvalrosser. Desuden er deres udbredelsesområder blevet mindre, og antallet af aktive landgangspladser er også reduceret. I Vestgrønland er bestanden aktiv på havisen, men i takt med nedgang i udbredelsen og ændring i sammensætning af havisen som følge af klimaforandringerne kan de historiske landgangspladser blive aktuelle igen. På Svalbard og i Canada er det observeret, at tidligere forlattede landgangspladser og områder for landgange nu er aktive igen (Kovacs et al. 2014). Interviews med fangere i Grønland viser, at forlattede landgangspladser bruges igen, dog sjældent

(Born et al. 2017). På grund af den korte afstand mellem bestandens kerneområde på havisen ud for Vestgrønland og de historiske landgangspladser langs kysten bør der tages hensyn til hvalros' mulige brug af de historiske pladser uagtet den i øjeblikket sjældne anvendelse.

Jagt og forstyrrelser er de væsentligste trusler mod bestandene i Grønland, især når hvalrosserne ligger på land eller havis. Trafik og andre forstyrrende aktiviteter bør undgås i områder med et stort antal hvalrosser på havisen (Christensen et al., 2016). Den grønlandske bestand er vurderet som *sårbar* (VU) på den nationale rødliste for Grønland (Boertmann & Bay 2018). Fangst af hvalros er reguleret med kvoter, og hvalrosser på land og landgangspladser samt unger i følgeskab med hunner er totalfredet i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvalros (Anon. 2022).

Hvidhval

Hvidhvaler (*Delphinapterus leucas*) lever hovedsageligt i arktiske farvande. Genetiske undersøgelser har gjort det muligt at afgrænse veldefinerede bestande opdelt i sommerområder/bestande på baggrund af geografi, aktivitetsmønstre og migration (Skovrind et al. 2021).

Den *Østlige Højarktiske - Vestgrønlandske* population er udbredt ud for Vestgrønland fra Disko Bugt til Maniitsoq (efterår, vinter og forår) i udkanten af undersøgelsesområdet. Om foråret (juni) trækker bestanden offshore og parallelt med kysten mellem Disko Bugt, forbi Upernavik-regionen til Nordvandspolyniet og til sommerområderne i det canadiske, højarktiske øhav. Om efteråret (oktober) vender de tilbage via de samme ruter til overvintringsområderne (Hobbs et al. 2020, NAMMCO-JCNB 2021).

Det vestgrønlandske vinter- og forårsområde mellem Maniitsoq by og Qeqertarsuaq (Disko Ø) er udpeget som vigtigt område for hvidhval. Migrationsruter er ligeledes vigtige, men vanskelige at definere geografisk på grund af variationer i havisens udbredelse. Under migration og vinter- og forårsophold kan det ske, at individer eller grupper trækker igennem skærgården eller fjordene.

Overvintringsbestanden i Vestgrønland er siden 1954 faldet kraftigt til ca. 10.000 individer og er nu stabiliseret på grund af kvotering af jagten. Før 1930 var hvidhval til stede længere sydpå i Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden), men denne del af bestanden betragtes som udryddet, og fuld beskyttelse af en eventuel ny bestand i området anbefales af JCNB Joint Working Group (NAMMCO-JCNB 2021).

Hvidhvaler er følsomme over for menneskeskabte forstyrrelser som f.eks. undervandsstøj fra aktive, akustiske instrumenter (f.eks. seismik og visse typer ekkolod) og skibstrafik (NAMMCO 2022). Desuden kan reduktion eller ændringer i havisdække og -egenskaber påvirke hvidhvalens udbredelse og migrationsmønstre. Afgrænsning af vigtige migrationskorridorer og vurdering af aktiviteterne i disse bør omfatte oplysninger om den aktuelle havissituation.

Den grønlandske bestand er vurderet som *sårbar* (VU) på den nationale rødliste for Grønland (Boertmann & Bay 2018).

Andre havpattedyr

Det udenskærs område samt skærgården omkring interesseområdet er vigtigt for flere bardehvaler. De oceanografiske og biologiske processer i områderne omkring Store Hellefiske Banke og Lille Hellefiskebanke gør lokaliteterne til vigtige fourageringsområder på grund af høj produktion af plankton (Christensen et al. 2016). Desuden er der flere bardehvaler (særligt

finhval og pukkelhval) i den sydlige del af Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt) og de mange fjorde, løb og dyb i skærgården.

3.3 Fugle

3.3.1 Fugle på land og i ferskvand

Rovfugle

Af de grønlandske rovfugle, der kan findes inden for interesseområdet, er 3 listet på den grønlandske rødliste: jagtfalk (*Falco rusticolus*), havørn (*Haliaeetus albicilla groenlandica*) og sneugle (*Bubo scandiacus* tidligere *Nyctea scandiaca*).

Jagtfalk er en arktisk art, der findes i Vest- og Sydøstgrønland. Jagtfalke kan strejfe langt, når de ikke yngler. De yngler på klipper og bruger samme område til ynglepladser hvert år. De kan skifte mellem flere ynglepladser inden for det givne område fra år til år. Der er max 500 par i Grønland svarende til 1.000 kønsmodne individer (Boertmann & Bay 2018). På den grønlandske rødliste er jagtfalk derfor vurderet som *næsten truet* (NT; Boertmann & Bay 2018).

Andelen af de benyttede ynglepladser i Kangerlussuaq varierede mellem 10 og 27 % i perioden fra 1998 til 2006 (Burnham & Burnham 2011). Ynglebestanden er formodentlig stabil, men er afhængig af antallet af ryper og muligvis også konkurrence med vandrefalke (*Falco peregrinus*; Burnham & Burnham 2011). De ældste kendte ynglepladser i hele verden er fra Kangerlussuaq-området og er mere end 1000 år gamle (Burnham et al. 2009). Jagtfalke lever primært af ryper, spurvefugle og polarhare (Burnham & Burnham 2011), og ved kyster kan de også leve af havfugle.

I alle jagtfalkens kerneområder og følsomme områder findes klipper, der kan fungere som ynglepladser. Afstanden mellem jagtfalkereder er meget stor og kan være helt op til 12 km (Burnham & Mattox 1984). Jagtfalken er særlig følsom for forstyrrelser i yngleperioden, som ligger fra 1. april til 30. juli.

Eftersom jagtfalke ofte bruger de samme yngleklipper i mange år, og nogle ynglepladser har været brugt i mere end 1.000 år, så må menneskelige aktiviteter af enhver art minimeres i ynglepladsernes nærområde. Eftersom jagtfalke kan findes inden for hele interesseområdet, anbefales det, at der laves grundige undersøgelser af mulige ynglepladser for jagtfalk, inden større infrastrukturprojekter sættes i gang. Ynglelokaliteter skal i videst muligt omfang holdes hemmelige pga. risiko for såkaldt faunakriminalitet som f.eks. ulovlig indsamling af æg og unger.

Den grønlandske bestand af havørne er genetisk isoleret (og dermed endemisk) fra resten af verden (Hansen et al. 2023). Der er observeret ynglende havørn i interesseområdet, men antal og lokationer af ynglepladser er ikke kendt og formentlig stigende. I 2018 blev hele den grønlandske bestand vurderet til at være ca. 200 par svarende til ca. 400 kønsmodne individer. På den grønlandske rødliste er havørn vurderet som *sårbar* (VU; Boertmann & Bay 2018). Havørne er toprovdyr i økosystemet og lever af byttedyr samt ådsler i såvel kyst- som indlandsområder (Orta et al. 2023).

Inden for interesseområdet findes havørne primært i kystområderne, dvs. ved fjorde og i skærgårde, men de kan også yngle langs elve langt fra kysten. De yngler formodentlig fra midten af april til august. De benytter ofte de samme ynglepladser år efter år. Menneskelige aktiviteter bør derfor lægges væk fra områder med kendte ynglepladser. Alternativt skal aktiviteterne begrænses i yngleperioden.

Sneuglen er en arktisk art med en stor udbredelse (Holt et al. 2020; Boertmann & Bay 2018). Den yngler i Nord- og Nordøstgrønland, hvor der er lemminger (primært byttedyr; Boertmann & Bay 2018). Sneugler er nomadiske og kan yngle i områder, hvor der ikke er lemminger (Holt et al. 2020). Særligt om vinteren strejfer sneugler, og arten kan formodentlig overvinde i interesseområdet (Holt et al. 2020).

Fordi arten formodentlig kun findes sporadisk i interesseområde og kun udenfor ynglesæsonen (dvs. fra september til marts), angives her ikke en anbefaling til regulering. I den grønlandske rødliste er arten vurderet som *næsten truet* (NT).

Hvidsisken og fjeldrype

I Grønland er der et antal nationale ansvarsarter, og i det følgende behandles 2: hvidsisken (*Acanthis flammea hornemanni* tidligere *Carduelis hornemanni*) og fjeldrype (*Lagopus mutus*), der er relevante for interesseområdet.

Antallet af hvidsisken i Grønland er ukendt, men hovedparten af verdens bestand af hvidsisken findes formodentlig i Grønland (Gill and Rasmussen 2024, Knox et al. 2024). Hvidsisken yngler i Nordgrønland og overvintrer i interesseområdet, dvs. arten findes primært uden for ynglesæsonen i september til april. Fordi arten kun findes uden for ynglesæsonen, angives der ikke anbefalinger til regulering.

Fjeldryper er talrige og udbredt i hele Grønland (Boertmann & Bay 2018). Antallet af ryper svinger meget fra år til år (Boertmann & Bay 2018). Ryper er vigtige byttedyr for både rovfugle og rovdyr og er også kulturelt vigtige, fordi de i høj grad udnyttes til jagt. Der findes flere underarter af fjeldryper i Vestgrønland, og underarten i interesseområdet er formodentlig *L. m. saturatus*, men fordi det er uvist, præcis hvor grænsen går til den anden underart *L. m. reinhardtii*, kan begge underarter reelt være til stede (Montgomerie and Holder 2020).

Fjeldryper er særligt følsomme i ynglesæsonen, som strækker sig fra maj til juli (Montgomerie and Holder 2020). På den grønlandske rødliste er fjeldrype vurderet som *ikke truet* (LC), og der er ingen anbefalinger til regulering.

Ud over de nævnte arter er der flere fuglearter, der kan observeres på land, men som ikke bliver beskrevet yderligere (de er vurderet som *ikke truet* (LC) på den grønlandske rødliste): snespurv (*Plectrophenax nivalis*), stenpikker (*Oenanthe oenanthe*), laplandsværpling (*Calcarius lapponicus*), ravn (*Corvus corax*) og vandrefalk (*Falco peregrinus*).

Gæs

Interesseområdet omfatter vigtige raste-, yngle- og fældeområder for den grønlandske blisgås (*Anser albifrons flavirostris*). Det primære udpegningsgrundlag for de to Ramsar-områder inden for interesseområdet, Naternaq (nr. 385) og Eqalummiut Nunaat / Nassuttuup Nunaa (nr. 386; Figur 3.7) er netop grønlandsk blisgås (Egevang & Boertmann 2001). Blisgæs ankommer i starten af maj, hvor de samler sig på forårsrastepladser. Lidt senere spreder de sig mere for at lægge æg, hvorefter de ruger en lille måneds tid. I fældeperioden i juli/august samler de ikke-ynglende fældefugle sig på særlige fældelokaliteter, mens de ungeførende ynglefugle stadig holder sig mere spredt. Efterårstrækket mod Island, hvorfra de senere trækker videre til Irland og Storbritannien, finder sted i midten af september. Blisgæs er særligt følsomme ved forårsrastepladserne og i fældeperioden (Christensen et al. 2016).

Figur 3.7. De to Ramsar-områder inden for interesseområdet er angivet. De er i store træk sammenfaldende med yngle- og fældeområder for gæs. De grønne markeringer angiver forårsrastepladser for blisgæs.

Den grønlandske blisgås er en national ansvarsart, da der er tale om en særskilt og endemisk underart af blisgås, som kun yngler i Grønland. Hele bestanden af grønlandsk blisgås samt ungeandelen bliver årligt optalt i overvintringsområderne i Irland og Storbritannien og blev i 2023/24 opgjort til cirka 15.000 individer (Fox et al. 2024). Bestanden har været i tilbagegang siden 1990'erne og er på den baggrund kategoriseret som *moderat truet* (EN) på den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018).

Canadagås (*Branta canadensis*) er en art, der fra at have været sjælden i Grønland er gået markant frem i Vestgrønland siden 1980'erne. Overordnet findes den i de samme områder og

perioder som blisgæs, men yngler også mere kystnært på øer og holme. Den grønlandske bestand er en del af den canadiske ynglebestand, som overvintrer i USA (Fox et al. 2012).

Stor snegås (*Anser caerulescens atlanticus*) hører også under en nordamerikansk bestand, som primært yngler i højarktisk Canada og har vinterkvarter i USA. Arten har vist generel fremgang de seneste årtier og har vist tilsvarende tegn på fremgang i Vestgrønland, hvor den er observeret stadig mere sydligt de seneste år. Optræder dog fåtalligt i interesseområdet (Christensen et al. 2016).

Både canadagås og stor snegås er kategoriseret som *ikke truet* (LC) på den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018).

3.3.2 Havfugle

Der er registreret et betydeligt antal havfuglekolonier i interesseområdet langs den nordlige kyst og i de dybe fjorde langs vestkysten – især i området med de to fjorde Arfersiorfik og Nassuttooq (Figur 3.8). De indre dele af sidstnævnte fjorde udgør også vigtige fældeområder for toppet skallesluger (*Mergus serrator*), havlit (*Clangula hyemalis*), gråand (*Anas platyrhynchos*) og edderfugl (*Somateria mollissima*) (Figur 3.8). Havfuglekolonierne langs den nordlige kyststrækning i interesseområdet (dvs. den sydlige del af Diskobugt) er domineret af havterne (*Sterna paradisaea*), mens ride (*Rissa tridactyla*) og almindelig edderfugl (*Somateria mollissima*) er mest talrige i Arfersiorfik- og Nassuttooq-området. Derudover er hvidvinget måge (*Larus glaucooides*), gråmåge (*L. hyperboreas*), alk (*Alca torda*), tejst (*Cephus grylle*) og skarv (*Phalacrocorax carbo*) almindelige ynglefugle langs kysten og i fjorde i interesseområdet (Fig 3.8).

Havterne, der yngler på øer og holme, er følsomme over for forstyrrelser i selve kolonierne i perioden fra æglægning, til ungerne er flyvefærdige, dvs. fra juni til midten af august. Havterne har vist tegn på tilbagegang flere steder, også i Disko Bugt, og har på den grønlandske rødliste status som *næsten truet* (NT).

Ride er en måge, der yngler på fuglefjelde og har en cirkumpolar udbredelse. Riden har tidligere vist generel tilbagegang i Vestgrønland, hvilket de seneste optællinger i interesseområdet i 2005 også viste. Det seneste årti har riden dog flere andre steder i Vestgrønland vist fremgang, men det er uvist, om det også er tilfældet i interesseområdet. Rødlitestatus: *Sårbar* (VU).

Almindelig edderfugl er vidt udbredt som ynglefugl i store dele af Vestgrønland. Inden for interesseområdet er det særligt de indre dele af Arfersiorfik- og Nassuttooq-området, der er vigtige yngleområder. Bestanden af almindelig edderfugl har helt generelt vist en markant fremgang siden 2001. De inderste lokaliteter har dog ikke været besøgt siden 1997 (Frich et al. 1997), og det er uvist, hvordan bestanden har udviklet sig her. Almindelig edderfugl er sårbar i yngleperioden og i fældeperioden i sensommeren/tidligt efterår. Rødlitestatus: *Ikke truet* (LC).

Figur 3.8. Kortet angiver havfuglekolonier med afstandszoener samt fældeområder for havænder inden for interesseområdet.

Hvidvinget måge og gråmåge er begge forholdsvis udbredt i interesseområdet. De to arter optræder ofte i samme kolonier, hvor hvidvinget måge dog typisk yngler i større koncentrationer end gråmåge. Rødlisterstatus: *Ikke truet* (LC).

Alken er vidt udbredt med talrige småkolonier spredt langs vestkysten. Aasiaat/Kangaatsiaq-området er et af de vigtigere områder (Christensen et al. 2016). Rødlisterstatus: *Ikke truet* (LC).

Tejsten er den mest udbredte kolonirugende havfugl i Grønland og er også almindelig i interesseområdet (Christensen et al. 2016). Den store yngleudbredelse gør arten mindre sårbar over for lokale og regionale påvirkninger, og der er ikke umiddelbart grundlag for at pege på særligt følsomme yngleområder hverken sommer eller vinter, hvor tejsten er udbredt kystnært i åbentvandsområdet. Rødlisterstatus: *Ikke truet* (LC).

Skarven yngler på stejle klippekyster og lave øer i det centrale Vestgrønland, hvor Kangaatsiaq udgør et vigtigt yngleområde. Bestanden har tidligere vist markant fremgang både i antal ynglepar, antal kolonier og i udbredelse (Boertmann 2006), men evt. nyere udvikling er dårligt belyst. Den vestgrønlandske ynglebestand overvintrer i Sydvestgrønland og træffes i det meste af åbentvandsområdet (Merkel et al. 2002, Merkel et al. 2019, Lyngs 2003). Rødliste: *Ikke truet* (LC).

Strømand (*Histrionicus histrionicus*) er en fåtallig og meget spredt forekommende ynglefugl i hele Vestgrønland. Ynglehabitaten er elve med rigt udbud af kvægmyggelarver. Uden for ynglelokaliteterne findes strømeenderne langs klippekyster, hvor både fældende og overvintrende fugle forekommer i større flokke – de vigtigste steder dog uden for interesseområdet (Boertmann 2003). Rødlistestatus: *Ikke truet* (LC).

Havlit (*Clangula hyemalis*) er udbredt som ynglefugl i det meste af landet. Den yngler ved søer og langs beskyttede kyster og er mange steder almindelig. Der er observeret koncentrationer af fældende havlit (som fælder efter parringstiden) i fjordsystemet øst for Kangaatsiaq (Boertmann & Mosbech 2001). Rødlistestatus: *Ikke truet* (LC).

Toppet skallesluger (*Mergus serrator*) er en forholdsvis almindelig ynglefugl ved søer og langs beskyttede kyster i Vestgrønland. Nogle af de mest sårbare fældelokaliteter for toppet skallesluger er registreret inderst i fjordområderne Nassuttooq og Arfersiorfik øst for Kangaatsiaq (Boertmann & Mosbech 2001, Christensen et al. 2016). Rødlistestatus: *Ikke truet* (LC)

Islom (*Gavia immer*) yngler spredt langs det meste af Vestgrønland ved store søer, hvor den ankommer i løbet af maj og juni og trækker bort igen i oktober. Rødlistestatus: *Næsten truet* (NT).

3.4 Fisk og skaldyr

I interesseområdet findes torsk (*Gadus morhua*) fra både udenskærs og indenskærs bestande, som er identificeret ved hjælp af f.eks. genetiske analyser og information fra mærkning af individer. Bestandene forekommer i en (genetisk) blanding afhængig af farvandet, men overordnet set vurderes der at være flere hovedbestande: 1) Vestgrønland udenskærs gydende, 2) Vestgrønland indenskærs gydende og 3) Østgrønland-Island udenskærs gydende. Bestanden 'Vestgrønland indenskærs gydende' opdeles i to bestande: 1a) Indenskærs gydende syd for Nuuk og 1b) Indenskærs gydende nord for Nuuk. I alt arbejdes der således med 4 bestande (Grønlands Naturinstitut, 2024a). For interesseområdet må man forvente, at bestandene 'Indenskærs gydende nord for Nuuk' og 'Vestgrønland udenskærs gydende' er dominerende, idet torsk fra de udenskærs gydende bestande også vandrer ind i de kystnære områder, der anvendes af de indenskærs bestande (ICES, 2024a, ICES, 2024b).

Typiske gydeområder er bunden af fjorde, og der er identificeret gydeområder i fjordene Amerloq, Ikertoog og Qeqertalik syd for Sisimiut. Ud fra ovenstående kriterie kan bunden af fjordene Nassuttooq, Alanngorleq og Saqqarleq ligeledes være områder for gydende torsk, men en verifikation kræver en undersøgelse. Torsk gyder om foråret i april til maj (Christensen et al. 2016). Fiskeriet foretages fra joller eller mindre både og ses især i interesseområdets sydvestlige del syd for Sisimiut (Figur 3.9).

Figur 3.9. Gennemsnitsfangst af torsk i kilo pr. år (2013-2023). Firkanterne refererer til feltkoder for fiskeriet.

I interesseområdet findes stenbider (*Cyclopterus lumpus*) både udenskærs og indenskærs. Stenbider fiskes indenskærs, da rognen er en vigtig økonomisk ressource. Der er påvist to genetiske grupperinger, hhv. en nordlig (Upernavik- og Disko Bugt-regionerne) og sydlig (Sisimiut-, Nuuk-, Paamiut- og Qaqortoq-regionerne). Den nordlige gruppering må forventes at dominere i interesseområdets nordlige del, og den sydlige gruppering den sydlige del mod Sisimiut. Grupperne blandes muligvis i det mellemliggende område. Stenbideren kan svømme mere end 40 km dagligt og vender årligt tilbage til de samme gydesteder. Hannerne ankommer til ynglepladserne og etablerer ”reder”, hvorefter hunnerne ankommer og lægger op til 400.000 æg, der fastgøres til klipper og sten. Hannen beskytter æggene indtil klækning, og derefter føres larverne væk med strømmen (<https://natur.gl/arter/stenbider/>).

Gydning er via fangstmeldinger påvist i den nordlige del af interesseområdet langs Disko Bugt. Gydningen foregår i perioden marts til juni (Christensen et al, 2016). De data, der præsenteres i Figur 3.10, er baseret på interviews med brugere af området og kan således afspejle både fangster og fordeling. Høj relativ tæthed kan således indikere stort fiskeri, men det afspejler også områder, hvor arten er til stede, men ikke nødvendigvis fisket (data fra Olsvig & Mosbech (2003), Stjernholm et al. (2011) og Clausen et al. (2012)). Fiskeriet, der er lille, foretages fra joller i interesseområdets sydvestlige del omkring Sisimiut.

Figur 3.10. Gennemsnitsfangst af stenbider i kilo pr. år (2013-2023). Firkanterne refererer til feltkoder for fiskeriet med data fra GFLK, der kan indeholde registreringsmæssige fejl.

I Grønland inddeles lodde (*Mallotus villosus*) i to bestande: en østgrønlandsk og en vestgrønlandsk. Arten er fødegrundlag for flere arter af fugle, havpattedyr og fisk og fiskes til lokalt subsistensforbrug i Vestgrønland. Den vestgrønlandske bestand gyder i kyst- og fjordområder inden for interesseområdet, særligt i området syd for Sisimiut og mod nord langs Disko Bugt (Figur 3.11). Lodde gyder på lavt vand om foråret (maj-juni), som er en følsom periode. Identifikation af gydeområder hviler på ældre interviewundersøgelser, der kan afspejle fangster og fordeling (Olsvig & Mosbech 2003). Fiskeriet foretages fra joller eller fra land og ses i interesseområdets nord- og nordvestlige dele langs Disko Bugt og Store Hellefiskebanke samt tæt ved Sisimiut.

Figur 3.3. Gennemsnitsfangst af lodde i kilo pr. år (2013-2023). Firkanterne refererer til feltkoder for fiskeriet med data fra GFLK, der kan indeholde registreringsmæssige fejl.

Hellefisk (*Reinhardtius hippoglossoides*) fiskes især nord for interesseområdet. Inden for interesseområdet ses meget små fangster langs de nordlige og nordvestlige kyster vendt mod Disko Bugt og Store Hellefiskebanke og her særligt i nordøst syd for byen Qasigiannuit (Figur 3.12). Fiskeriet foretages fra joller.

Figur 3.12. Gennemsnitsfangst af hellefisk i kilo pr. år (2013-2023). Firkanterne refererer til feltkoder for fiskeriet med data fra GFLK, der kan indeholde registreringsmæssige fejl.

I grønlandske farvande inddeles bestanden af snekrabbe (*Chionoecetes opilio*) i to områder: indenskærs og udenskærs. Snekrabber parrer sig i slutningen vinteren eller først på foråret, og de befrugtede æg bæres derefter af hunnen 1-2 år. Æggene klækkes om foråret, og larveudviklingen følger tre stadier frem til september-oktober, hvor individerne tager form af

voksne krabber (Grønlands Naturinstitut, 2024c). For at kunne vokse skifter krabber skal. Det gøres typisk i perioden marts til august, men kan også ske senere. Skjoldet er meget blødt efter skiftet, og krabben er dermed sårbar den periode. Snekrabbe fiskes i stort set alle farvande inden for interesseområdet og er dermed væsentlig for områdets bosteder og erhverv (Figur 3.13). Data fra fiskeriet og biologiske undersøgelser peger på, at bestanden i perioden 2009-2014 var i nedgang, men i perioden 2019-2022 i opgang. De biologiske undersøgelser gennemføres alene for Sisimiut-området (Grønlands Naturinstitut, 2024b). Vigtige områder er den sydvestlige del, den centrale del og den nord- og nordvestlige del af interesseområdet.

Figur 3.13. Gennemsnitsfangst af snekrabbe i kilo pr. år (2013-2023). Firkanterne refererer til feltkoder for fiskeriet med data fra GFLK, der kan indeholde registreringsmæssige fejl.

Fjeldørred (*Salvelinus alpinus*) findes og fiskes i store dele af interesseområdet (Olsvig & Mosbech 2003; Figur 3.14). Fjeldørred gryder i ferskvand, og de unge fisk bliver 3-4 år i ferskvand, før de vandrer ud i havet. Der er dog søer med såkaldte standørreder, som hele deres liv forbliver i ferskvand. Alle fjeldørreder overvintrer i ferskvand, og de vandrende former vender normalt tilbage til elve og søer sidst på sommeren. De havgående ørreder vandrer fra det ferske miljø ud i havet i det sene forår (Christensen et al. 2016).

Fiskeriet af fjeldørreder er primært fritidsfiskeri og kan udgøre en stor andel af den private husholdning.

Figur 3.14. Elve med fjeldørreder i interesseområdet (kun elvmundingerne er markeret). Der vil oftest være et stort opland til de enkelte elve, som kan være lige så vigtigt for den lokale bestands overlevelse.

3.5 Vegetation

Der er knap 380 arter af karplanter i området mellem 62°20'N og 74°N i Vestgrønland. På de mest artsrige lokaliteter inden for interesseområdet er der identificeret op til 184 taxa (Fredskild 1996). Vegetationen varierer fra et kontinentalt plantebælte mod indlandsisen i øst til et oceanisk/kystnært plantebælte mod vest. Derudover er topografien bestemmende for det lokale klima (Bay 1997).

Der er særligt omkring Kangerlussuaq gjort mange planteobservationer gennem tiden. Det skyldes formodentlig bygdens placering som knudepunkt for indrejse til Grønland. Plantetaxa, der er registreret nær den sydlige grænse af interesseområdet, er inkluderet i det følgende, da de forventeligt også vil kunne findes inden for området. Størstedelen af interesseområdet er dækket af vegetation i større eller mindre grad. Vegetationen er afgørende for dyrelivet i området – både som fødegrundlag og som levested.

Ifølge Grønlands Rødliste (Boertman & Bay 2018) er der 20 rødlistede karplantetaxa, der er vurderet som enten *sårbar* (VU) eller næsen truet (NT) inden for interesseområdet (Tabel 3.2 og Figur 3.15).

Størstedelen af de data, der danner grundlaget for kortlægningen af karplanter, blev publiceret i 1996 (Fredskild), og der er ikke foretaget større botaniske kortlægninger i området siden.

Figur 3.15. Angivelse af fund af rødlistede plantearter (sårbar eller næsten truet; VU, NT) inden for interesseområdet. Sikkerheden på den geografiske position af de enkelte observationer er relativt lav, og derfor er der omkring hver observation lagt en bufferzone (med en radius på 4 km og afskåret ved kystlinjer). Kort: Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen.

Tabel 3.2. Karplantetaxa i interesseområdet, der er vurderet som sårbar (VU) eller næsten truet (NT) ifølge den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018). Forekomst (O: oceanisk; K: kontinentalt) iht. Fredskild 1996a med undtagelse af ¹Boertmann & Bay 2018 og ²GBIF 2024.

Art	Videnskabeligt navn	Forekomst	Rødlistevurdering
Aks-tusindblad	<i>Myriophyllum spicatum</i> ssp. <i>exalbescens</i>	K	NT
Bølget rapgræs	<i>Poa flexuosa</i>	K, O	NT
Fåblomstret sumpstrå	<i>Eleocharis quinqueflora</i>	K	NT
Grønlandsk blåøje	<i>Sisyrinchium groenlandicum</i>	K	VU
Grønlandsk svingel	<i>Festuca groenlandica</i>	K, O	NT
Hede-melbærris	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> ssp. <i>coactilis</i>	K	NT
Islandsk guldkarse	<i>Rorippa islandica</i>	K	VU
Kanadisk braya	<i>Braya novae-angliae</i>	K	VU
Klæg-siv	<i>Juncus ranarius</i>	K	NT
Kryb-hvene	<i>Agrostis stolonifera</i>	K	NT
Langbladet vandaks	<i>Potamogeton praelongus</i>	K ¹	VU
Langes rørhvene	<i>Calamagrostis hyperborea</i>	K, O ²	NT
Polunins rørhvene	<i>Calamagrostis poluninii</i>	K	NT
Rundbladet rhizomgøgeurt	<i>Ameorchis rotundifolia</i>	K	VU
Salt-ensian	<i>Gentiana detonsa</i>	K	NT
Salt-ranunkel	<i>Ranunculus cymbalaria</i>	K	VU
Sne-anemone	<i>Anemone richardsonii</i>	O	NT
Storblomstret hønsetarm	<i>Cerastium arvense</i>	O	VU
Storlæbet blærerod	<i>Utricularia intermedia</i>	K, O	NT
Unavngiven hybrid mellem mosepost og arktisk alperose	<i>X Ledodendron vanhoeffeni</i>	K	VU

Udover at være rødlistede er 4 af arterne (sammen med yderligere 5 arter) endemiske, dvs. de forekommer udelukkende i Grønland (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Endemiske plantetaxa i interesseområdet, der er vurderet som ikke truet (LC), sårbar (VU) eller næsten truet (NT) i følge den grønlandske rødliste (Boertmann & Bay 2018). Forekomst (O: oceanisk; K: kontinentalt) iht. Fredskild 1996a med undtagelse af 1GBIF (2024).

Art	Videnskabeligt navn	Forekomst	Rødlistevurdering
Grønlandsk annelgræs	<i>Puccinellia groenlandica</i>	K, O	LC
Grønlandsk blåøje	<i>Sisyrinchium groenlandicum</i>	K	VU
Grønlandsk kattefod	<i>Antennaria hansii</i>	K, O	LC
Hvid kattefod	<i>Antennaria affinis</i>	K	LC
Langes rørhvene	<i>Calamagrostis hyperborea</i>	K, O ¹	NT
Liden vandaks	<i>Potamogeton pusillus groenlandicus</i>	K, O	LC
Polunins rørhvene	<i>Calamagrostis poluninii</i>	K, O	NT
Rosenvinges kattefod	<i>Antennaria intermedia</i>	K, O	LC
Unavngiven hybrid mellem mosepost og arktisk alperose	<i>X Ledodendron vanhoeffeni</i>	K	VU

3.5.1 Naturtyper

Vegetationen inden for interesseområdet er kun i ringe grad kortlagt; dog er nogle af de kendte naturtyper beskrevet nedenfor, men deres geografiske udbredelse er usikker. Visse af naturtyperne, som f.eks. urtelier, snelejer og ensvarme kilder, har generelt en lille geografisk udstrækning og er derfor mere sårbare over for forstyrrelser. De beskrevne naturtyper er baseret på beskrivelser i Böcher et al. 1978, Christensen et al. 2016 og Bay 1997.

Pilekrat er domineret af blågrå pil (*Salix glauca*), der vokser tæt og danner krat, der på beskyttede voksesteder kan blive op til 3 m højt. Krattet har en særlig bundflora, der i kystområder består af bl.a. revling (*Empetrum nigrum*), dværgbirk (*Betula nana*), grønlandspost (*Ledum groenlandicum*) og forskellige urter. I indlandsområder udgøres bundfloraen primært af græsser. Krat giver ly og redeplads for småfugle som gråsisken (*Carduelis flammea*) og lapværling (*Calcarius lapponicus*).

Dværgbuskhede forekommer med forskellig artssammensætning og udgøres primært af en eller af flere af arterne mosepost (*Ledum palustre*), revling, dværgbirk, mosebølle (*Vaccinium uliginosum*) og blågrå pil. I det tørrere indland dominerer dværgbirk og arktisk alperose (*Rhododendron lapponicum*), mens revling og mosebølle dominerer i kystområdet. Derudover findes der i varierende grad forskellige lavarter (lichener).

Ferske vådområder er kendetegnet af høj jordfugtighed og omfatter bl.a. kær og moser. Kær har en leret bund og neutral-basisk pH og forekommer oftest nær søer, langs vandløb og i lavtliggende områder og domineres af arter inden for slægterne star (*Carex* sp.), kæruld (*Eriophorum* sp.), rørhvene (*Calamagrostis* sp.) samt mosser. Moser har en tørveagtig bund og lav pH og findes i områder med mere stillestående vand. Dominerende arter udgøres af tørvemosser (*Sphagnum* sp.), star og tranebær (*Oxycoccus*), og der kan forekomme tuer med dværgbuske og græsser.

Steppe domineres af græsser og halvgræsser, herunder steppe-star (*Carex supina*), purpur-rørhvene (*Calamagrostis purpurascens*) og fjeld-hvene (*Agrostis mertensii*). Steppe er mest udbredt på sydvendte skråninger i indlandet.

Urteliet er typisk artsrige på urter, herunder sort bakkestjerne (*Erigeron humilis*), glat kattedod (*Antennaria glabrata*), trefingerurt (*Sibbaldia procumbens*), guld-potentil (*Potentilla crantzii*), satyrblomst (*Pseudorchis straminea*), alpe-ærenpris (*Veronica alpina*), kvan (*Angelica archangelica*) samt arter af høgeurt (*Hieracium* sp.), løvefod (*Alchemilla* sp.) og mælkebøtte (*Taraxacum* sp.). Urteliet findes oftest på beskyttede sydvendte skråninger med fugtig, rig bund og tidlig sneafsmelting.

Snelejer er karakteriseret ved et tykt snedække med en kort vækstsæson til følge. Dominerende arter udgøres af moslyng (*Cassiope hypnoides*), dværgpil (*Salix herbacea*) og trefingerurt (*Sibbaldia procumbens*). Snelejer er desuden rige på mosser.

Fjeldmark er fattig på vegetation og er ofte udsat for vind. Dominerende arter udgøres af laver og mosser samt spredtstående karplanter som skæg-star (*Carex nardina*), treblad-siv (*Juncus trifidus*) fjeld-valmue (*Papaver radicum*) og blågrå rapgræs (*Poa glauca*).

Søvegetation udgøres af planter, der vokser delvist eller helt under vand. I næringsfattige søer findes bl.a. fjeld-pindsvineknop (*Sparganium hyperboreum*), hår-tusindblad (*Myriophyllum alterniflorum*) og gulgrøn brasenføde (*Isoetes echinospora*), mens der i næringsrige søer forekommer tråd-vandaks (*Potamogeton filiformis*) og aks-tusindblad (*Myriophyllum spicatum*). Søernes vegetation er især sårbar over for ændringer i søernes næringsforhold og hydrologi.

Saltsøer og saltholdige søer er kendetegnet ved at have en højere koncentration af salte end ferskvandssøer (Røen 1962). Det høje saltindhold medfører at ingen, eller kun ganske få, specialiserede plantearter kan vokse i søerne, mens der langs bredderne primært findes særligt salttolerante arter, herunder de rødlistede arter aks-tusindblad (*Myriophyllum spicatum*), saltensian (*Gentiana detonsa*) og canadisk braya (*Braya novae-angliae*) (Fredskild 1996a, Boertmann og Bay 2018). Saltsøer inden for interesseområdet kan ses på Figur 3.16.

Ensvarme kilder har en konstant temperatur året rundt og skaber derfor et særligt mikroklima for planter og andre organismer, der lever nær dem. Vegetationen kan være særligt artsrig, begrænset til et lille område nær kilden og sårbar over for forstyrrelser. Ensvarme kilder inden for interesseområdet kan ses på Figur 3.16.

Figur 3.16. Markering af saltsøer (pink) og ensvarme kilder (grøn) inden for interesseområdet.

Vegetationen er reelt følsom for forstyrrelser året rundt, men er særlig sårbar i vækstsæsonen, når planterne ikke er beskyttet af et snelag, og jorden er frostfri. Forstyrrelser på forskellige tidspunkter af året kan have en negativ indflydelse på forskellige dele af planternes livscyklus fra frø til formering. Planterne kan forstyrres direkte ved mekanisk påvirkning af planten eller jorden gennem menneskelig aktivitet eller af dyrelivets tramp og græsning, mens indirekte forstyrrelser kan udløses af abiotiske faktorer som f.eks. ændringer i nedbør, tilgængelighed af vand, lys og næringsstoffer.

I forbindelse med etablering af infrastruktur og andre aktiviteter (herunder også færdsel til fods), der kan beskadige vegetation og jordbund i interesseområdet, bør der derfor udføres grundige vegetationsanalyser, inden arbejdet påbegyndes. Regulering afvejes i henhold til de i området fundne arters rødlistestatus og/eller nationale værdi.

Kørsel i terrænet beskadiger vegetation og jordbund. Det frarådes helt at køre i fugtigt terræn, der er særligt sårbar. Hvis kørsel tillades, bør den begrænses til perioder, hvor jorden er frossen og dækket af sne.

3.5.2 Beskyttede og vigtige områder

Inden for interesseområdet findes der to naturtyper: saltsøer og ensvarme kilder, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven (§21 https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2003/ltl-29-2003?sc_lang=da). Der er saltsøer nær hele den sydlige afgrænsning af interesseområdet nær Kangerlussuaq (Figur 3.16). Søerne er sårbare over for ændringer i vandtilførsel og -afløb. Ændringer i en søs saltkoncentration vil medføre ændringer i de til søen knyttede organismers levede forhold og sammensætning. Der er på nuværende tidspunkt kun registreret få ensvarme kilder længst mod nordvest i interesseområdet (Figur 3.16).

Der er forskellige vigtige områder inden for interesseområdet herunder græsningsarealer for rensdyr, moskusokser og gæs samt områder med høj produktivitet (Figur 3.19). Inden for interesseområdet findes store områder, der er domineret af græsser og halvgræsser. De udgør et vigtigt fødegrundlag for dyr som rensdyr og moskus og afspejler sandsynligvis effekterne af tusinder af års rensdyrgræsning (Figur 3.17 og Figur 3.18).

Figur 3.17. Store arealer inden for interesseområdet benyttes af rensdyr som græsnings- og kælvningsområde. Dyrenes græsning former vegetationen, men også landskabet. Fotografiet er fra et område nord for Kangerlussuaq i det sydlige Ramsar-område. Foto: Mathilde Le Moullec.

Hvis moskusokser breder sig mod nord fra Kangerlussuaq, vil der forventeligt ske store forandringer i vegetationen som følge af øget eller ændret græsningstryk (Figur 3.18). Desuden kan det større antal af dyr i området påvirke vegetationen direkte, ved at planterne bliver ”trampet” på, og at jorden blotlægges eller ”pløjes” op. Det kan føre til ændringer i artssammensætningen, vegetationens struktur samt ændringer i jordbunden, herunder erosion, som allerede er observeret inden for interesseområdet.

Figur 3.18. Område nord for Kangerlussuaq med dyrevexler. Slid fra moskusokser (se dyrevexsel startende til højre for midten nederst i billedet) skaber ændringer i landskabet og forårsager erosion langs bakkeryggene. Foto: Mathilde Le Moullec.

Desuden er der områder inden for interesseområdet med formodet høj plantediversitet (Figur 3.19). Disse områder er karakteriseret ved at have flere plantearter end andre lokaliteter i området. Den høje plantediversitet skyldes ofte særlige abiotiske forhold som f.eks. jordens egenskaber eller topografien. Store dele af interesseområdet er udpeget som områder med høj karplantediversitet, herunder området omkring saltsøerne ved Kangerlussuaq og de frodige græs- og dværgbuskhedeområder i den centrale og nordlige del af området (Figur 3.19; Christensen et al. 2016).

Figur 3.19. Områder med forventet høj karplantediversitet (venstre). Gennemsnitlig NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i juli 2023 (højre). NDVI er et udtryk for "grønheden" i vegetationen og kan dermed anskueliggøre områder med høj produktivitet. Høj produktivitet siger dog ikke noget om den bagvedliggende artssammensætning i området og kan derfor ikke direkte bruges til at angive, om fødegrundlaget for rensdyr og moskusokser er tilstrækkeligt. Udarbejdelse af NDVI-data: Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen ud fra Copernicus Sentinel 2a/b data, 2023.

3.6 Sårbare perioder – samlet oversigt

Tabel 3.4. Oversigt over sårbare perioder for landpattedyr, fugle og vegetation i interesseområdet. Relevante arter er præsenteret i det omfang, perioden kendes. *) Fuglekolonier er generelt beskyttet i perioden fra d. 15. april til 15. september, jf. fuglebekendtgørelsen (https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2023/selvstyrets-bekendtgørelse-nr-22-af-30_05_2023?sc_lang=da).

Art	Sårbar periode	Bemærkninger
Pattedyr		
Polarhare	-	
Polarræv	-	
Rensdyr	15. maj - 15. juli	
Moskusokse	1. maj - 30. juni	
Spættet sæl	1. juni - 30. september	
Hvalros	1. oktober - 15. juni	
Hvidhval	Vinter-forår	
Fugle		
Jagtfalk	1. april - 30. juli	
Havørn	April - juli	
Sneugle	-	Er kun i området om vinteren
Hvidsisken	-	Er kun i området om vinteren
Fjeldrype	Maj - juli	
Grønlandsk blisgås	Maj - august	Forårsraste- og fældeperiode
Canadagås	Maj - august	
Stor snegås	Maj - august	
Havterne	*	
Ride	*	
Almindelig edderfugl	*	
Hvidvinget måge	*	
Gråmåge	*	
Alk	*	
Tejst	*	
Skarv	*	
Strømand	Maj - august	
Havlit	Maj - august	
Toppet skallesluger	Maj - august	
Islom	Maj - august	
Vegetation	Primært i den snefri periode	

3.7 Anbefalinger til adgangsregulering

Helt overordnet set bør der implementeres en generel regel om, at dyreliv ikke må forstyrres unødigt. Derudover er der flere mere specifikke tiltag, som bør vurderes i forhold til fastsættelse af adgangsreguleringer.

Oversigten med vigtige områder for dyreliv i kapitel 1.5.2 angiver såvel sårbare perioder som afstandsangivelser for flere arter eller artsgrupper. Oversigten er baseret på de feltregler, der gælder for mineralindustrien, men bør også være gældende for alle øvrige aktiviteter. Desuden er der særskilte regler for færdsel indenfor Ramsar-områderne, som bl.a. betyder at al færdsel med motoriserede køretøjer er forbudt i perioden fra 15. april til 30. september. I samme periode

er flyvning lavere end 500 m over havoverflade eller terræn ligeledes forbudt. Sejlads idenfor Ramsar-områderne er kun tilladt ad afmærkede ruter og kun med en hastighed af maksimalt 10 knob i perioden fra 1. juli til 30. september.

Udover Ramsar-områderne er der flere områder, der benyttes af blisgæs som forårsrasteplads (se Figur 3.7). Det anbefales, at disse områder får samme grad af adgangsregulering, som Ramsar-områderne.

Ynglende og fældende gæs samt fældende dykænder (herunder også edderfugl) er generelt meget følsomme overfor forstyrrelser, fordi fuglene i de perioder er ude af stand til at flyve. Det betyder, at selv adgang til fods til områderne med de ynglende og fældende fugle kan virke meget forstyrrende. For Nationalparken i Nord- og Østgrønland er anbefalingen, at der i en zone omkring og inkluderende områder for ynglende og fældende gæs ikke flyves lavere end 500-1000 m afhængig af antal flyvninger. Desuden anbefales det, at der ikke foregår aktiviteter på land eller vand 2-6 km fra området afhængig af gåsearten, mens fodgængere i små grupper kan nærme sig frem til 1 km fra området, såfremt der udvises forsigtig adfærd (Aastrup & Boertmann, 2009). Det anbefales, at tilsvarende forholdsregler implementeres indenfor en kommende nationalpark i områder for forårsrastepladser for blisgås samt yngle- og fældeområder for alle arter af gæs.

For såvel rensdyr som moskusokser findes der kun få rettesnore i forhold til forstyrrelser, og de har udgangspunktet at gøre med transport med motoriserede køretøjer i forbindelse med jagt: der må kun anvendes godkendte transportkorridorer, og der skal holdes en minimumsafstand på 500 m til dyr. Denne afstand anbefales implementeret for alle typer af aktiviteter herunder også færdsel til fods i kælvningsperioden for rensdyr og moskusokser.

Udover de anbefalinger, der er nævnt i dette afsnit samt i kapitel 1.5.2 bør der være opmærksomhed på brugen af droner. I kapitel 1.5.2 er der for flere arter af havfugle og hvaler nævnt en minimumsafstand på 100 m horisontalt og vertikalt. Denne afstand bør implementeres på de øvrige arter.

Uagtet ovenstående anbefalinger bør der ved etablering af alle typer af infrastruktur foretages en konkret vurdering af de miljømæssige konsekvenser af de enkelte projekter. Det kan give ophav til, at der laves særskilte vurderinger, der adskiller sig fra anbefalingerne angivet i denne rapport.

3.8 Manglende viden

Landpattedyr

Antallet af polarhare og polarræv i interesseområdet kendes ikke. Det samme gælder antallet af rensdyr og moskusokser specifikt i Naternaq-området. Desuden kendes bevægelsesmønstrene for rensdyr og moskusokser ikke i Naternaq-området, og derfor kan følsomme områder som f.eks. kælvningsområder i den region ikke angives på nuværende tidspunkt. Det er relevant viden for at kunne vurdere, om aktiviteter i området vil kunne påvirke de landlevende pattedyr.

Desuden vil det være relevant at få undersøgt, hvordan og med hvilken hastighed den voksende bestand af moskusokser i interesseområdet påvirker vegetationen og erosionsgraden. Begge forhold er pt. ukendte.

Fugle

Der er generelt begrænset viden om antallet af de forskellige fuglearter, der lever på land og i ferskvand. Viden om f.eks. ynglepladser for jagtfalk og havørn er begrænset, og tilstedeværelsen af sneugle er sporadisk kortlagt. Bestandsstørrelsen af fjelddryper kendes ikke.

I 2023 blev fældebestanden af gæs i Naternaq (Lersletten) talt fra fly. Undersøgelsen kunne bekræfte, at området er et vigtigt fældeområde for både blisgæs og canadagæs, og at der var mere end 5 gange så mange canadagæs i forhold til blisgæs (Nielsen et al. 2024). Udfordringer med metoden gjorde det dog ikke muligt at udregne den totale fældebestand for området eller at sammenligne direkte med tidligere undersøgelser i området. Den seneste tælling fra fly i det sydlige Ramsar-område, Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa blev udført i perioden efter fældeperioden i 2007 (Fox & Glahder, 2010). Der er dog ikke udført tællinger i selve fældeperioden i det sydlige Ramsar-område siden 1995. Det er derfor planen at få opdateret vores viden om fældebestanden i begge Ramsar-områder i 2025.

Områderne med flest registrerede havfuglekolonier (indre Disko Bugt, Nassuttoq og Arfersiorfik-området) blev senest optalt i 2005, og det er relevant at få opdateret vores viden om ynglekolonierne i området. Især ride- og edderfuglebestandene har andre steder i Vestgrønland udviklet sig en del i løbet af de sidste to årtier, så det kan også være tilfældet i disse områder. Seneste tællinger i områderne længere mod syd (ved Sisimiut og Kangerlussuaq) er endnu ældre. Sidstnævnte har dog i udgangspunktet en mere begrænset forekomst af havfuglekolonier.

De indre dele af fjordene Arfersiorfik og Nassuttoq, som er vigtige fældeområder for toppet skallesluger, havlit, gråand og edderfugl (Figur 3.8), har ikke været undersøgt siden 15. juli 1998 (Boertmann & Mosbech, 2001). Et nyt besøg i disse områder kan eventuelt gennemføres umiddelbart efter optællingerne i de to Ramsar-områder. Sidstnævnte planlægges gennemført i første halvdel af juli, og fældeområderne bør optimalt set tælles i sidste halvdel af juli.

Fisk og skaldyr

Information om gydeområder for lodde, stenbider og torsk i interesseområdet er sparsom og bygger i en vis udstrækning på interviewundersøgelser fra år 2000 eller tidligere. Nye interviewundersøgelser i interesseområdets bosteder eller biologiske undersøgelser i fjordsystemerne anbefales for ajourføring af datagrundlaget.

Vegetation

Viden om vegetationen i interesseområdet er mangelfuld og af ældre dato og er primært baseret på ganske få analyser af karplanter i mindre områder.

Forekomst og udbredelse af mosser, svampe, laver, invertebrater og jordmikroorganismer er i ringe grad undersøgt og er derfor ikke behandlet i denne rapport. Det til trods for, at disse organismer er af stor økologisk betydning for bl.a. nedbrydning af organisk materiale, etablering og trivsel af vegetation og som fødeemner for dyr.

Litteraturliste

- Aastrup, P. & Boertmann, D. 2009. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 729. <http://www.dmu.dk/Pub/FR729.pdf>
- Anon., udateret: Species Approach Regulations for Tourists in NE Greenland National Park, Entry Permit, Annex 2a, Ekspeditionskontoret, Naalakkersuisut, <https://aeco.no/wp-content/uploads/2025/01/species-approach-regulations-for-tourists-in-ne-greenland-national-park-annex-2a-from-entry-permit.pdf>
- Anon. 2010. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler. https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2010/bkg-16-2010?sc_lang=da.
- Anon. 2017. Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, nr. 3 af 27. januar 2017. Nalunaarutit. https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2017/bkg-03-2017?sc_lang=da.
- Anon. 2022. Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvalros. https://nalunaarutit.gl/groenlandsk-lovgivning/2022/bkg-31-2022?sc_lang=da.
- Bay C, & Simonsen CE, 2009. Botanical investigations in relation to the Alcoa project in West Greenland, 2009. Internal report, National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 31 pp.
- Bay C, 1992. A phytogeographical study of the vascular plants of northern Greenland – north of 74° northern latitude. Meddr Grønland, Biosci. 36: 102 pp.
- Bay C, 1993. Taxa new to the flora of Greenland. Nordic Journal of Botany 13: 247-252.
- Bay C, 1997. Floristic division and vegetation zonation of Greenland of relevance to a circumpolar arctic vegetation map: 27-31. In: Proceedings of The Second Circumpolar Arctic Vegetation Mapping Workshop, Arendal, Norway, 19-24.
- Bay C, 1999. Karplanterne i Grønland. pp. 23-27, 58-72, 91. I Jensen D. B. (red.) Grønlands biodiversitet et landestudie. Teknisk rapport nr. 27, Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut.
- Bay C, 2011. Report of the botanical field work, Isua 2011. Internal report, National Centre for Environmental and Energy, University of Aarhus. 16 pp.
- Boertmann D. 2003. Distribution and conservation of the Harlequin Duck, *Histrionicus histrionicus*, in Greenland. Canadian Field-Naturalist 117: 249- 256.
- Boertmann D. 2006. Optælling af ridekolonier i Disko Bugt, Afersiorfik Fjord og Nordre Strømfjord i 2005. Danmarks Miljøundersøgelser. 60 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 225. <http://arbejdsrapporter.dmu.dk>.
- Boertmann D. & Bay C. 2018. Grønlands Rødliste 2018 – Fortegnelse over grønlandske dyr og planters trusselstatus. Aarhus Universitet, Nationalt Center for Energi og Miljø (DCE) og Grønlands Naturinstitut.
- Boertmann D. & Mosbech A. 2001. Important summer concentrations of seabirds in West Greenland. An input to oil spill sensitivity mapping. National Environmental Research Institute (NERI). Copenhagen. NERI Technical Report No. 345.
- Born E, Heilmann A, Holm LK, Laidre KL & Iversen M. 2017. Walrus and the walrus hunt in West & Northwest Greenland: An interview survey about the catch and the climate. Monographs on Greenland, Volume 355 / Man & Society, Volume 44). 255 pp.
- Burnham K & Burnham WA. 2011. Ecology and Biology of Gyrfalcons in Greenland in: Gyrfalcons and Ptarmigan in a Changing World, edited by Watson RT, Clade TJ, Fuller M, Hunt G & Potapov E. Boise, Idaho, USA: The Peregrine Fund. <http://peregrinefund.org/subsites/conference-gyr/proceedings/209-Burnham.pdf>.

- Burnham KK, Burnham WA & Newton I. 2009. Gyrfalcon *Falco rusticolus* post-glacial colonization and extreme long-term use of nest-sites in Greenland. *Ibis* 151 (3): 514–22. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2009.00939.x>.
- Burnham WA & Mattox WG. 1984. Biology of the peregrine and gyrfalcon in Greenland. *Meddelelser Om Grønland* 14:1–25.
- Böcher TW, Fredskild B, Holmen K & Jakobsen K. 1978. *Grønlands Flora*, 3. ed. P. Haase & Søn. 327 pp.
- Christensen T, Aastrup P, Boye T, Boertmann D, Hedeholm R, Johansen KL, Merkel F, Rosing-Asvid A, Bay C, Blicher M, Clausen D.S, Ugarte F, Arendt K, Burmeister A, Topp-Jørgensen E, Retzel A, Hammeken N, Falk K, Frederiksen M, Bjerrum M & Mosbech A. 2016. Biologiske interesseområder i Vest- og Sydøstgrønland. Kortlægning af vigtige biologiske områder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 210 s. - Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 89. <http://dce2.au.dk/pub/TR89.pdf>.
- Cuyler C, Rowell J, Adamczewski J, Anderson M, Blake J, Bretten T, Brodeur V, Campbell M, Checkley SL, Cluff HD, Côté SD, Davison T, Dumond M, Ford B, Gruzdev A, Gunn A, Jones P, Kutz S, Leclerc L-M, Mallory C, Mavrot F, Mosbacher JB, Okhlopov IM, Reynolds P, Schmidt NM, Sipko T, Sutor M, Tomaselli M & Ytrehus B. 2020. Muskox status, recent variation, and uncertain future. *AMBIO Special Issue*. 49(3): 805-819. DOI: 10.1007/s13280-019-01205-x.
- Cuyler C, Marques TA, Correia IJF, Afonso BC, Jensen A, Hegelund P & Wagnholt J. 2022. 2018 status muskoxen, Maniitsoq & Sisimiut, West Greenland. Pinngortitaleriffik –Greenland Institute of Natural Resources. Technical Report No. 119. 113 pp.
- Cuyler C, Marques TA, Correia IJF, Afonso BC, Jensen A, Hegelund P & Wagnholt J. 2021. 2018 status Kangerlussuaq-Sisimiut caribou, West Greenland. Pinngortitaleriffik – Greenland Institute of Natural Resources. Technical Report No. 117. 79 pp.
- Egevang C & Boertmann D. 2001. The Greenland Ramsar sites. A status report. National Environmental Research Institute, Denmark, NERI Technical Report No. 346, 96 pp.
- Fox AD & Glahder CM. 2010. Post-moult distribution and abundance of white-fronted geese and Canada geese in West Greenland in 2007. *Polar Research*, 29(3), 413-420. <https://doi.org/10.3402/polar.v29i3.6083>.
- Fox AD, Sinnott D, Baroch J, Stroud DA, Kampp K, Egevang C & Boertmann D. 2012. The status of Canada Goose *Branta canadensis* subspecies in Greenland. – *Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift* 106: 87-92.
- Fox AD, Francis IS, Walsh A, Norris DW & Kelly S. 2024. Report of the 2023/2024 international census of Greenland White-fronted Geese. Greenland White-fronted Goose Study and National Parks and Wildlife Service, Ireland.
- Frederiksen M, Boertmann D, Labansen A, Loya WM, Merkel F, Mosbech A & Aastrup P. 2017. Review af det videnskabelige grundlag for færdselsregler i følsomme områder for dyrelivet i Grønland. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. – Videnskabelig rapport nr. 242. <http://dce2.au.dk/pub/SR242.pdf>.
- Fredskild B. 1973. Studies in the vegetation history of Greenland. Palaeobotanical investigations of some Holocene lake and bog deposits. – *Meddelelser om Grønland* 198 (4): 247 pp.
- Fredskild B. 1996a. A phytogeographical study of the vascular plants of West Greenland (62°20'–74° N). *Meddelelser om Grønland, Bioscience*. 45. 157 pp.
- Fredskild B. 1996b. *Grønlands Botaniske Undersøgelse 1995-1996*. Botanisk Museum, Københavns Universitet. 22 pp.
- Fredskild B, Bay C, Holt S & Strandberg B. 1986. *Grønlands Botaniske Undersøgelse 1985*. Botanisk Museum, Københavns Universitet. 40 pp.

- Frich AS, Christensen KD & Falk K. 1997. Ederfugle-optællinger i Kangaatsiaq og Avanersuaq 1997. Grønlands Naturinstitut. Teknisk Rapport nr. 10, 33 pp.
- Garcia-Mayoral E, Olsen M, Hedeholm R, Post S, Nielsen EE & Bekkevold D. 2016. Genetic structure of West Greenland populations of lumpfish *Cyclopterus lumpus*. *Journal of Fish Biology*. 89: 2625-2642. <https://doi.org/10.1111/jfb.13167>
- Garde E & Hansen RG. 2021. Stocks, distribution, and abundance. In: *The Atlantic Walrus. Multidisciplinary insights into human-animal interactions*, pp. 77-95, Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817430-2.00011-X>, 978-0-12-817430-2.
- Garde E, Jung-Madsen S, Ditlevsen S, Hansen RG, Zinglensen KB & Heide-Jørgensen MP. 2018. Diving behavior of the Atlantic walrus in high arctic Greenland and Canada. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 500, 89-99.
- GBIF. 2024. GBIF Occurrence. Tilgået 25. november 2024. <https://gbif.org/>.
- Gill F & Rasmussen P (eds). 2024. IOC World Bird List (V14.2).” <https://doi.org/10.14344/IOC.ML.14.1>.
- Grønlands Naturinstitut. 2024a. Sammendrag af rådgivning for 2025 fra ICES. <https://natur.gl/wp-content/uploads/2024/06/Fiskeraadgivning-ICES-DK-2025-002.pdf>.
- Grønlands Naturinstitut. 2024b. Orientering vedr. rådgivningen om krabber i 2024. https://natur.gl/wp-content/uploads/2023/12/Raadgivning-om-krabbefiskeriet-i-2024_Dk_Final.pdf.
- Grønlands Naturinstitut. 2024c. Snekrabbe – Den store grønlandske krabbe. <https://natur.gl/arter/krabber/>.
- Hansen CCR, Láruson ÁJ, Rasmussen JA, Ballesteros JAC, Sinding M-HS, Hallgrímsson GT, von Schmalensee M, Stefánsson RA, Skarphédinsson KH, Labansen AL, Leivits M, Sonne C, Diets R, Skelmosse K, Boertmann D, Eulaers I, Martin MD, Helgason AS, Gilbert MPT & Pálsson S. 2023. Genomic diversity and differentiation between island and mainland populations of white-tailed eagles (*Haliaeetus albicilla*). *Molecular Ecology* 32 (8): 1925–42. <https://doi.org/10.1111/mec.16858>.
- Hobbs R, Reeves R, Prewitt J, Desportes G, Breton-Honeyman K, Christensen T, Citta J, Ferguson S, Frost K, Garde E, Gavrilov M, Ghazal M, Glazov D, Gosselin J-F, Hammill M, Hansen R, Harwood L, Heide-Jørgensen MP, Inglangasuk G & Watt C. 2020. Global Review of the Conservation Status of Monodontid Stocks. *Marine Fisheries Review*. 81. 1-53. 10.7755/MFR.81.3-4.1.
- Holt DW, Larson MD, Smith NE, Evans DL & Parmelee DF. 2020. Snowy owl (*Bubo scandiacus*), Version 1.0. *Birds of the World*. https://doi.org/10.2173/bow.snoowl1.01species_shared.bow.project_name.
- ICES. 2024a Cod (*Gadus morhua*) in NAFO Subarea 1 (West Greenland Inshore Spawning Cod). ICES Advice: Recurrent Advice. Report. <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25990453.v1>.
- ICES. 2024b. Cod (*Gadus morhua*) in NAFO Subarea 1 (West Greenland offshore spawning cod). ICES Advice: Recurrent Advice. Report. <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019201.v1>.
- Knox AG, Sangster G, Lowther PE & Clement P. 2024. Redpoll (*Acanthis Flammea*), Version 1.0. *Birds of the World*. https://doi.org/10.2173/bow.redpol1.01species_shared.bow.project_name
- Kovacs KM, Aars J & Lydersen C. 2014. Walruses recovering after 60+ years of protection in Svalbard, Norway, *Polar Research*, 33:1, 26034, <https://doi.org/10.3402/polar.v33.26034>.
- Le Moullec M, Raundrup K & Nymand J. 2024a. Notat vedrørende moskusoksetælling d. 30. januar – 2. februar 2024 samt anbefaling om vinterjagt. Sendt til APN d. 9. februar 2024. Available on <https://natur.gl/moskus/>.

- Le Moulllec M, Raundrup K. & Nymand J. 2024b. Supplerende notat til "Notat vedrørende moskusoksetælling d. 30. januar – 2. februar 2024 samt anbefaling om vinterjagt". Sendt til APN d. 14. marts 2024. Available on <https://natur.gl/moskus/>.
- Lyngs P. 2003. Migration and winter ranges of birds in Greenland - an analysis of ringing recoveries. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 97: 1-167.
- Mattox WG, Graham RA, Burnham WA, Clement DM & Harris JT. 1972. Peregrine falcon survey, West Greenland, 1972. Arctic 25 (4): 308–11.
- May 1996 (Walker, S. & A.C. Lillie). Occasional Paper No. 52, 1997. Institute of Arctic and Alpine Research. University of Colorado.
- Meldgaard M. 1986. The Greenland Caribou – Zoogeography, taxonomy, and population dynamics. Meddelelser om Grønland. Bioscience, 93.
- Merkel FR, Mosbech A, Boertmann D & Grøndahl L. 2002. Winter seabird distribution and abundance off south-western Greenland, 1999. Polar Research 21: 17-36.
- Merkel FR, Johansen KL, Nielsen RD, Petersen IK, Sterup J & Mosbech A. 2019. Wintering seabirds in south-west Greenland, 2017. Polar Research 38: 3462.
- Montgomerie R & Holder K. 2020. Rock ptarmigan (*Lagopus muta*), Version 1.0. Birds of the World. https://doi.org/10.2173/bow.rocpta1.01species_shared.bow.project_name
- NAMMCO-JCNB Joint Working Group. 2021. Report of the Joint Working Group Meeting of the NAMMCO Scientific Committee Working Group on the Population Status of Narwhal and Beluga in the North Atlantic and the Canada/Greenland Joint Commission on Conservation and Management of Narwhal and Beluga Scientific Working Group. December 2021, Winnipeg, Canada.
- NAMMCO-North Atlantic Marine Mammal Commission. 2022. Report of the Joint Disturbance Workshop of the NAMMCO Scientific Committee Working Group on the population status of narwhal and beluga, and the Canada/Greenland Joint Commission on narwhal and beluga Scientific Working Group. December 2022, Copenhagen, Denmark.
- Nielsen RD, Sterup J, Petersen IK & Fox AD. 2024. Optælling af grønlandsk blisgås *Anser albifrons flavirostris* på Naternaq (Lersletten) i Vestgrønland i juli 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Teknisk rapport nr. 305.
- Pedersen A. 1972. Adventitious plants and cultivated plants in Greenland. Meddelelser om Grønland 178 (7): 99 pp.
- Petersen HC. 1993. Registrering af levende naturværdier i Grønland. Rapport til Grønlands Hjemmestyre.
- Olsvig S & Mosbech A. 2003. Fiskeressourcer på det lave vand i det nordlige Vestgrønland. En interviewundersøgelse om forekomsten og udnyttelsen af lodde, stedbider og ørred. Danmarks Miljøundersøgelser 74 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 180. <http://arbejdsrapporter.dmu.dk>.
- Orta J, Kirwan GM, Christie D, Boesman PFD & Marks JS. 2023. White-tailed eagle (*Haliaeetus albicilla*), Version 1.1. Birds of the World. https://doi.org/10.2173/bow.whteag.01.1species_shared.bow.project_name
- Rosing-Asvid A. 2010. Grønlands sæler. Ilinniusiorfik
- Rune F. 2011. Wild Flowers of Greenland; Grønlands vilde planter. Gyldenlund publishing. 350 s.
- Røen, U. 1962. Studies on freshwater entomostraca in Greenland II. Meddelelser om Grønland 170 (2). 249 pp.
- Salter RE. 1979. Site utilization, activity budgets, and disturbance responses of Atlantic walrus during terrestrial haul-out. Canadian Journal of Zoology 57: 1169-1180.

Seersholm FV, Sjögren KG, Koelman J, Blank M, Svensson EM, Staring J, Fraser M, Pinotti T, McColl H, Gaunitz C, Ruiz-Beoya T, Granehall L, Villegas-Ramirez B, Fischer A, Price TD, Allentoft ME, Iversen AKN, Axelsson T, Ahlström T, Götherström A, Storå J, Kristiansen K, Willerslev E, Jakobsson M, Malmström H & Sikora M. 2024. Repeated plague infections across six generations of Neolithic Farmers. *Nature* 632, 114–121.

<https://doi.org/10.1038/s41586-024-07651-2.e>

Skovrind M, Louis M, Westbury MV, Garilao C, Kaschner K, Castruita JAS, Gopalakrishnan S, Knudsen SW, Haile JS, Dalén L, Meshchersky IG, Shpak OV, Glazov DM, Rozhnov VV, Litovka DI, Krasnova VV, Chernetsky AD, Bel'kovich VM, Lydersen C, Kovacs KM, Heide-Jørgensen MP, Postma L, Ferguson SH & Lorenzen ED. 2021. Circumpolar phylogeography and demographic history of beluga whales reflect past climatic fluctuations. *Molecular Ecology*, 30: 2543-2559.

<https://doi.org/10.1111/mec.15915.e>

Teilmann J & Dietz R. 1993. Status of the harbour seal (*Phoca vitulina concolor* L) in Greenland. Grønlands Miljøundersøgelser, Teknisk Rapport: 33 pp.

4 Kulturhistorie

Af: Christian Koch Madsen¹, Hans Harmsen¹, Mikkel Myrup¹, Karl Zinglersen² (red.)

¹Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, ²Grønlands Naturinstitut

4.1 Introduktion

Grønlands kulturhistorie (Figur 4.1) begyndte med indvandringen af små grupper af mobile jæger-samlere, der krydsede fra Ellesmere Island i Canada til det nordvestlige Grønland for ca. 4.500 år siden. Disse første palæo-inuitfolk var Saqqaq- og Independence I-kulturerne. Mellem ca. 2500-500 f.v.t. spredte disse tilpasningsdygtige mennesker sig over hele Grønland og udnyttede opportunistisk alle tilgængelige ressourcer. Omkring 800 f.v.t. skete en tilstrømning af mennesker eller kulturimpulser fra Arktisk Nordamerika, i arkæologisk sammenhæng kaldet Grønlandsk Dorset-kultur. Omkring år 0 – altså efter godt 700 år – forsvandt Grønlandsk Dorset-kultur og efterlod landet helt folketomt i næsten 800 år, før den sidste bølge af palæo-inuit indvandrede: Sen Dorset-kultur. Denne kultur fandtes kun i det nordvestligste Grønland i perioden ca. 800-1300 e.v.t., før også dén forsvandt. Alle disse Palæo-inuitkulturer var på mange måder ensartede, f.eks. i bosættelsesmønstre, afhængigheden af havets ressourcer og teknologier baseret på små stenredskaber. Derfor definerer vi dem også som den østlige del af det nordamerikanske kulturkompleks Arctic Small Tool tradition (ASTt).

Figur 4.1. Tidslinje og geografisk udbredelse af Grønlands forhistoriske og historiske hovedkulturer.

Omkring år 1.000 e.v.t. ankom en lille befolkning af islandske vikinger til Sydvestgrønland. De udviklede sig hurtigt et kristent samfund – nordboerne – spredt over to bosættelser (Østerbygden og Vesterbygden) i Sydvestgrønland. Bygderne eksisterede i godt 450 år på en kombination af landbrug, fangst og samhandel med det europæiske fastland, hvor nordboernes arktiske handelsvarer i form af isbjørneskind og tand fra hvalros og narhval var meget eftertragtede. I løbet af 1200-tallet stødte nordboerne uundgåeligt ind i et nyt folk: Thulekulturens inuit – forfædrene til den nuværende grønlandske befolkning – indvandrede nemlig i denne periode fra Canada og spredte sig hurtigt omkring Grønlands kyster. Omkring år 1500 e.v.t. var nordboerne væk og Thule-kulturen bosat over hele Grønland. Dette lykkedes inuit, fordi de medbragte nye og meget sofistikerede arktiske teknologier i forhold til fangst, is- og havtransport, social organisering i større grupper og et ekspansivt handelsnetværk. Fra 1600-tallet blev dette handelsnetværk i stigende grad knyttet til udveksling af varer leveret fra en

voksende flåde af europæiske hvalfangere og handlende, der dukkede op på Grønlands vestkyst. Den europæiske tilstedeværelse blev permanent med missionær Hans Egedes grundlæggelse af den første dansk-norske koloni i 1721. Det indledte en egentlig kolonisering af Grønland i løbet af de 18. og 19. århundreder, som førte til mange ændringer i inuitsamfundets sociale og økonomiske mønstre, hvoraf nogle stadig er genkendelige i Grønland i dag.

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) er en offentlig institution under Ministeriet for Uddannelse, Kultur, Sport og Kirke. NKA er den centrale myndighed for at føre tilsyn med og beskytte alle Grønlands kulturarvsressourcer på vegne af Grønlands befolkning. Museets mandat er defineret og fastlagt i en række love og bekendtgørelser udstedt af Naalakkersuisut. NKA gennemgår og godkender således på nationalt plan f.eks. fredningssager, bygge- og anlægsaktiviteter, mineralefterforskning og -udvinding samt andre aktiviteter med potentiel indvirkning på kulturminde og beskyttede kulturlandskaber. Yderligere oplysninger om NKA's mission og juridiske ansvar kan findes på museets hjemmeside: <http://www.nka.gl>.

Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde^{1,2}, herefter blot *Kulturmindeloven*, definerer kulturminde som: a) *fortidsminde* (fysiske spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, og den sammenhæng, de er anbragt i), b) *fredede og bevaringsværdige bygninger* og c) *og kulturhistoriske områder*, dvs. områder med en kulturhistorisk værdi. Det er brede definitioner, der har til formål, at alle vigtige, gamle og historiske levn – alt fra enkeltfundne genstand til lokaliteter med mange og velbevarede anlæg og ruiner. På nuværende tidspunkt er der registreret 5.965 lokaliteter med fortidsminde fordelt over hele Grønland. En oversigt over fortidsminde og kulturhistoriske områder findes i NKA's online kulturarvsregister [Nunniffiit](http://www.nka.gl), imens en liste over fredede bygninger findes på NKA's hjemmeside: <http://www.nka.gl>.

Dette digitale register over fortidsmindelokaliteter er blevet opbygget over 250 år, og kvaliteten og præcisionen af de tilgængelige informationer kan derfor variere meget. Det anslås, at mindre end 25 % af kulturarvslokaliteterne er beskrevet og kortlagt i detalje, mens mange lokaliteter kun er registreret med stednavn og aldrig har været besøgt af arkæologer. Også nøjagtigheden af lokaliteternes positioner varierer meget, da de fleste blev registreret før udviklingen af moderne kortlægningsteknikker og GPS-teknologi. Kun fortidsmindelokaliteter markeret med GPS-symbol i [Nunniffiit](http://www.nka.gl) betragtes som geografisk fastlagte. Derudover er der gennem årene blevet anvendt forskellige nummereringssystemer i Grønland. I dag er alle fortidsminde officielt betegnet 'NKAH' (Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Heritage) med et unikt ID-nummer.

De lokaliteter, der i dag er registreret i [Nunniffiit](http://www.nka.gl), repræsenterer kun en del af de fortidsminde, som faktisk findes i Grønland, da store dele af landet kun er blevet arkæologisk undersøgt i begrænset omfang eller i nogle tilfælde slet ikke. Det efterlader store huller i forhold til vores viden om både mængden og fordelingen forhistoriske bosættelser. De nævnte 5.965 fortidsmindelokaliteter udgør sine steder så lidt som 10 % af den materielle kulturarv, der reelt findes i landskaberne. Alle fortidsminde og anlæg fra før år 1900 – uanset om de på nuværende

¹ Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde.

² Inatsisartutlov nr. 5 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde (Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteterens virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder).

tidspunkt er registrerede eller ej og uanset deres dokumentationsniveau – er beskyttet i henhold til den grønlandske kulturmindelov^{1,2}.

4.2 Anbefalinger til regulering af adfærd og adgang

Et unikt aspekt af Grønlands kulturarv og fortidsminder er, at de ofte er velbevarede og synlige på jordens overflade. Derudover har de kølige og tørre miljøforhold sikret bevaringen af sjældne organiske genstande som f.eks. fjer, pels, træ, hår, herunder mumificerede menneske- og dyrerester både over og under overfladen. Disse gode bevaringsforhold i Grønland er til gavn for videnskab, arkæologisk forskning og turisme, men det gør også mange fortidsminder og deres omkringliggende vegetation ekstremt følsomme over for forstyrrelser. Alle fredede fortidsminder er derfor beskyttet i Grønlands Kulturmindelov.

Kulturmindeloven beskytter således automatisk alle menneskeskabte strukturer fra før år 1900 e.v.t. (f.eks. ruiner, bopladser, grave, varder, fælder, affalds- og kulturlag). Alle fritliggende grave er også beskyttet af Kulturmindeloven. Genstande af kultur- eller naturhistorisk oprindelse – også kaldet kultur- og naturlevn – er beskyttet ved den grønlandske lov om museumsvesen^{3,4} (herefter blot Museumsloven). Det fremgår af Museumsloven (§ 28, stk. 2), at sådanne genstande ikke må opsamles, fjernes eller forstyrres i forhold til deres fundsted. Opdagelsen af kultur- eller naturlevn i det åbne land skal rapporteres til NKA eller nærmeste lokalmuseum. Naturarvs-genstande (naturlevn i nationalmuseumsloven), såsom fossile og subfossile botaniske eller zoologiske levn (herunder de lag, hvori de findes) og meteoritter, er også beskyttet af Grønlands lov om naturbeskyttelse (2003)⁵. Kultur- og naturlevn tilhører det Grønlandske folk, forvaltet af NKA under bemyndigelse af Naalakkersuisut.

Der er en række specifikke, lovmæssige bekendtgørelser for kulturhistoriske (dvs. fredede) områder i Grønland. Generelt er der to typer områdebeskyttelse: a) *fredede kulturarvsområder* og b) *anden kulturarvsbeskyttelse*. Fredede kulturarvsområder er de strengest regulerede, og som udgangspunkt er det ikke tilladt at udføre andre aktiviteter end alm. færdsel og adgang. I områder, der er underlagt *anden kulturarvsbeskyttelse*, er definerede aktiviteter tilladt i overensstemmelse med de enkelte, konkrete bekendtgørelser.

Kulturminder og kulturhistoriske områder i interesseområdet er generelt beskyttet og reguleret ved den ovenstående, almindelige kulturarvslovgivning. I forhold til fredede fortidsminder medfører det overholdelsen af følgende:

Indenfor en 2 m bufferzone omkring hvert fortidsminde må ingen aktiviteter finde sted – heller ikke færdsel.

Indenfor en 2-20 m bufferzone omkring hvert fortidsminde må ingen aktiviteter finde sted, bortset fra anlæggelse af sti til de jordfaste fortidsminder, skiltning eller markering, sidstnævnte efter indhentning af tilladelse fra eller i samarbejde med NKA.

Alle typer udviklings-, anlægs, og færdselsaktiviteter – uanset om de er offentlige eller private – med fysisk påvirkning af landskabet bliver vurderet af NKA under de normale høringsprocesser. NKA kan i denne sammenhæng kræve, eller bygherre kan selv udbede sig, at der udføres en

³ Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen.

⁴ Inatsisartutlov nr. 4 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om museumsvesen (Skærpede udførselsregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse).

⁵ Landstingslov nr. 29 af 18. december om naturbeskyttelse.

forudgående arkæologisk besigtigelse (Kulturmindeoven § 12) for at klarlægge kulturarvsinteresser og evt. konflikter med anlægsplaner. Konstateres der konflikter, kan NKA kræve eller bygherre udbede udførelse af en arkæologisk undersøgelse (Kulturmindeoven § 13).

På ovenstående lov- og forvaltningsgrundlag opererer NKA forvaltningsmæssigt generelt og som udgangspunkt med tre typer kulturarvszoner, som også vil være gældende for en kommende nationalpark:

Zone 1: Fredede kulturarvsområder.

Definition: *Geografisk afgrænsede kulturhistoriske områder, hvor der er bekendtgjort særlige arealfredningsbestemmelser ifølge gældende grønlandske kulturarvslovgivning.*

Forventet adfærds- og adgangsregulering: forbud imod alle udforsknings-, udnyttelses- eller anlægsaktiviteter. Alle planlagte aktiviteter i kulturhistoriske områder skal først igennem en lovbestemt vurdering af aktiviteternes virkning på kulturarven⁶. Hertil er alle aktiviteter, der kan skade stedets karakter, forbudt (f.eks. at rejse telt, opføre huse, at tænde bål, at grave tørv, at hente eller flytte sten m.m.).

Zone 2: Sårbare kulturarvsområder

Definition: *Geografisk afgrænsede kulturarvsområder, hvor der forefindes sjældne eller sårbare fortidsminder af national vigtighed, inklusive lokaliteter der er udset til fremtidig fredning som egentlige kulturhistoriske områder.*

Forventet adfærds- og adgangsregulering: I sårbare kulturarvsområder gælder de alm. regler og bestemmelser for fortidsminder i Kulturmindeoven, men i forhold til større anlægs- og efterforskningsaktiviteter vil NKA forventeligt stille strenge krav om udeladelse af aktiviteter, herunder udpeging af 'no-go'-zoner, der lades helt uberørte.

Zone 3: Bufferzoner omkring fortidsmindelokaliteter

Definition: En bufferzone, der udgår 250 m fra centrum (en cirkel med 500 m diameter) i hvert punkt i fortidsminderegisteret Nunniffiit, hvor forventeligt mere 80 % af lokalitetens enkelte fortidsminder forefindes.

Forventet adfærds- og adgangsregulering: I fortidsminderegisteret er de enkelte fredede fortidsminder registreret med punkter, men lokaliteterne består reelt oftest af mange, spredte fortidsminder liggende i varierende afstand og med hver deres 2 og 20 m bufferzone, hvorimellem findes korridorer uden fredningsregulering. Da dette skaber en svær forvaltningssituation, bruger NKA zone 3 som en buffer, der alm. skal friholdes i forbindelse med vurdering af anlægs- og efterforskningsaktiviteter. Zone 3 påvirker ikke offentlighedens almindelige adgang og aktiviteter.

⁶ Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 1. oktober 2020 om vurdering af aktiviteter virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder.

4.3 Vigtige kulturarvsområder og -zoner

Figur 4.2a-b viser tætheden af registrerede fortidsmindelokaliteter indenfor 5 km sekskanter i interesseområdet. Tætheden af fortidsmindelokaliteter er delvist udtryk for reelle bebyggelsesmønstre i forhistorien, altså at fortidens kulturer ofte levede og opholdt sig mest på kysten og i de ydre fjorde, hvor der var bedst adgang til fangst. Men fordelingen og specielt fraværet af lokaliteter er også et resultat af frekvensen af arkæologiske undersøgelser: Hvor tætheden af lokaliteter er stor, f.eks. i nærheden af byer og bygder, har de arkæologiske undersøgelser oftest været mange og hyppige, mens forholdet er det modsatte, hvor tætheden er lav eller nul, som f.eks. særligt i de store indlandsområder i interesseområdet. Kortet på Figur 4.2a-b kan derfor bruges til at få en formodning om, hvilke kulturarvs-hensyn der overordnet er i interesseområdet, og hvilke forvaltningsaktiviteter NKA vil forvente at kræve i forbindelse med planlagte anlægs- eller udforskningsaktiviteter:

- Områder med mindre end 4 fortidsmindelokaliteter per 5 km sekskant: Her har formentlig været foretaget få arkæologiske undersøgelser, og vores viden om fortidsminderne stammer fra gammel dokumentation og indberetninger. Ved større anlægs- eller byggeprojekter vil NKA formentlig kræve udførelse af forudgående arkæologiske besigtigelser og eventuelle undersøgelser (se ovenfor).
- Områder med mere end 4 fortidsmindelokaliteter per 5 km sekskant: Disse områder formodes at være arkæologiske velundersøgte. Her vil det ofte være lettere at både planlægge og udføre arkæologiske besigtigelser og undersøgelser, og i nogle tilfælde vil de kunne udføres på baggrund af eksisterende dokumentation eller helt udelades.

4.3.1 Zone 1 – Kulturhistoriske områder

Ud over fortidsminder, der automatisk er fredet ved den grønlandske KulturmindeLov efter ovennævnte retningslinjer og regler, findes der i interesseområdet seks kulturhistoriske områder (zone 1), herunder fem der er fredet ved regulativ af 1937⁷:

Qeqertarmiut ved Sisimiut - NKAH 2723 (Figur 4.4):

Kulturhistorisk område, fredet i 1937, på den sydlige halvdel af øen Qeqertarmiut (gl. Kekertarmiut), hvor der findes flere bopladsområder med et stort antal vinterhuse med tilhørende anlæg og grave fra Thule-kulturen, formentlig fra 1400-1800-tallet.

Nipisat ved Sisimiut - NKAH 276-279, 307, 324, 5527, 5534 (Figur 4.5):

Hele øen er fredet i 1937 på grund af de mange særlige kulturspor, herunder anlæg og efterladenskaber fra Saqqaq-kultur, Thule-kultur, tidlig hvalfanger- og kolonitid (den kortlivede dansk-norske kolonibosættelse Nepisene fra 1724, Figur 4.3). Nipisat er derfor også et af syv 'key sites' i Aasivissuit-Nipisat UNESCO verdensarvsområdet.

Ikerasannguaq ved Niaqornaarsuk – NKAH 5713 (Figur 4.6):

Mindre, kulturhistorisk område vest for Niaqornaarsuk, fredet i 1937, nær strædet Ikerasannguaq (gl. Ikerasanguak). Lokaliteten er fredet før moderne kortlægning, og der kræves genbesøg, før en sikker fredningsgrænse kan etableres. Der er tale om flere fælleshuse fra 1600-1700-tallet – inklusive dødehuse – hvor der i 1918 er foretaget udgravninger og indsamlet et velbevaret genstandsmateriale.

⁷ Grønlands styrelse. Skrivelse af 10. april 1937 til Landfogederne angående (ang. fredlyste Lokaliteter, J. nr. 556/1936).

Figur 4.2a. Oversigtskort over interesseområdet, der viser hvor mange fortidsmindelokaliteter, der ligger indenfor sekskanter af 5 km's bredde. Overordnet findes de fleste lokaliteter på kysten og koncentreret omkring eksisterende byer og bygder. De få pladser registreret i indlandet skyldes antageligt ikke fravær, men manglende arkæologiske undersøgelser (kort: NKA/H. Harmsen 2024).

Figur 4.2b. Oversigtskort over interesseområdet, der viser hvor mange fortidsmindelokaliteter, der ligger indenfor sekskanter af 5 km's bredde. Overordnet findes de fleste lokaliteter på kysten og koncentreret omkring eksisterende byer og bygder. De få pladser registreret i indlandet skyldes antageligt ikke fravær, men manglende arkæologiske undersøgelser (kort: NKA/H. Harmsen 2024).

Figur 4.3. Oversigtskort over placeringen af kulturhistoriske områder (zone 1, fredede) markeret med rødt og pil, og særligt sårbare/fredningsværdige områder (zone 2) i interesseområdet (kort: M. Myrup/NKA 2024).

Figur 4.4. Foreløbig grænse for det fredede område ved Qeqertarmiut (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

Simiutalik – NKAH 3042 (Figur 4.7):

Mindre kulturhistorisk område, fredet i 1937. Her findes ruiner af en gammel boplads og fangststed, der strækker sig tilbage til Thule-kulturen. Simiutalik (gl. Simiutaluk) var også sted for flere kendte skibsforslis samt muligvis dødhuse efterladt efter epidemien i distriktet i 1700-tallet.

Tussaaq – NKAH 1821 (Figur 4.8):

Mindre kulturhistorisk område på sydsiden af øen Tussaaq (gl. Tugssak) fredet i 1937. Det fredede område er et areal på den østlige side af bugten. Her findes mindst 7 arkæologiske udgravede vinterhuse fra Thule-kulturen af nyere og ældre type samt ældre grave. Det fortælles at grønlanderen Qalajaq boede her, inden han flygtede til Saarlát.

Aasivissuit-Nipisat UNESCO verdensarvsområde (Figur 4.2a-b):

Kulturhistorisk område, der strækker sig fra den yderste kyst og ind til indlandsisen. Det fredede område er det samlede kulturlandskab med årtusinders efterladenskaber efter traditionel inuitisk sæsonudnyttelse af naturlige ressourcer, dvs. den årlige bevægelse mellem vinterbopladserne i den ydre fjord og rensdyrjagtpladserne i indlandet. Området er underlagt anden kulturarvsbeskyttelse med egen bekendtgørelse⁸

⁸ Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar, 2018, om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat.

Figur 4.5. Det fredede område – hele øen – ved Nipisat (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

Figur 4.6. Område ved Ikerasanguaq ved Niaqornaarsuk, hvor den fredede boplad skal findes og defineres ved arkæologisk besigtigelse (kort: Google Earth 2024).

Figur 4.7. Foreløbig grænse for det fredede område ved Simiutalik (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

Figur 4.8. Foreløbig grænse for det fredede område ved Tussaaq (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

4.3.2 Zone 2 – Sårbare- eller fredningsværdige områder

Annertusuaqqap Nuua – NKAH 4461 (Figur 4.9):

Fredningsværdigt bopladsområde med velbevarede og arkæologisk velundersøgte rester af grønlandsk Dorset-kultur. Området dækker hele næsset Annertusuaqqap Nuua.

Qeqertasussuk – NKAH1613 (Figur 4.10):

Et vigtig fredningsværdigt Saqqaqkultur-område i Sydostbugten, bl.a. kendt for dets usædvanligt gode bevaringsforhold. Store mængder organisk materiale er her bevaret i de permafrosne kulturlag. Qeqertasussuk er en af kun tre kendte lokaliteter i landet, hvor man kan finde bevaret organisk materiale fra den tidligste indvandring. På bopladsen er der i løbet af en årrække i 1980'erne gennemført omfattende arkæologiske udgravninger, som har resulteret i banebrydende ny viden om de første mennesker i denne del af Arktis.

Ukiivik – NKAH2814, NKAH2797 (Figur 4.11):

Ukiivik har spillet en vigtig rolle i den hollandske hvalfangst i slutningen af 1600-tallet og starten af 1700-tallet. Ukiivik var på hollandsk kendt som *Zuidbay*. Den danske koloniadministration anså den handel, der foregik mellem hollandske hvalfangere og inuit, som problematisk, og man oprettede derfor en handels- og missionsstation, som fungerede fra 1756-1762. Området er rigt på vinterboplads, og på selve Ukiivik findes ruiner af flere store fælleshuse. Ukiivik bliver også betragtet som forløberen til Holsteinsborg, senere kendt som Sisimiut.

Taseralik – NKAH2801 (Figur 4.12):

Denne lokalitet er beskrevet som en vigtig *aasivik* (sommerplads), hvor der siden 1700-tallet er strømmet folk til fra nord og syd. Det beskrives i Otto Rosings roman *Taseralik* fra 1953, som er delvist baseret på mundtlige overleveringer. Udover de fritliggende grave findes der også på øen en kirkegård. Der er desuden fundet redskaber fra Saqqaq-kulturen.

Illuerunnerut / Gl. Egedesminde – NKAH 602 (Figur 4.13):

Ved denne lokalitet findes fortidsminderne efter Niels Egedes første koloni, bosat mellem 1759-1763, hvor stedet blev forladt igen, bl.a. pga. misfangst. Lokaliteten repræsenterer et stykke næsten urørt, tidlig kolonihistorie.

Figur 4.11. Det særligt sårbare/fredningsværdige område ved Ukiivik (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

Figur 4.12. Det særligt sårbare/fredningsværdige område ved Taseralik (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

Figur 4.13. Det særligt sårbare/fredningsværdige område ved Illuerunnerit / Gl. Egedesminde (kort: Mikkel Myrup/NKA 2024).

4.4 Identifikation af særlige behov for yderligere data og viden på området

Med undtagelse af UNESCO-verdensarvsområdet UNESCO: Aasivissuit-Nipisat og områderne umiddelbart omkring Sisimiut og Aasiaat må meget store dele af interesseområdet siges at være dårligt eller slet ikke undersøgt arkæologisk. Det gælder særligt de indre fjorde og det enorme indlandsområde langs indlandsisen, som det også tydeligt fremgår af Figur 4.2a-b. Disse områder må beskrives som nærmest arkæologisk ukendte.

For de zone 1-fredede kulturhistoriske områder gør det sig også generelt gældende, at de, bortset fra Nipisat, arkæologisk set er meget dårligt og utidssvarende kortlagte og dokumenterede.

I forhold til fremadrettede behov for yderligere data og viden på området kan der derfor tentativt prioriteres følgende handlingsplan, hvor der må foretages følgende:

- a) Ny præcisionskortlægning og eventuelt prøveundersøgelser af bopladser og ruiner i zone 1 fredede kulturhistoriske områder Qeqertarmiut, Ikerasannguaq, Simiualik og Tusssaaq.
- b) Grundig arkivalisk gennemgang af alle registrerede lokaliteter med henblik på at skabe overblik over dokumentationsgrad og placering af fortidsminder i en kommende nationalpark.
- c) Systematiske arkæologiske rekognosceringer i indlandet, gerne kombineret med indsamling af historiske og mundtlige beretninger om brugen og jagten i indlandet.

Disse opgaver er af en sådan karakter og et sådant omfang, at de i vidt omfang ikke kan udføres indenfor NKA's normale forvaltningsregi, men bør udvikles som eksternt finansierede, målrettede projekter. Skal man udvikle kulturarvspotentialet i interesseområdet og den foreslåede nationalpark, bør der altså investeres i opfølgende arkæologiske besigtigelser.

5 Infrastruktur og Erhverv

Af: Karl Brix Zinglensen¹, Henrik Stendal²

¹Grønlands Naturinstitut, ²Privatperson

Kapitlet indeholder en gennemgang af infrastrukturen i området, herunder land- og flytransport, havnefaciliteter og sejlruiter i forhold til interesseområdets tilgængelighed. Derefter beskrives de moderne anvendelser af området, herunder turisme og erhvervmæssig jagt samt råstofressourcer og -interesser i interesseområdet. Forskningsmæssige aktiviteter i området bliver belyst med fokus på de videnskabelige undersøgelser, der udføres for at forstå klimaændringer, biodiversitet og geologiske processer.

5.1 Infrastruktur

Infrastrukturen i området understøtter transport via luft, vej, hav og på land, herunder for vandring.

5.1.1 Lufttransport

Kangerlussuaq Lufthavn (Figur 5.1) har faciliteter, der inkluderer en lang landingsbane, som understøtter civile og militære flyvninger og har i mange år været den centrale forbindelse mellem Grønland og resten af verden. I forbindelse med åbning af nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat i perioden 2024-2026 ændres lufthavnens anvendelse delvist fremover.

Der forventes fortsat at være civil luftfart med bl.a. rute til København fra marts til oktober i 2025 (AirGreenland 2024) og flyforbindelse ved udskiftning af passagerer mv. fra krydstogter samt anden trafik. Militært skal lufthavnen understøtte aktiviteter relateret til Forsvaret og dennes samarbejdspartnere, særligt aktiviteter ledet af Arktisk Kommando, herunder udgangspunkt for efterforskning- og redningsoperationer (Search and Rescue), uddannelse og andre operationer (Grønlands Selvstyre 2023). US National Guard forventes fortsat at anvende lufthavnen som platform for flytransport til understøttelse af forskning på Indlandsisen og andre steder i Grønland.

Helikoptertransport ind i området afhænger af aktiviteten, f.eks. for logistisk service til forskere, geologer, troføjægere, turister, infrastrukturenservice eller anlægsarbejde. AirGreenlands helikopterpiloter anvender en række positioner for anvendte, mærkede og umærkede landingspladser. Mærkede landingspladser er alle placeret i bosteder, f.eks. bemandede heliporte og ubemandede helipads.

Figur 5.1: Kort over Kangerlussuaq lufthavn med markering af udvalgte faciliteter. Kilde: Mittarfeqarfit.

Sisimiut og Aasiaat har lufthavne med landingsbaner af 799 meters længde og modtager fly af typen Dash-8 eller tilsvarende samt helikopter. Helikoptertransport finder om sommeren typisk sted ved charteropgaver og om vinteren er sæsonmæssig rutefart til nærliggende bosteder (Figur 5.2). Flere af de mindre bosteder (bygder) i Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik har helistop og enkelte en heliport for modtagelse af helikoptertransport.

Figur 5.4. Rutenet for AirGreenland (før 28/11-2024) med angivelse af ruter betjent af fastvingede fly (rød) og sæsonmæssigt af helikopter (sort stiple)

5.1.2 Landtransport

Fra lufthavn og bostedet Kangerlussuaq udgår mod østnordøst en grusvej til Indlandsisen. Grusvejen til Indlandsisen har i omegnen af 15-20.000 besøgende, og område, som vejen forbinder, er dermed Qeqqata Kommunias mest besøgte attraktion og område i det åbne land. Langt de fleste af de besøgende holder sig til vejen, evt. tilføjet en tur på Indlandsisen for enden af vejen. Grusvejen har også givet adgang for fangere (både erhvervs- og fritidsfangere) og turister til området nord for vejen.

Figur 5.3. Ruter omkring Kangerlussuaq. Orange: grusvej, blå: snescooter, lilla: ATV-spor, rødskraveret: spærrezone for drikkevandsreservoir. Kilde: Qeqqata Kommunia

Befolkningen i Kangerlussuaq benytter også området nord for Kangerlussuaq om vinteren (Figur 5.3). Det er primært med snescootere og ATV'ere (All-Terrain Vehicle), hvor snescooterne har adgang til området nord for Kangerlussuaq men syd for Ramsar-området. Her må snescooterne køre i hele området (gråt markeret nedenfor), mens de syd for Kangerlussuaq primært skal holde sig til transport-korridorer (blå-stiplede). En væsentlig del af denne kørsel er forbundet med jagt på ryper.

ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut er delvist åbnet i 2024 og vil være fuldt åbnet i 2025 (Qeqqata Kommunia 2024). Ruten forventes at øge lokalbefolkningens og besøgendes brug af området vest for Kangerlussuaq. Størstedelen forventes at benytte ATV-sporet på dagsture og forventes derfor højest at køre på ATV'ere, UTV'ere (Utility Task Vehicle, et lettere, terrængående køretøj) eller cykler ud til Tasersuaq-dalen 13-25 km fra Kellyville eller 28-40 km fra Kangerlussuaq. Med sidespor i Tasersuaq-dalen til henholdsvis østenden af Tasersuaq og til Qorlortoq-vandfaldet med videre vandre-, kajak- og skiforbindelse til Aasivissuit (UNESCO nøgleområde, Figur 5.4) beliggende på grænsen af Ramsar-området.

Figur 5.4. Kort over området nær Aasivissuit med angivelse af ATV-spor (naturvej) og følsomme områder. Kilde: Qeqqata Kommunia.

5.1.3 Havne

Bostederne i interesseområdet har forskelligartede havneinfrastrukturer (Grønlands Selvstyre 2017).

I sydøst har bostedet Kangerlussuaq en havn, hvor sejlruten til havnen kræver jævnlig oprensning for sedimenter fra afsmeltning af Indlandsisen transporteret via elven Qinnguata Kussua (Watson River) og Akuliarusiarsuup Kuua elvene. Transport af passagerer og gods sker på grund af sedimentation og lav dybde med mindre fartøjer og pramme. Havnen har en anløbsbro og pontonbro mv. for disse fartøjer.

I Sisimiut, Qasigianguit og Aasiaat findes havneinfrastruktur for atlantgående fartøjer. Sisimiut har udvidet atlanthavnen i den vestlige ende af havnen, mens der for Aasiaats vedkommende er ønsker om lignende udvidelse, eventuelt nærmere lufthavnen. Begge byer har infrastruktur for mellemstore fartøjer (kuttere og tilsvarende) samt mindre både, herunder turbåde anvendelige for ture i interesseområdet. Tidligere var Sisimiut den nordligste havn, der var isfri hele året rundt, men i medfør af generelt ændrede isforhold besejles Aasiaat havn nu også stort set hele året.

De mindre bosteder i interesseområdet har stort set alle anløbsbroer, dog ofte af begrænset størrelse. Iginniarfik har kun en pontonbro.

5.1.4 Sejlruter

Langs interesseområdets vestlige og nordvestlige kystområde og skærgård findes inden- og udenskærs ruter for henholdsvis større skibe og småbåde. Bostederne har adgang til landområderne igennem det vidt forgrenede netværk af fjorde og sunde. Disse fjordarme har endnu ikke været genstand for søopmåling til produktion af søkort fra Geodatastyrelsen og er stort set kun omtalt i Den grønlandske Lods (Geodatastyrelsen, 2023) med hensyn til de ydre

farvande. Lokale beboere i de nærliggende bosteder anvender imidlertid de indre dele af fjordsystemet i forbindelse med fangst og fiskeri mv., og H. C. Petersen har i 1993 for daværende Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat og Qasigiannuguit kommuner og Gerth P. Olsen i 2024 for Kommune Qeqertalik optegnet de anvendte ruter ud fra interviews med lokale.

5.1.5 Ankerpladser

Ifølge Den grønlandske Lods for Vestgrønland er der i interesseområdet noteret en række ankerpladser for primært større både og skibe langs det vestlige kystområde fra syd til nord: Isortoq og Ukiivik (Sydbay) ved indløbet til Sisimiut Isortuat (Nordre Isortoq), ved øgruppen Ikkattut, Taseralik og Tasiusaarsuk ved indløbet til Nassuttooq (Nordre Strømfjord), ved Eqalunnguit, inderst i fjorden Qassiarsuk (Pinsehavn) og Kangiusaq (Færinger Nordhavn), samt ved den nedlagte bygd Aqisserniaq. Nord for bostedet Attu og til Aasiaat er optegnet fire ankerpladser: ved Attu, Manermiut, Killiit (Vester Ejland), Nunaleqqavik (Hollænderhavn). Øst for Aasiaat i Sydostbugten er den nedlagte bygd Akulliit med en god havn.

På det ældre, nu historiske, Grønlands Topografiske Kortværk er ved anker-signatur markeret flere naturlige ankerpladser (Figur 5.5). I Sisimiut Isortuat (Nordre Isortoq) er f.eks. markeret ankerpladser ved Akuliarusinnuaq, Tasiusannguaq, Ammassivit; og i Nassuttooq ved Niaqornarsuaq. I de indre dele af Nassuttooq er ingen ankerpladser markeret, men det må formodes, at flere ankerpladser eksisterer og anvendes af lokalbefolkningen, men ikke er registreret hos de relevante myndigheder. Der er ikke tilkommet information om yderligere naturhavne og ankerpladser.

Figur 5.5. Ankerpladser registreret i Grønlands Topografiske Kortværk (historisk). Det er ukendt om pladserne stadig kan benyttes.

Fangere med godt lokalkendskab sejler i pram eller anden båd med lav dybgang op ad de større elve ind i landet, særligt Isortup Kuua og Kuuk. Langs elven findes flere pladser, hvor man kan trække fartøjet på land og ad dale komme op i landskabet fangstområder. Pladsernes nøjagtige placering kan afhænge af variation i elvens forløb. Jørgen Peter Labansen har levende beskrevet tradition, udvikling og metoder for besejling af elven i forbindelse med jagt, jf. kapitel 5.

5.1.6 Ruter for vinterkørsel

Igennem H.C. Petersens interviewundersøgelser i 1990'erne og det nu historiske kortværk, Grønlands Topografisk Kortværk, der bygger på informationer tilbage til 1950'erne, er optegnet en række ruter for hundeslædekørsel om vinteren igennem interesseområdet (Figur 5.6). Ruterne følger havis og islagte søer, samt passable landområder herimellem under hensyntagen til terrænet. Til rapporten er ikke indkommet yderligere informationer om eller ajourføring af ruter for hundeslædekørsel eller snescooterkørsel. I medfør af klimaforandringer siden ovennævnte interviews og kortværk må det formodes, at anvendelse af ruterne eller deres forløb kan være anderledes i dag, og særligt, hvor ruterne passerer større vandveje, f.eks. en bred fjord, eller hvor strømmen er kraftig.

Kørsel med hundeslæde er generelt for Grønland af mindre omfang end før årtusindskiftet, og antallet af slædehunde er igennem nogle år faldet (Sonne et al, 2018). Omvendt anvendes snescootere, der er særligt populære i Sisimiut-regionen. Ifølge Grønlands Statistik var i 2024 placeret 30 % (1.032) af Grønlands snescootere i bosteder indenfor interesseområdet, heraf 80 % (828) i distrikt Sisimiut, inklusiv Kangerlussuaq og Sarfannguit. (Grønlands Statistik 2024b).

Qeqqata Kommunian har i forslag til kørselsvedtægt identificeret vinterkørezoner, og -korridorer, samt områder, der friholdes for al kørsel, f.eks. vandspærrezoner og det arkæologiske område Aasivissuit (Figur 5.6). Vedtægten er endnu ikke trådt i kraft. En eventuel eksisterende vedtægt for Qeqqata eller en tilsvarende for Kommune Qeqertalik er ikke tilgængelig på Naalakkersuisuts hjemmeside for lovgivning eller de respektive kommuners hjemmesider.

Figur 5.6. Ruter for hundeslæde og sejlads på elv registreret igennem interviews og ældre kortværk. Det er ukendt om ruter registreret i Grønlands Topografiske Kortværk og af H. C. Petersen endnu anvendes. Ruter for f.eks. snescooterkørsel er ikke inkluderet.

5.1.7 Vandreruter og teltpladser

Vandreruten fra Kangerlussuaq til Sisimiut, *Arctic Circle Trail*, er populær hos vandreturister (Figur 5.7). Ruten går igennem UNESCO verdensarvsområdet og har en vis infrastruktur langs ruten mht. afmærkning, teltpladser og shelters. Derudover findes markerede og umarkerede

vandreruter i tilknytning eller nær ruten (Compukort, 2022a), samt nær Qasigianguit (Compukort, 2022b) og Aasiaat, samt ved Sydostbugten (Compukort, 2002a og b).

Figur 5.7. Rute for Arctic Circle Trail. Kilde: Arcticcircletrail.gl.

Med hensyn til lejrpladser er historiske sommerteltpladser registreret i H.C. Petersens rapport for den tidligere Sisimiut Kommunia, nu en del af Qeqqata Kommunia. Her ligger pladserne spredt syd for fjorden Nassuttooq, og der er ikke information om nutidigt anvendte pladser.

5.1.8 Hytteområder

Efter kommuneplanerne for Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik kan kommunerne udlægge planarealer bestemt for hytteområder, jf. Kapitel 1. Kommunerne distribuerer de geografiske grænser og basal information fra kommuneplanernes detaljerede bestemmelser og områder digitalt.

Inden for interesseområdet har Qeqqata Kommunia udlagt såkaldte delområder for etablering af hytter ud i K-områder omkring og syd for Sisimiut. Kommune Qeqertalik har ligeledes udlagt områder for hytter i det åbne land, og de er beliggende særligt ved interesseområdets nordlige og nordvestlige del langs kystområderne. Et enkelt område er dog beliggende længere inde i landet ved det smalle område Itillersuaq (0003-K37 Itvedlerssuaq) beliggende mellem to fjordarme.

Turisthytter er placeret langs vandreruten mellem Kangerlussuaq og Sisimiut og fangsthytter forskellige steder nær Sisimiut og inde i fjordsystemet. Dertil kommer private hytter, som kommunerne fører register over igennem arealtildelingssystemet.

5.1.9 Forsyning

Bostederne i interesseområdet forsynes med drikkevand og energi fra kilder lokalt, bortset fra Sisimiut, der får energi fra vandkraftværk nordøst for byen.

Drikkevand

Bosteder i interesseområdet modtager deres drikkevandsforsyning via overfladevand fra lokale ressourcer. Omkring hver ressource findes et vandopland, der angiver det geografiske område, hvorfra nedbørs- og smeltevand løber ned til drikkevandsressourcen. Omkring oplandet er dertil en spærrezone, hvor en række regler for adfærd og aktivitet gælder, jf. kapitel 1.

Alle bosteder har drikkevandsforsyning fra nærliggende ressourcer. Oplandenes omfang afhænger af lokale, topografiske forhold, og er beliggende i yderkanten af interesseområdet.

Den selvstyrejede virksomhed Nukissiorfiit står for drift af drikkevandsforsyningen til alle bosteder i interesseområdet, herunder monitoring af kvaliteten. Hytter i det åbne land kan selv etablere forsyning i sommerhalvåret, ofte igennem mindre rørledninger, eller hente vand ved nærmeste ressource, f.eks. en mindre elv.

Det er muligt at få licens til kommerciel udnyttelse af vand og is, og en række identificerede lokaliteter har været undersøgt af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for Naalakkersuisut, og heraf har 10 områder været i udbud i 2019 og 2020 (<https://govwater.gl/>). Virksomheder kan få tilladelse til forundersøgelser for nærmere at identificere ressourcen inden for et licensområde, og kan derefter søge om godkendelse til udnyttelse af ressourcen kommercielt, herunder til eventuelt til eksport. Ifølge hjemmesiden govwater.gl er ingen aktive licenser placeret i interesseområdet.

Energiforsyning

De enkelte bosteder har lokal energiforsyning i såkaldt ø-drift, og flertallet med dieselbaserede værker. Hytter i det åbne land benytter egen el- og varmforsyning.

Sisimiut har tilknyttet et vandkraftværk færdiggjort i 2010 med en kapacitet på 15 MW, vandkraftværkets opland strækker sig i et større område nordøst og øst for byen.

Naalakkersuisut har vedtaget etablering af et vandkraftværk nær Qasigiannguit til forsyning med el til denne og Aasiaat. Der er i kommuneplanen for Kommune Qeqertalik udlagt arealer hertil inklusiv et tracé for forsyningsnetværk beliggende i interesseområdets nordligste ende mod Sydostbugten. Placering af eksisterende og planlagte traceer og områder for vandkraft fremgår af Figur 5.8.

Figur 5.8. Oplande og infrastruktur for vandkraft i interesseområdet, herunder i drift og med potentiale eller reservation. Kilde: Hydropower.gl (Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø).

For Grønland er også udpeget en række områder med potentiale for større vandkraftsprojekter til at producere energi til storindustri, f.eks. smeltning af aluminium, såkaldt Power-to-X eller datacentre, der kræver stor mængde energi. Naalakkersuisut har udgivet hjemmesiden hydropower.gl, men der er ikke udlagt potentialer udover de ovenfor nævnte til forsyning af bostederne, hvor der er reserveret vandoplande ved Qasigiannnguit og eksisterende opland ved

Sisimiut. Dertil er en reservation af et mindre vandopland nordøst for Kangerlussuaq mod Indlandsisen, muligvis som mulighed for at dække bostedets elforsyning med vandkraft.

5.2 Erhverv og forskning

Interesseområdet to kommuner, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik, har sammenlignet med to af landets øvrige kommuner, Kommuneqarfik Sermersooq og Avannaata Kommunia, relativt få virksomheder (Grønlands Statistik, 2024a). Med til billedet hører, at Kommuneqarfik Sermersooq har et højt befolkningstal og Grønlands hovedstad, samt at Avannaata Kommunia har mange små erhvervsdrivende beskæftiget med fiskeri. Virksomheder i Qeqqata Kommunia har f.eks. en højere gennemsnitlig lønsum end virksomheder i Avannaata Kommunia.

5.2.1 Turisme

Der er et stigende antal vandreturister i regionen, primært baseret på at gennemføre Arctic Circle Trail mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Seneste optælling peger på ca. 1.500 vandrere om sommeren (juni-oktober), mens 500 tager turen på gåben, ski, fatbikes, hundeslæde eller snescooter i vintersæsonen (jan-maj).

Gennem årene er en større andel påbegyndt eller afsluttet sommervandreturen længere mod øst, så turen går mellem Indlandsisen øst for Kangerlussuaq og Davisstrædet ved Sisimiut. Vandrerne har primært benyttet Indlandsisvejen, mens enkelte har benyttet forskellige spor nord for vejen. Destination Arctic Circle har i de senere år fokuseret på at få afmærket vandreruten på højderyggen lige nord for vejen, så vandrerne ikke går ind i jagtområdet længere nord for vejen.

Langt størstedelen af vandreturisterne holder sig til Arctic Circle Trail men der er også vandrere nord for Kangerlussuaq ind i Ramsar-området, og også i den følsomme periode for kælvende rensdyr eller rastende/ynglende gæs sent på foråret/starten af sommeren.

Qeqqata Kommunia har udlagt område til etablering af hytteby og andre anlæg i tilknytning til turistformål ved lokaliteten Israndssøen øst for Kangerlussuaq. Dertil er området omkring Aqqutikitsoq og Ungalliup Qaqqai nordøst for Sisimiut i kommuneplanen udlagt med mulighed for etablering af koncessionerede turismeaktiviteter samt etablering af skisportssted, skilift, overnatningsmuligheder, permanent havn for krydstogtskibe, faciliteter, hoteller, dyrepark med grønlandske dyr mv. (Qeqqata Kommunia, 2018).

En række virksomheder i særligt Sisimiut og Kangerlussuaq, men også Aasiaat og Qasigiannuguit, ernærer sig helt eller delvist igennem serviceydelser for turister, f.eks. logistik ved båd- og helikoptertransport, hundeslæde- og snescooterture, indkvartering, guide-service, betalingsjagt og -fiskeri (se nedenfor) samt andre aktiviteter. Der er flere små virksomheder i interesseområdet, og for Kangerlussuaq har den større virksomhed Albatros Arctic Circle særligt mange aktiviteter og flertallet af bostedets faciliteter for indkvartering samt kan understøtte krydstogtskibe med logistik. Også i byerne Sisimiut, Aasiaat og Qasigiannuguit findes hoteller og andre mulighed for indkvartering samt logistik og turoperatører for turisme.

Kangerlussuaq Lufthavn er i de senere år anvendt som transitlufthavn for skift af krydstogtskibes passagerer. Krydstogtskibene har dog også specifikke mål i interesseområdet ved sejlads igennem farvande af interesse eller ved landgang for sightseeing på land, en såkaldt *naturlanding*.

Et eksempel er skibe relateret til AECO. AECO er en sammenslutning af mindre ekspeditions krydstogtskibe (ca. 12 til 500 passagerer med et gennemsnit ca. 200), der opererer i arktiske egne med fleksible ruter. Turene baserer sig, ifølge AECO, generelt på en minimal afhængighed af infrastruktur og et fokus på natur og kulturoplevelser. AECO har ikke registreret naturlandinger i området, der er foreslået som ny nationalpark. En udpegning kan dog medføre øget profilering og dermed interesse for aktiviteter i området, også for ekspeditions-krydstogter. Dette afhænger imidlertid af hvordan området formidles, hvordan adgangen til området er, hvilke restriktioner/betingelser der sættes for aktivitet i området, mv.

I forbindelse med etablering af en ny nationalpark har AECO fundet det vigtigt, at der er sikret sammenhæng med anden lovgivning/regulering, at der er en klar formidling af områdets værdier og oplevelser med hensyn til natur, kulturhistorie og andre forhold, at specifikke regler for ilandsætning eller færdsel i området er godt beskrevet og formidlet, samt at adgang til området er dokumenteret. Sidstnævnte kunne eksempelvis være opdaterede søkort eller besejlingsanvisninger fra officiel kilde for sikker og effektiv sejlads.

For naturlandinger er det, ifølge AECO, ønskeligt, at der ikke laves alt for specifikke restriktioner til meget snævert afgrænsede lokaliteter men, at der snarere anvises områder, hvor der er tilladt og anbefalet at gennemføre ilandsætning, så den specifikke operation kan tilrettelægges sikkert i forhold til vind- og vejrforhold, is eller andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden.

5.2.2 Erhvervsjagt

Fangst er stadig et vigtigt erhverv i interesseområdet (Figur 5.9). Antallet af personer med erhvervsfangerbevis er lavt, men stabilt, for Qeqqata Kommunia (cirka 300), men i de senere år faldende for Kommune Qeqertalik (fra cirka 360 til cirka 300 over 10 år).

Fangerbevis indehavere efter kommune og tid. Erhvervsfanger.

Figur 5.9. Udvikling af antal af borger med erhvervsfangerbevis efter kommune. Kilde: Grønlands Statistik.

Fangst af hvalros og hvidhval er vigtig som subsistensfangst, kulturelt og til salg på brættet mv. for flere bosteder i interesseområdet på grund af nærheden til vinteropholdspladser ved Store Hellefiskebanke. Fangsten handles muligvis på brættet eller anden vis, og fremgår ikke fuldt ud af Grønlands Statistik; dog er antal fangster af hvalros steget fra 7 i 2019 til 20 i 2022 registreret for Kangaatsiaq, mens antallet indhandlede sælskind fra Kangaatsiaq faldt fra mere end 1.000 i

2020 til cirka 150 i 2021 til ingen registreringer i de følgende år. Omvendt steg indhandlingen til Aasiaat kraftigt i samme periode (cirka 800 til 2.000), hvilket indikerer, at faciliteter for indhandling lukkede i Kangaatsiaq, hvorved fangere herfra måtte søge til Aasiaat. Indhandling af sælskind er sidenhen mere end halveret for Aasiaat til knap 1.000 skind.

Fangst af moskusokse er vigtig for Sisimiut (inkl. Kangerlussuaq og Sarfannguit), og ifølge Grønlands Statistik blev i 2021 indhandlet kød for mere end 1,6 mio. kr. Tal for de øvrige år er ikke tilgængelige.

Fangster af alle dyr indrapporteres arter og antal heraf til systemet Piniarneq via hjemmesiden Sullissivik.gl, og for nogle arter af havpattedyr, f.eks. isbjørn, hvalros, narhval, hvidhval, finhval, pukkelhval mv. rapporteres særmeldinger til Departement for Fiskeri og Fangst, inklusive oplysninger om lokalitet, tidspunkt, fangstredskab og anden information.

5.2.3 Trofæjagt

Qeqqata Kommunia har udlagt 12 trofæjagtskoncessionsområder, (jf. omtalte lovgrundlag i kapitel 1.2.1 Love mht. Inatsisartutlov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder) omkring Kangerlussuaq (Qeqqata Kommunia, 2013a, Figur 5.10), heraf fem nord for Kangerlussuaq og Kangerlussuaq fjord. Alle områder - bortset fra område 12 nord for elven Isortup Kuua - er tildelt trofæjagtsaktører ifølge kommunen. Koncessionsområderne nord for Kangerlussuaq benyttes primært i efterårsjagten med start 1. august, mens vintertrofæjagten i marts-april primært sker syd for Kangerlussuaq. Henholdsvis nord og syd for Isortup Kuua gennemføres helikopterbaseret trofæ- og fritidsjagt, men ikke erhvervsjagt. Aktiviteterne synes at ske i september og ind i oktober, og i 2024 var der ifølge Qeqqata Kommunia tre flyvninger nord for Isortup Kuua-elven og syv flyvninger sydvest for denne.

Figur 5.10. Koncessionsområder til trofæjagt. Kilde: Qeqqata Kommunia.

5.2.4 Betalingsfiskeri

Qeqqata Kommunia har i 2015 i kommuneplantillæg nr. 27 om "Koncessioner til ørredelvede i Qeqqata Kommunia" udlagt 16 koncessionsområder (Figur 5.11), til betalingsfiskeri med stang på fjeldørred, samt eventuel etablering af hytter i tilknytning til koncessionen (Qeqqata Kommunia, 2013b). Der er ikke tilgængelig information om, hvorvidt alle koncessionsområder benyttes og hvordan aktiviteterne indgår i erhvervsstrukturen eller berører andre aktører.

Figur 5.11. Kort fra Qeqqata Kommunias kommuneplantillæg for koncessioner for betalingsfiskeri efter fjeldørred. Kilde: Qeqqata Kommunia

5.2.5 Råstofinteresser

Interesseområdet er overordnet set ikke en væsentlig, geologisk region i relation til mineraler af økonomisk interesse, men indeholder alligevel den pt. eneste, aktive mine i Grønland. Minen, Qaqortorsuaq Anorthosite Mine, er beliggende i interesseområdets sydvestlige hjørne på nordsiden af Kangerlussuaq fjord. I minen udvindes mineralet anortosit, der ses i det arkæiske grundfjeld (Knudsen et al. 2012), og brydes og knuses groft i en åben grube, hvorefter det transporteres ad en grusvej til videre forarbejdning i et procesanlæg nær kysten, og udskibes via det nærliggende havneanlæg (Fritt-Rasmussen et al. 2024).

Inden for interesseområdet findes derudover en nylig aktiveret licens til efterforskning af mulighederne for fremtidig udvinding af sedimenter fra deltaet ud for Kangerlussuaq. Her søges

efter såkaldt gletsjermel, der har potentiale for anvendelse indenfor gødning af landbrugsjord. Desuden søges efter mineralet grafit lidt nord for munden af Nassuttooq. Licensområderne for de nævnte projekter fremgår af Figur 5.12.

Figur 5.12. Aktuelle råstoflicenser pr. 1.12.2024. Med grøn er markeret licensområde for Qaqortorsuaq Anorthosit Mine.

Til brug for bygge- og anlægsindustrien lokalt i Grønland opsuges materialer fra primært marine forekomster af sand. De udnyttede forekomster er fortrinsvist nær byerne Sisimiut, Aasiaat og Qasigiannuit, hvor anvendelsen af materialerne var og er størst.

I Sisimiut ligger KTI Råstofskolen, der tilbyder erhvervsuddannelser relateret til råstofindustrien og entreprenørbranchen generelt.

Mineralforekomster med potentiale for økonomisk udvinding

Ved Flemming Mengel¹, Thomas Kokfelt² og Henrik Stendal¹

¹Privatperson, ²GEUS.

Området er hidtil ikke blevet grundigt kortlagt med fokus på det eventuelle økonomiske potentiale, så i den hensigt kan det ikke udelukkes, at der findes sådanne forekomster. I beskrivelsen af kortbladet Ussuit 67 V.2N blev det dog konkluderet, at der ikke var observeret forekomster af økonomisk interesse.

Området indeholder i henhold til oversigtskortet for mineralressourcer på Grønlandsportalen (www.greenmin.gl) tre kategorier af mineraler: basismetaller (rød), specialmetaller (pink) og industrimineraler (brun), der fremhæver potentialet for fremtidige undersøgelser og udnyttelse (se Figur 5.13).

Figur 5.13. Oversigtskort over mineraliseringer i Vestgrønland fra 'Grønlandsportalen' (www.greenmin.gl).

Inden for basismetaller er der fundet forekomster af zink, kobber og guld i Naternaq (Lersletten). Disse metaller forekommer i massive og semi-massive sulfidlinser, typisk for vulkanisk-associerede massive sulfider (VMS). Disse forekomster repræsenterer en potentiel ressource, men der er behov for yderligere feltarbejde for at validere ressourcens aktuelle, økonomiske betydning.

Specialmetaller, som sjældne jordarter, er identificeret i området Nassutooq - Nordre Isortoq. Forekomsterne består af mineraler som monazit, zirkon og ilmenit, der findes i pegmatitter. Disse pegmatitter indeholder høje koncentrationer af neodmium, cerium og lanthan, som er essentielle for avanceret teknologi. Trods deres lovende indhold er området kun kortlagt ved hjælp af geofysiske undersøgelser og mangler detaljerede, økonomiske vurderinger.

I kategorien industrimineraler findes magnesit i Kuup Akua, hvor mineraliseringen er knyttet til metasomatiske processer i ultramafiske bjergarter. Magnesithorisonten har potentiale som råstof for ildfaste materialer, men også her er der kun foretaget overfladiske undersøgelser, uden systematiske borer eller analyser.

Udenfor parken er de mineralforekomster, der hidtil har vist det største potentiale, koncentrationer af grafit i de rustne granit-biotit metasedimenter. Ved Eqalussiut, lige nord for munden af Nassuttooq, er der en grafit-forekomst, der har været grundigt undersøgt. Tilsvarende har grafitforekomsten ved Utoqqaat, 30 km ØSØ for Sisimiut, ved nordsiden af Amerloq, ligeledes været genstand for undersøgelser. Forekomsterne er hidtil ikke udnyttet og deres økonomiske anvendelighed er ikke bevist.

Lignende forekomster af rustne metasedimenter findes i den centrale del af interesseområdet. Det drejer sig om den østlige forlængelse af det brede sedimentbånd, der er yderst prominent langs sydsiden af Sisimiut Isortuat (Nordre Isortoq). Disse har kun været besøgt i forbindelse med rekognoscering og kortlægning samt indsamling af bæksedimenter, så grafit-potentialet er stort set ukendt.

Den regionale indsamling af bæksedimenter dækker interesseområdet med mange hundrede prøver. Til trods for den grundige dækning, viser data ingen kemiske anomalier, der kunne pege på økonomisk interessante mineralforekomster. I grundfjeldsområder som disse, der omfatter Arkæiske og Proterozoiske gnejser samt bånd og lag af metasedimenter, er eventuelle økonomiske forekomster tit associerede med ultramafiske legemer (platin-gruppe elementer). Sådanne er hidtil ikke fundet.

Samlet set betyder den begrænsede efterforskning i området, at der stadig er betydelig usikkerhed omkring dets fulde, mineralpotentiale. Fremtidige undersøgelser, herunder mere omfattende feltarbejde og prøveboringer, vil være nødvendige for at afdække de økonomiske muligheder fuldt ud.

Mineralforekomsterne i området er kun sporadisk undersøgt, hvilket afspejler sig i de begrænsede data om ressourcernes omfang og økonomiske potentiale.

5.2.6 Forskning

Forskningsinstitutioner og myndigheder i Grønland, Danmark Tyskland, Norge, USA og Canada er gået sammen om den fælles hjemmeside *Isaaffik.org*, der samler information om forskningsprojekter, infrastruktur, feltarbejde og personer, der opererer forskningsmæssigt i Grønland. Hjemmesiden indeholder også aktiviteter og infrastruktur i interesseområdet og

opdateres indholdsmæssigt, f.eks. i forbindelse med forskningsinstitutionernes ansøgninger til f.eks. Arktisk Kommando eller US National Science Foundation.

Bostedet Kangerlussuaq har hidtil været et infrastrukturmæssigt knudepunkt for meget af den naturvidenskabelige forskning, der i Grønland gennemføres af institutioner fra udlandet og Danmark. Qeqqata Kommunia står for drift af hjemmesiden *scienceservices.gl*, som giver information om de forskellige services og organisationer, der understøtter aktiviteter indenfor forskning og udvikling. Her kan nævnes *Kangerlussuaq International Science Support (KISS)*, der håndteres af Mittarfeqarfiit mht. assistance med logistik og indkvartering, værksted og laboratorier mv. for gæstende forskere. Den private virksomhed *Kangerlussuaq Science & Tourism Support (KS&TS)* tilbyder lignende støtte, og dertil findes i bostedet andre faciliteter, som forskere også kan benytte, f.eks. indkøb og overnatning.

Ifølge hjemmesiden *scienceservices.gl* kan vejen til Indlandsisen benyttes til test af biler under kolde forhold, og der er for nylig etableret et *Kangerlussuaq Drone Center* i Kangerlussuaq samt et større område (*Temporary Restricted Area BGR516 SF1*) for test af droner øst for bostedet nær Russel Glacier (Figur 5.14).

Figur 5.14. Område for testflyvning af droner øst for Kangerlussuaq. Kilde: Arctic Unmanned.

Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) i Sisimiut er hjemsted for DTU's uddannelser diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur og diplomingeniør i Fiskeriteknologi. I forbindelse med uddannelserne gennemføres feltarbejde i interesseområdet, eventuelt med aktiviteter relateret til forskningsprojekter.

Målestationer

Forskningsaktiviteter nær Kangerlussuaq sker i høj grad på Indlandsisen, hvor Kangerlussuaq er lufthavn for adgang til Summit og EASTGRIP stationerne, samt andre aktiviteter på indlandsisen og langs dennes kant. GEUS har i den forbindelse klimastationer nær eller på Indlandsisen øst for Kangerlussuaq ved Russel Gletsjer.

Asiaq, Mittarfeqarfiit, DMI og GEUS driver, delvist i fællesskab, en række vejr- og klimastationer, og dertil har flere udenlandske forskningsinstitutioner også klimastationer opstillet i Grønland, primært ved kystbyerne eller på Indlandsisen.

Asiaq Greenland Survey har en række hydrologiske stationer i interesseområdet, der måler vandføring og vejrinformation til brug for f.eks. vurdering af potentiale for vandkraft, flere af disse er dog ikke aktivt i drift, og kun stationen *Tasersuaq Sø 610* er placeret inden for området af den foreslåede nationalpark.

DTU Space (Danmarks Tekniske Universitet) står for drift og vedligehold af GNET på vegne af den geodætiske myndighed Klimadatastyrelsen. GNET er et netværk af højpræcisions-GPS-antenner til måling af ændringer i jordskorpen ved pladetektonik eller isostasi. Der er placeret to nær Kangerlussuaq havn og en øst for Kangerlussuaq. Derudover nær Qasigiannuguit op mod Indlandsisen, samt i Aasiaat og Sisimiut byer.

Under programmet *Greenland Integrated Observing System*, GIOS, vil et transekt fra Kangerlussuaq til Sisimiut bestående af 5-7 stationer for måling af permafrost blive etableret af DTU (Figur 5.15). Transektet følger ruten Sisimiut via Kangerluarsuk Ungalleq, Itinneq, Aasivissuit, Kangerlussuaq til Point 660. Nær eller inden for grænsen for foreslåede nationalpark findes en station for måling af jordtemperatur for permafrost med tilhørende container samt et område med andre målere for jordtemperatur placeret på overflade af fjeldet eller i jorden eller op til 90 cm under overfladen. Der er fra forskergruppen i DTU et ønske om udvidelse af transektet i nord-sydgående retning og dermed ind i området for den foreslåede nationalpark, og hertil vil der være behov for logistisk støtte med snescooter eller helikopter under etableringsfasen og ved efterfølgende tilsyn under driftsfasen. Forskergruppen har ikke behov for at begrænse offentlighedens adgang til stationerne, men ønsker en opsætning af informationstavler ved stationerne, så deres formål formidles til forbigående (Löwenstein, P., pers. comm).

Figur 5.15. Stationer for måling af jordtemperatur i programmet *Greenland Integrated Observing System*. Kilde: P. Löwenstein, DTU.

Inden opsætning af målestationer og anden forskningsmæssig infrastruktur er en arealtildeling og byggetilladelse påkrævet, og fås gennem ansøgning hos den pågældende kommunale myndighed for områder på land eller hos Afdeling for Landsplan i Naalakkersuisut ved anlæg på indlandsisen eller gletsjer.

På et mere generelt plan kan der være behov for begrænsning af offentlighedens adfærd helt tæt på forskningsmæssige installationer med hensyn til beskyttelse mod f.eks. direkte hærværk, anlægsarbejde eller lignende.

Andre forskningsmæssige aktiviteter

På grund af nærheden til velfungerende logistik med veje og helikoptertransport fra Kangerlussuaq foretages flere forskningsprojekter i kortere eller længere tid i særligt området øst for Kangerlussuaq (KISS manager, pers. com.), herunder relateret til biologi, glaciologi, permafrost, geologi og andre emner.

De glaciologiske og hydrologiske undersøgelser sker ofte ved nærliggende gletsjere (f.eks. Isunnguata sermia og Russel Glacier) og tilknyttede elve. Af særlige områder, der aktuelt har en særlig koncentration af forskningsmæssige feltaktiviteter, kan nævnes: Gletsjeren Aqutikisoq nordvest for Sisimiut besøgt af DTU, UNESCO-området Aasivissuit – Nipisat brugt af Montana State University for feltkurser for studerende (Arctic REU Greenland), området omkring Kangerlussuaq brugt af program JSEP, hvor gymnasieelever fra Grønland, USA og Danmark undervises i primært naturvidenskabelige feltstudier.

På hjemmesiden Isaaffik er foruden ovenstående også registreret et større antal andre aktiviteter for feltarbejde i interesseområdet. Det har imidlertid vist sig, at placeringer af hovedparten af aktiviteterne, f.eks. undersøgelser af fjeldskred, tællinger af havpattedyr eller undersøgelser af marint terminerende gletsjere, er fejlbehæftede og gennemføres uden for interesseområdet.

Historisk har der foretaget geologiske undersøgelser spredt i området tilsvarende andre steder i Grønland. I 1970'erne og 1990'erne gennemførtes store kampanjer med talrige, geologiske prøvetagninger af sten og elvsedimenter mv. I enkelte områder er der foretaget detaljerede målinger fra fly efter mineraler for knap 20 år siden, og bredere målinger tilbage i 1990'erne. Det Nagssugtoqidiske Foldebælte har eksempelvis været genstand for forskningsmæssige, geologiske studier gennem tiden, jf. Kapitel 2. Sammenlignet med andre regioner af Grønland er omfanget af geologiske feltaktiviteter i dag generelt lavt i interesseområdet med undtagelse af mineområdet ved Qaqortorsuaq, jf. afsnit om råstofinteresser.

I forbindelse med den topografiske opmåling af Grønland gennem tiden har de geodætiske myndigheder oprettet opmålingsfikspunkter flere steder, herunder i interesseområdet. Disse fikspunkter er fredet mod ændringer, f.eks. flytning eller fjernelse. Fikspunkterne har mange former og tidligere anvendte var der ved trigonometriske målinger og beregninger. Der kan dog også i nyere tid være anvendt naturlige fikspunkter, f.eks. en markant klippe eller lignende, som iagttages i satellitfotos.

Arkæologiske observationer og undersøgelser er for interesseområdet centreret omkring strækningen Kangerlussuaq – Sisimiut samt langs skærgården, mens den indre del af interesseområdet i mindre grad er undersøgt, for nærmere uddybning, jf. Kapitel 4.

Litteraturliste

AirGreenland, 2024. Kangerlussuaq – København beflyves i 2025 (uden dato).

<https://www.airgreenland.dk/nyheder/kangerlussuaq-koebenhavn-beflyves-i-2025/>

Compukort, 2002. Aasiaat West

Compukort, 2022a. Vandrekort Vestgrønland. Sisimiut.

Compukort, 2022b. Vandrekort Nordgrønland. Qasigiannuit.

Dataforsyningen, 2024. Grønlands Topografiske Kortværk, Grønland 1:250.000

<https://dataforsyningen.dk/data/990>

Fritt-Rasmussen J., Raundrup K., Johansen K.L., Bach L., Clausen D.S., Jørgensen C.J., Søndergaard J. 2024. Environmental monitoring at the Qaqortorsuaq Anorthosite Mine (White Mountain) 2018, 2019 and 2023. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 315, 53 pp.

Geodatastyrelsen 2023, Den grønlandske Lods. Sejladsanvisninger Vestgrønland, revision SKR 47/2023.

https://gst.dk/Media/638380708656602241/181109_DGL_Vestgronland_DK_SKR_47_2023.pdf

Grønlands Selvstyre, 2017. Sektorplan for havne 2017-2017. Grønlands Selvstyre, oktober 2017. https://kanat.gl/emner/udgivelser/soefart_og_havne?sc_lang=da

Grønlands Selvstyre, 2023. Rameaftale om Kangerlussuaq underskrevet (24/4-2023).

https://naalakkersuisut.gl/Nyheder/2023/04/2404_rammeaftale?sc_lang=da

Gruener, J. E., Deitrick, S.R., Tu, V.M., Clark, J.V., Ming, D.W. & Cambon, J., 2020. Greenland 'White Mountain' anorthosite: A new lunar polar regolith simulat component. 51st Lunar and Planetary Science Conference (2020),

<https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2020/pdf/2867.pdf>

Grønlands Statistik, 2024a. Tabel: Antal virksomheder efter kommune, opgørelsesvariabel og tid [ESD3A]

Grønlands Statistik, 2024b. Tabel: Registrerede motorkøretøjer efter kategori, distrikt og tid [ENDMO2DI]

Knudsen, C., Wanvik, J., Svahnberg, H., 2012. Anorthosites in Greenland: a possible raw material for aluminium? Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 26, 53–56, [Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 26, 2012, 53-56](#)

Petersen, H. C., 1993. Registrering af levende naturværdier i Grønland. Sisimiut. Rapport nr. 7.

Qeqqata Kommunia, 2013a. Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 - 2024. Trofæjagtområder ved Kangerlussuaq.

Qeqqata Kommunia, 2013b. Kommuneplantillæg nr. 27 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 - 2024. Koncessioner til ørredelve i Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia, 2018. Kommuneplantillæg nr. 55 for Koncessionsområder ved Aqutikitsoq og Ungalliup Qaqqai nord for Sisimiut.

https://pilersaarut.qeqqata.gl/media/1537/kpt_55.pdf

Qeqqata Kommunia, 2023. Kørselsvedtægt i offentlig høring.

https://qeqqata.gl/nyheder/2023/06/hoering_koerselsvedtaegt?sc_lang=da

Qeqqata Kommunia, 2024. Åbning af ATV-sporets første halvdel fra Kangerlussuaq af.

https://qeqqata.gl/nyheder/2024/10/atv-spor?sc_lang=da

Sermitsiaq, 2007. Nummerplader på snescootere i 2008, Sermitsiaq netavis 26/10-2007,

<https://www.sermitsiaq.ag/samfund/nummerplader-pa-snescooterne-i-2008/573702>

Sonne, C., Langebæk, R., Dietz, R., Andersen-Ranbjerg, E., Houser, G., Hansen, A., Sinding, M-H., Olsen, M.T., Egevang, C., Meldgaard, M., 2019. Greenland sled dogs at risk of extinction. *Science* 360, 1080-1080 (2018). DOI:10.1126/science.aat9578

6 Lokal anvendelse

Kapitlet afdækker befolkningens anvendelse af interesseområdets naturmæssige ressourcer i de omkringliggende bosteder og bygger på interviews eller anden indhentning af information fra borgere i interesseområdet udført af H.C. Petersen i 1993 og af Qeqqata Kommunia samt Kommune Qeqertalik i 2024. Seks borgere fra Kommune Qeqertalik og et ukendt antal fra Qeqqata Kommunia har bidraget i 2024.

6.1 Fritids- og subsistensfangst og -fiskeri

6.1.1 Fangst på rensdyr og moskus

Ifølge Qeqqata Kommune foregår erhvervs- og fritidsfangst om efteråret med udgangspunkt i Kangerlussuaq primært lige nord for vejen fra Kellyville i vest til østenden af Aujuitsup Tasia i øst. Søerne Aujuitsup og Sanigaasoq besejles med udgangspunkt fra vejen i østenden af Aujuitsup Tasia.

Fangere fra Sisimiut har igennem interviews med Qeqqata Kommunia peget på jagtområder langs den brede elv Isortup Kuua i landområderne Naasuttuup Nunaa, Qooqqut, Majoriaq, Kissaviat, Kinngatsiaq; og tættere på indlandsisen i områderne Maniitsoq, Akuliarusersuaq m.fl. for de fangere, det lykkedes at sejle langt op ad elven Isortup Kuua.

En borger i Aasiaat har peget på vigtige områder for rensdyrfangst i landområdet Nuniaatip Nunaa, Itillersuup Nunaa, Usulluup Nunaa, Usulluk, Akullinnguit, Qarlertuup Nunaa mv., hvor flere landgangssteder for både er markeret og benyttes i rensdyrsæsonen august til november.

Dertil også et vigtigt område for fangst af moskus i den nordøstlige del af interesseområdet omkring fjorden Orpisoq og dens fjordarm Qarajaq, der leder til landområderne Akullinnguaq og Orpisoq Nunaa, der benyttes indtil september. De nævnte områder fremgår af Figur 6.1.

Ved fangst af rensdyr og moskus skal jægere registrere fangsten i Piniarneq og via særmeldeskeemaer i Tumaq, sidstnævnte indtil 2024 håndteret af Pinngortitaleriffik. I særmeldeskeemaet opgives information om omtrentlig position fangsten, biologiske oplysninger samt information om jægerens bosted, herunder kommune. På baggrund af disse informationer er sammensat et kort, der viser i hvilke områder jægere fra interesseområdets involverede og omgivne kommuner kommer fra: Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik, der beliggende delvist i interesseområdet, samt Avannaata Kommunia nord for og Kommuneqarfik Sermersooq syd for interesseområdet (Figur 6.2 og Figur 6.3). På grund af registreringernes kvalitet kan der ses fejlregistreringer, f.eks. i havet eller på Indlandsisen.

For rensdyrjagt viser analysen, at jægere med relation til Qeqqata Kommunia dominerer i den sydlige del af interesseområdet, mens jægere fra Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia anvender den centrale og østlige del, særligt syd for fjorden Nassuttoq og op mod Indlandsisen. Fangsten er yderst begrænset i den nordvestlige del af området, og generelt dominerer fangstmæssige aktiviteter fra Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik over aktiviteter fra nabokommunerne.

For moskusjagt er billedet omtrent samstemmende, bortset fra, at der ses spredte fangster i den nordlige og nordvestlige del af interesseområdet, samt en større aktivitet i sydøst fra fangere fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Figur 6.1. Områder udpeget af borger i Qeqertalik Kommunia som vigtige for jagt.

Figur 6.2. Bopælskommune for rensdyrjægere og placering af fangsten i interesseområdet på baggrund af registreringer via særmeldeskeskema til Tumaq i perioden 2013-2023.

Figur 6.3. Bopælskommune for moskusjægere og placering af fangsten i interesseområdet på baggrund af registreringer via særmeldeseskema til Tumaq i perioden 2013-2023.

6.1.2 Fiskeri i fjorde og elve

Fiskeri efter krabber, torsk, lodde og hellefisk er behandlet i Kapitel 3. Derudover ses generelt langs den vestgrønlandske kyst et subsistensfiskeri på andre arter, f.eks. havkat og rødfisk. Fjordene Sisimiut Isortuat, Nassuttooq, Saqqarleq, Alanngorleq samt sydlige kyst af Sydostbugten anvendes til fiskeri efter torsk ifølge borgerne i Aasiaat.

Der er flere elve med ørreder i interesseområdet. I den nordlige del har borgere fra Aasiaat gjort opmærksom på vigtigheden af pladsen Eqalulia for fangst og behandling af fjeldørred ved bugten Killerna i indsøen Tasiusarsuaq, også identificeret af H.C. Petersen gennem interviews. Adgangen til Eqalulia og Tasiusarsuaq kan fra Aasiaat-området ske over land via Eqaluliata Itinnera, der er 10 km bred, fra Sydostbugten i nord eller med båd igennem det kraftige strømsted Sarfarsuaq. Længere mod nordøst ved fjordene Orpisooq og Qarajaq er også markeret ørredelv, der benyttes i sommerperioden maj til september.

Derudover er der flere i den tidligere Kangaatsiaq Kommune, også kortlagt igennem H.C. Petersens arbejde. Bortset fra ørredelven Eqalulia er der ikke information om, i hvilket omfang de øvrige ørredelve anvendes af lokalbefolkningen og dermed deres væsentlighed som ressource.

6.1.3 Bærplukning

Plukning af bær, i særdeleshed sortebær (revling, *Empetrum nigrum*) eller blåbær (mosebølle, *Vaccinium uliginosum*), men også tyttebær (*Vaccinium vitis-idaea*) og enebær (almindelig ene, *Juniperus communis*), er populært i sensommeren og anvendes i madlavning og bagning til subsistensbrug.

H.C. Petersens interviewundersøgelser (Petersen, 1993) identificerede i den nordlige halvdel af interesseområdet en række områder, hvor der plukkes tyttebær, og et enkelt område med blåbær (Figur 6.4). Der må forventes at være yderligere områder i den sydlige halvdel. Sortebær og til dels blåbær findes næsten overalt.

En gruppe borgere i Aasiaat har kortlagt et foretrukket område for plukning af bær på øen Alanngup Nunaa i interesseområdets nordvestlige hjørne.

Figur 6.4. Bærplukning registreret af H. C. Petersen og igennem tilbagemelding fra borgere i Aasiaat.

6.2 Isortoq-elven som adgang til sydlige del af Nassuttooq

Af: Jørgen Peter Labansen², Karl Brix Zinglersen¹

¹Grønlands Naturinstitut, ²Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia har igennem interviews samlet førstehåndsberetninger fra fangere, der sejler ad smeltevandselve langt ind i landet for at gå på rensdyrjagt (Figur 6.5).

Figur 6.5. Kort over de i teksten nævnte lokaliteter. Placering angiver sted for ilandsætning nærmest lokaliteten.

Fjorden Sisimiut Isortuat, ”Nordre Isortoq”, ligger nord for Sisimiut. Besøgende fra Sisimiut sejler ca. 60 km fra munden til bunden af fjorden. Her er ligger sandbanker, dannet af materiale, der er transporteret med smeltevand igennem elven fra erosion under indlandsisen, i et delta ud for munden af elven Isortup Kuua. Udvaskningen af sedimenter gennem elven ud i fjorden har givet fjorden sit grønlandske navn, som oversat betyder ”ugennemsigtig vand”. På grund af elvandetets indhold af sedimenter kan det ikke anvendes til drikkevand, der i stedet må medbringes foruden anden proviant, telt og andre fornødenheder for jagten.

Igennem arkæologiske udgravninger foretaget langt oppe ad elven på dennes sydside er det påvist, at inuit har sejlet op ad elven for at jage rensdyr, og fangere anvender stadig i dag elven til sejlads til jagtområder for rensdyr. Ved elvens munding må fangerne skifte fra deres almindelige både til fladbundede pramme, de ofte selv har konstrueret ud fra erfaringer med sejlads på elven. Ved ilandstigning kan prammen ligge til ved elvens kant, og siden trækkes fartøjet op på land.

Fangerne har ofte oplevet at sidde fast i sandet, når de brugte joller med køl. I sådanne tilfælde kunne de ikke komme videre, medmindre de smed fangsten ud for at gøre jollerne lettere.

Elvens forløb er dynamisk, og fra år til år ændres elvlejet igennem tilførsel eller bevægelse i sedimenterne alt efter hvor meget sand, der bygges op eller fjernes langs elvkanten i løbet af foråret og efter tøbrud, når elvens vand strømmer igen. De fysiske forhold påvirker den konkrete sejlroute gennem elven, og mulighederne for ilandstigning ændrer sig fra år til år. Derfor ved fangerne aldrig, hvor langt op ad elven de skal sejle for at kunne lægge til og vandre op til fangstområdet og begynde deres jagt.

Selv om elven strækker sig over 115 kilometer, er der kun syv steder, hvor det er muligt at lægge til med pram langs bredden med adgang til fangstområderne (beskrevet nedenfor).

6.2.1 Lokalteter langs Isortup Kuua

Isuitsoq

Det første mulige sted efter knap 20 km er Isuitsoq beliggende på den nordlige elvbred ved landområdet Nassuttuup Nunaa. Efter ilandstigning kan to dale følges til baglandet mod nord eller nordøst. Ved Isuitsoq kan man se forhistoriske teltpladser fra en sommerfangstplads (aasivik). Muligheden for at sejle til Isuitsoq kan ændre sig fra år til år og er bestemmende for, hvor langt man efter ilandstigning må vandre til fangstområdet.

Imajuitsoq killeq

Yderligere 15 km længere op ad elven kan man lægge til ved en smal stribe land ud for dalen mellem fjeldene Imajuitsoq Killeq og Imajuitsoq Kangilleq og følge dalen mellem de to fjelde og gå direkte mod nord til jagtområderne. Landingsstedet kan være utilgængeligt på grund af strømforhold.

Siorarsuit

Ifølge fangernes beretninger er sletten Siorarsuit 10 km længere op ad elven langt mere tilgængelig. Herfra kan man følge en mindre elv, der leder til den store sø Ilivillup tasia.

I ældre dage kunne man gennem vinteren have en sejldugsjolle til transport længere ind i landskabet Nassuttoq Nunaa liggende oppe ved søen. Ved den østlige ende af søen er der kun kort vej over fjeldet til fjorden Nassuttoq og elven Kuua, som benyttes af fangere fra bosteder længere mod nord. Fangere fra bosteder i syd og nord mødes i og benytter området til fangst. I dette område har fangere oplevet tyverier af lejrudstyr formodentligt udført af qivittoq (fjeldgænger).

Qummaarfiup kuua og Aasivissuit

Afhængigt af besejlingsforholdene er det nogle år muligt at lægge til ved elven Qummaarfiup kuua 12 km længere op ad elven. Herfra kan man følge en dal og forbundne søer mod øst til fangstområdet Qummaarfik, hvor der er store rensdyr.

Tyve kilometer længere mod syd har yngre fangere i de senere år etableret fast lejrplads lige nord for Aasivissuit, hvor elven knækker direkte mod øst mod indlandsisen. Herfra sejler de til andre steder, hvor de kan lægge til, herunder Atanilissuit og længere ind i landet mod øst. Her har de oplevet, at en båd næsten er blevet suget ned af de mange strømhvirvler, der er på ruten mod indlandsisen.

Kuussup alanngua

Langt op ad Isortuup kuua-elven, 18 km fra Aasivissuit, kan de yngre fangere fra Sisimiut møde én af de ældre fangere, der her går på jagt efter store rensdyr. Fangeren har gennem flere år lært at sejle helt op til Kuussup alannguaq, hvor der er store sandbanker, og har etableret en lejr som udgangspunkt for vandring op igennem et stejlt elvleje til et plateau i 700 meters højde.

Akuliarusersuaq

Flere midaldrende fangere lægger til ved elven i området Akuliarusersuaq nær indlandsisens kant, 15 km videre op ad elven. Sejlrueten hertil er vanskelig, da elvlejet er fyldt med store stenblokke, der kan ødelægge et fartøj. Herfra kan man gå helt frem til gletsjeren Isunnguata

sermia, og besøgende på lokaliteten oplever til deres overraskelse, hvordan smeltevand strømmer i store sprøjt op fra under gletsjeren. Fænomenet skyldes, at vandet strømmer fra gletsjerens bund 2-300 meter under havniveau op til forlandet 100 meter over havniveau og trykkes kraftigt opad.

6.2.2 Forstyrrelser fra helikoptertransport og turistaktiviteter

I de seneste år har fangere, der benytter Isortup Kuua og tilstødende landområder, oplevet, at der i forbindelse med troføjagt flyves med helikoptere frem til de gamle fangstpladser. Fangerne har også oplevet mange troføjægere og andre turister, ofte uden guide, der befinder sig syd for Isortup Kuua i retning mod Kangerlussuaq. Aktiviteterne er ofte til gene for fangerne, f.eks. med hensyn til forstyrrelse af fangstdyrene eller sikkerhedsmæssigt med hensyn til frit og sikkert at kunne afvikle skud med riffel.

Borgere i Aasiaat melder, at der er bekymring for, at fritids- og erhvervsfangere kan blive forstyrret under fangst og fiskeri, hvis der kommer flere turister. Der udtrykkes håb om, at det ikke bliver tilfældet, men at der i stedet findes gode løsninger for samarbejde. En turistoperatør fra samme område har bidraget til kortlægning af vigtige områder for rensdyrfangst og ruter til ørredfangst i området, hvilket kan vidne om et ønske om at sikre lokal jagt og fiskeri som i dag og samtidig udvikle turisterhvervet i samspil hermed.

7 **Anbefalinger for det videre arbejde**

For at forbedre den generelle forståelse af området anbefales det at opdatere data for flere vigtige emner.

Først og fremmest er det vigtigt at identificere og undersøge områder, hvor data mangler helt, samt opdatere eksisterende emner, hvor data er forældet, for at sikre relevans og nøjagtighed.

Fremadrettet kan ny viden og data fra planlagte biologiske undersøgelser i interesseområdet inkluderes. Men der er også behov for yderligere feltundersøgelser for at tilvejebringe ny viden om rødlistede plantearter; bestandsstørrelse, sammensætning og bevægelsesmønstre for rensdyr og moskus i den nordlige del af interesseområdet; ynglepladser for havørn og jagtfalk; ynglekolonier for havfugle og dykænder i de indre dele af fjordsystemerne; gydeområde for lodde, stenbider, torsk og fjeldørred. For at lave et retvisende vegetationskort fra satellitdata er det nødvendigt med nye vegetationsundersøgelser i hele området.

Derudover bør der gennemføres interviews med lokale beboere for at indsamle information om dyreliv, herunder specifikke emner som ørredelva mv., yderligere identifikation af særlige landskaber og hyppigt anvendte områder for jagt og anden aktivitet.

Arkæologisk set er store dele af området ikke undersøgt, særligt de indre fjorde og det enorme indlandsområde langs indlandsisen

Det anbefales at integrere data fra herværende rapport med data fra kommende projekter for at skabe en sammenhængende og omfattende følsomhedsanalyse og -vurdering.